

Mémoire de master
Mathématiques fondamentales

**Morphismes de Belyi simplement ramifiés
Application à la réduction des arbres en genre 0**

Gabriel SORANZO
Dirigé par Leonardo ZAPPONI
Sorbonne Université

Table des matières

Introduction	i
1 Définitions générales	1
1.1 Dessins d'enfants	1
1.2 Arbres	5
1.3 Arbres pondérés	7
1.4 Arbres pondérés à sommets rationnels fixés	9
1.5 Arbres binomiaux	12
1.6 Le théorème de Belyi	14
2 Formes différentielles de Belyi et applications	19
2.1 Forme différentielle quasi-Belyi	19
2.2 Formes différentielles de Belyi	22
2.3 Forme de Belyi et arbres pondérés	25
2.4 En genre 0	27
2.5 Sommets admissibles	28
2.6 Forme de Belyi \mathcal{Z} -fondamentale	31
2.7 Sommets \mathcal{E} -admissibles	34
3 Réduction des dessins d'enfants	37
3.1 Réduction des morphismes de Belyi	38
3.1.1 Équivalence des morphismes de Belyi	38
3.1.2 Réduction des morphismes	39
3.1.3 Réduction des points K -rationnels	41
3.1.4 Bonne définition de la réduction des morphismes	43
3.1.5 Réduction des sommets et valeurs critiques	46
3.1.6 Conséquence de la bonne réduction des sommets et des valeurs critiques	48
3.1.7 Réduction séparable	51
3.1.8 Bonne réduction des morphismes de Belyi	55
3.2 Réduction des arbres pondérés	57
3.3 Réduction des arbres	60
3.3.1 Allègement des hypothèses de modération	60
3.3.2 modèle affine centré	62
3.3.3 Bonne réduction des modèles affines centrés	63

3.3.4	Modèles d'arbres minimaux	65
3.3.5	Un exemple	70
3.3.6	Etude systématique, algorithmes	73
3.4	Relèvement des arbres pondérés	76
3.4.1	Existence et unicité du relèvement	76
3.4.2	Construction d'arbre sur \mathbb{F}_q	80
3.4.3	Bonne réduction d'arbres de degré 4	81
A	Quelques fonctions de Belyi	83
A.1	Arbres de Belyi	83
A.2	Arbres à deux branches non séparées	85
B	Prérequis de géométrie algébrique	87
B.1	Courbes algébriques	87
	Conclusion	93

Introduction

L'objet de ce mémoire est l'étude de la notion de morphisme de Belyi simplement ramifié. Ceux-ci sont une sous classe de morphismes de Belyi. Rappelons brièvement que géométriquement les morphismes de Belyi (également appelés "dessins d'enfants" par Grothendieck dans [4]) sont des revêtements $X \rightarrow \mathbb{P}_\mathbb{C}^1$ avec au plus 3 valeurs critiques. Ils sont caractérisés par leur tiré en arrière du segment $[0, 1]$, et même par le graphe bicolore que l'on obtient. Ainsi le morphisme $\mathbb{P}_\mathbb{C}^1 \rightarrow \mathbb{P}_\mathbb{C}^1$ défini par le polynôme $P(z) = z^4$ est-il associé au graphe suivant :

Ce dessin a un unique pôle qui est ∞ . Les autres pôles éventuels sont alors associés à des boucles dans le graphe. Ainsi le dessin suivant est-il associé à un morphisme ayant deux pôles (dont un qui est ∞) :

Les morphismes de Belyi simplement ramifiés (voir la section 1.3) seront alors les dessins d'enfants dont les boucles ne contiennent aucun sommet comme par exemple sur le dessin suivant (les pôles sont symbolisés par des croix) :

Nous appellerons parfois de tels dessins des arbres pondérés car on peut résumer ce graphe par le graphe pondéré suivant :

C'est le théorème de Belyi qui a motivé l'étude des dessins d'enfants. Ce théorème affirme que si un morphisme n'a que 3 valeurs critiques alors il est défini sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Dans le cas simple des dessins en genre 0 comme ci-dessus cela nous dit que les coefficients de la fraction rationnelle associée à ces morphismes sont algébriques. Il s'en suit que le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur \mathbb{Q} agit sur ces dessins ie il agit sur ces graphes bicolores. Comprendre cette action permet donc de comprendre certains aspects du groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur \mathbb{Q} . L'étude de cette action est d'autant plus légitime qu'il est démontré par le théorème de Lenstra-Schneps (cf [12]) que cette action est fidèle et qu'elle est même fidèle sur les arbres (ie pas de boucles). Il suffirait donc de comprendre cette action sur les arbres. Malheureusement, même sur les arbres, cette action n'est pas facile à appréhender (une bonne introduction à ce sujet est présente dans [2]). Il est conjecturé que cette action est fidèle sur les arbres de diamètre 4. Si cette conjecture était vérifiée cela rendrait pertinent l'étude seule de l'action du groupe de Galois sur les arbres de diamètre 4, qui est peut-être plus simple que sur les arbres généraux. Il faut toutefois noter que actuellement cette action ne semble pas mieux comprise, bien que des progrès ait été accompli. Ainsi L. Zapponi a-t-il pu démontrer (voir [14]) que les deux arbres ci-dessous,

appelés "fleurs de Leila", ne sont pas conjugués sous l'action du groupe de Galois. L'étude des arbres pondérés pourrait aider à démontrer la fidélité de l'action sur les arbres de diamètre 4 car quitte à échanger les rôles de ∞ et de 0 (ie en considérant la fraction rationnelle $1/f$ en lieu et place de la fraction rationnelle f définissant le revêtement

$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$), les arbres de diamètre 4 sont exactement les arbres pondérés en étoile c'est-à-dire de diamètre 2. Ainsi via ce changement de point de vue, les deux fleurs de Leila sont-elles les deux arbres pondérés suivants :

Dans ce mémoire nous abordons certains aspects des morphismes de Belyi simplement ramifiés. Via une traduction en termes de formes différentielles on établira dans le théorème 2.7.7 que le système de $n - 1$ équations polynomiales suivant :

$$\begin{cases} e_1 + e_2 + \dots + e_n = 0 \\ e_1 z_1 + e_2 z_2 + \dots + e_n z_n = 0 \\ e_1 z_1^2 + e_2 z_2^2 + \dots + e_n z_n^2 = 0 \\ \vdots \\ e_1 z_1^{n-2} + e_2 z_2^{n-2} + \dots + e_n z_n^{n-2} = 0 \end{cases}$$

caractérise les sommets z_i d'un tel morphisme de valences e_i fixées. L'intérêt d'un tel système sera pour nous arithmétique : en se plaçant dans des corps locaux, il sera ensuite possible de le réduire dans les corps résiduels \mathfrak{F}_q et ainsi énoncer en 3.2.4 et 3.3.2 des critères simples de bonne réduction dans les corps résiduels (c'est-à-dire conservation des valences des sommets). Pour les arbres cela se déclinera via la notion de modèle minimal en un critère de bonne réduction pour l'ensemble de la classe d'équivalence du morphisme (cf 3.3.17).

Ce mémoire se décomposera en trois parties. Dans la première partie on rappelle les définitions et résultats de base sur lesquels nous nous appuyerons par la suite. Nous rappellerons entre autre le théorème de Belyi ainsi que la seconde démonstration qu'en a proposé G. V. Belyi dans [1] en utilisant une construction que nous mettons en parallèle avec la notion d'arbre pondéré. La seconde partie du mémoire procède à une reformulation de la notion d'arbre pondéré en termes de formes différentielles. Cela nous mène naturellement, en genre 0, au système déjà mentionné du théorème 2.7.7. Dans la troisième partie nous étudions les conséquences de ce théorème sur la réduction des arbres. Une grande place y est réservée aux différentes notions de bonnes réductions (des points, des morphismes) sans utiliser de théorie générale de réduction pour les schémas mais dans le cadre très restreint de \mathbb{P}_K^1 et des morphismes de \mathbb{P}_K^1 dans \mathbb{P}_K^1 (où K est un corps local).

Ce mémoire n'aurait pu voir le jour sans mon tuteur Leonardo Zapponi. Les écrits qui suivent ne sont qu'une réécriture bien imparfaite de ses idées. Je ne pourrais assez le remercier pour le temps qu'il m'a consacré ainsi que la patience infinie dont il a fait preuve devant le nombre et l'ingénuité de mes questions. Je tiens également à remercier les responsables, les enseignants et le personnel du master 2 de Sorbonne Université pour m'avoir accueilli dans leur formation, pour leurs conseils et pour l'excellence de leur enseignement.

Chapitre 1

Définitions générales

1.1 Dessins d'enfants

Dans le chapitre nous utiliserons les définitions suivantes.

Le corps k est ici supposé parfait (corps fini ou corps de caractéristique 0 dans notre cas). La courbe \mathcal{C} est une courbe algébrique non-singulière projective sur k . On notera $\mathbb{P}_k^1 = \text{Proj}(k[X, Y])$ et $\mathbb{A}_k^1 = D_+(X) \simeq \text{Spec}(k[\frac{Y}{X}])$. Ainsi 0 désignera $[1 : 0] \in D_+(X)$ et ∞ sera $[0 : 1] \in D_+(Y)$.

Définition 1.1.1

Un morphisme fini séparable et modérément ramifié $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ associé à $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ ayant au plus 3 valeurs critiques, toutes k -rationnelles, sera appelé un **morphisme de Belyi** ou plus communément un **dessin d'enfant**. La fonction rationnelle $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ associée sera appelée une **fonction de Belyi**. Dans ce contexte les points au-dessus des valeurs critiques de φ sont appelés les **sommets** du morphisme et les ordres d'annulation de φ en ces points sont les **valences** de ces points.

Notons que comme les valeurs critiques sont k -rationnelles, via une homographie de \mathbb{P}_k^1 il est toujours possible de placer les valeurs critiques en 0, l'infini et une troisième valeur quelconque $\lambda \in k$, par exemple $\lambda = 1$.

Mentionnons également le fait que lorsque $k = \mathbb{C}$ on peut visualiser les dessins d'enfants par tiré en arrière des segments $[0, 1]$ (on suppose ici que les valeurs critiques sont 0, 1 et ∞). Les antécédents de 0 et de 1 sont alors marqués en noir et blanc pour les différencier. Mentionnons également que ces représentations caractérisent en fait le dessin d'enfants via une équivalence de catégories entre la donnée du revêtement $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ et la description combinatoire du graphe ainsi représenté. Voir [2] et [8] pour les détails de cette représentation et de cette équivalence.

Dans ce mémoire il sera surtout question de dessin en genre 0, que l'on pourra donc représenter dans le plan. En voici un exemple.

Exemple 1.1.2

On se place ici dans un corps de caractéristique 0. Considérons un dessin d'enfant en genre

0 (ie $\mathcal{C} = \mathbb{P}_k^1 = \text{Proj}(k[X, Y])$) : soit $f \in k(\mathbb{P}_k^1) = k(t)$ définie par

$$f = \frac{(1 - t + t^2)^3}{t^2(t - 1)^2}$$

où $t = \frac{Y}{X}$. Cette fonction de Belyi a visiblement des points de ramification au-dessus de 0 (les racines de $1 - t + t^2$ notés non conventionnellement j et \bar{j}) et au-dessus de l'infini (les points 0, 1 et l'infini).

Cherchons les autres points de ramification

$$\frac{df}{dt} = \frac{(t^2 - t + 1)^2}{t^3(t - 1)^3} (2t - 1)(t^2 - t - 2)$$

donc les autres points de ramifications sont $\frac{1}{2}$ et les racines de $t^2 - t - 2$ soit 2 et -1 . Afin que f soit bien une fonction de Belyi il est nécessaire que ces points de ramification soient tous dans la même fibre ce qui est bien le cas la valeur critique associée est $\frac{27}{4}$.

Si l'on se place dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ toutes les informations extraites nous mènent alors au dessin suivant (les sommets blancs sont ici les antécédents de $\frac{27}{4}$ et les sommets noirs sont les antécédents de 0) :

Remarque 1.1.3

Nous n'avons pas requis ici que le corps k soit algébriquement clos mais seulement parfait. Cela est suffisant pour assurer que la non ramification est "détectée" par les indices de ramification. On rappelle qu'en général un point P au-dessus de Q est non ramifié lorsque $\mathfrak{m}_Q \mathcal{O}_{\mathcal{C}, P} = \mathfrak{m}_P$ et que $k(P)/k(Q)$ est séparable. Comme P et Q sont des points fermés

(inutile de le vérifier pour le point générique : c'est la séparabilité du morphisme φ) alors $k(P)$ et $k(Q)$ sont des extensions finies de k parfait donc $k(P)/k$ est séparable donc $k(P)/k(Q)$ est séparable (dans le cas algébrique clos c'est encore plus simple car alors $k(P) = k(Q) = k$).

Remarque 1.1.4

Si un morphisme de Belyi a strictement moins de 3 valeurs critiques alors la courbe \mathcal{C} est nécessairement \mathbb{P}_k^1 et il est équivalent à un morphisme du type t^n (que l'on pourrait ainsi appeler des morphismes triviaux, ou dessin en étoile en référence à son graphe). S'il y a 2 valeurs critiques alors via un automorphisme de \mathbb{P}_k^1 on peut supposer que ces deux valeurs critiques sont 0 et ∞ . Pour le raisonnement qui suit il est nécessaire de supposer que le corps de base k est algébriquement clos (afin que les degrés résiduels n'apparaissent pas dans la formule de Riemann-Hurwitz, cf B.1.2). Quitte à procéder à une extension des scalaires cela peut être supposé et ne changera pas la conclusion. D'après Riemann-Hurwitz en notant g le genre de \mathcal{C} , n le degré du morphisme φ , e_i les indices de ramification des sommets au-dessus de 0 et f_j de ceux au-dessus de ∞ on a

$$2g - 2 = -2n + \sum e_i - 1 + \sum f_j - 1$$

d'où si r et s sont respectivement les nombres de sommets au-dessus de 0 et ∞

$$2g + r + s = 2 - 2n + \sum e_i + \sum f_j$$

mais $\sum e_i = \sum f_j = n$ donc

$$2g + r + s = 2$$

Comme un morphisme de Belyi est non constant alors il est surjectif donc $r \geq 1$ et $s \geq 1$ donc $r = s = 1$ et $g = 0$ ie $\mathcal{C} = \mathbb{P}_k^1$. Comme $s = 1$ alors via un automorphisme de \mathbb{P}_k^1 on peut supposer que ∞ est le seul point au-dessus de ∞ donc $\varphi = P \in k[t]$ avec P n'ayant qu'une seule racine ie φ est équivalent à t^n . Remarquons également qu'il ne peut pas y avoir une seule valeur critique car on obtient avec le même raisonnement $2g + r + s = 2 - n$ ce qui est impossible. La seule autre alternative est alors que φ soit non ramifiée ie étale mais Riemann-Hurwitz nous dit alors que $2g - 2 = -2n$ ce qui n'est possible qu'avec $g = 0$ et $n = 1$ ie φ et un automorphisme de \mathbb{P}_k^1 .

L'hypothèse de modération des ramifications est essentiel, ainsi qu'on le voit dans l'exemple suivant :

Exemple 1.1.5

Dans \mathbb{F}_3 le morphisme associé à

$$f = \frac{(t+1)^3}{t^2(t-1)^2}$$

vérifie $df/dt = -(t+1)^4/t^3(t-1)^3$ donc n'a que deux valeurs critiques, mais n'est pas équivalent à un morphisme du type t^n (car il n'est pas totalement ramifié). Notons que ce morphisme est issu de la réduction du morphisme de l'exemple 1.1.2 ainsi qu'on le détaille dans la remarque 3.1.36.

Remarquons que les dessins d'enfants sont essentiellement caractérisés par la donnée de leurs sommets sur deux valeurs critiques avec leurs valences respectives.

Proposition 1.1.6

Soient $\varphi, \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ deux morphismes de Belyi associés aux fonctions rationnelles respectives $f, g \in k(\mathcal{C})$. Si les sommets de φ et ψ au-dessus de deux valeurs critiques coïncident, ainsi que leurs valences, alors les fonctions rationnelles f et g sont proportionnelles sur k .

Preuve

Quitte à post-composer φ et ψ par un automorphisme de \mathbb{P}_k^1 on peut supposer que les deux valeurs critiques sont 0 et ∞ . Les hypothèses assurent alors que $\overline{\text{div}}(f) = \overline{\text{div}}(g)$ ie $\overline{\text{div}}(f/g) = 0$ donc que $f/g \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}}(\mathcal{C})^*$. Quitte à se plonger dans \overline{k} , cela nous assure que $f/g \in \overline{k}^*$ (car $\mathcal{O}_X(X) = \overline{k}$ pour les variétés projectives sur \overline{k} , cf [7], I.3.4) donc que $f/g \in k^*$ car $f, g \in k(t)$. On peut également arguer que k étant parfait alors \overline{k}/k est séparable donc la réduction de \mathcal{C} passe à \overline{k} ie \mathcal{C} est géométriquement réduite ([10] 3.2.7) et $k^s = k$ donc $\mathcal{C}_{k^s} = \mathcal{C}$ est connexe (par irréductibilité) donc \mathcal{C} est géométriquement connexe ([10] 3.2.14(b)) donc d'après [10] 3.3.21 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}(\mathcal{C}) = k$.

1.2 Arbres

Définition 1.2.1

Un **morphisme de Belyi totalement ramifié** ou **arbre** est un morphisme de Belyi $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ associé à $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ ayant une fibre totalement ramifiée.

Notons que habituellement les valeurs critiques des arbres sont placées en 0, 1 et ∞ et que la valeur critique totalement ramifiée est ∞ . Dans le chapitre 2 les arbres auront comme valeurs critiques 0, ∞ et $\lambda \in k$ avec pour valeur critique totalement ramifiée λ . Autrement dit ce sont des morphismes de Belyi ne présentant qu'un unique point de ramification en dehors de $\text{div}(f)$, qui est de plus seul dans sa fibre. Cette définition n'est pas conforme à l'usage, qui veut que ce soit au-dessus de l'infini que le point soit seul dans sa fibre. On se ramènera au cas habituel en considérant la fonction rationnelle g définie par

$$g = \frac{f}{f - \lambda}$$

où f est la fonction rationnelle associée à φ et $\lambda \in k$ est l'unique valeur critique de φ en dehors de 0 et de l'infini. On pourra également ramener le point critique λ à 1 via une homothétie, ce qui également habituel.

Convention 1.2.2

Une autre manière de procéder pour concilier les deux définitions est de fabriquer le graphe comme le tiré en arrière du segment $[0, \infty]$ (que nous pourrions appeler le **graphe à l'infini**) au lieu du tiré en arrière du segment $[0, 1]$ (le **graphe usuel**). Les sommets noirs désigneront alors les antécédents de 0 et les sommets blancs les antécédents de ∞ . On pourra marquer par des croix les antécédents de l'autre valeur critique. Remarquons que l'on a alors que le graphe à l'infini d'un dessin f n'est autre que le graphe usuel de $g = \frac{f}{f - \lambda}$ (où λ est la tierce valeur critique) et inversement.

Notons enfin que en genre 0 on place habituellement en ∞ l'antécédent de la valeur critique totalement ramifiée. On peut également toujours s'y ramener via composition avec des automorphismes adéquates.

Exemple 1.2.3

On considère ici un corps k de caractéristique nulle. Considérons le morphisme $\psi : \mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ défini via $g \in k(\mathbb{P}_k^1)$ où

$$g = t^3(1 - t)^2$$

On a $\text{div}(g) = 3[0] + 2[1] - 5[\infty]$ ce qui donne les ramifications de ψ dans la fibre de 0 et de l'infini. Pour les autres points de ramification :

$$\frac{dg}{dt} = t^2(1 - t)(3(1 - t) - 2t) = t^2(t - 1)(3 - 5t)$$

donc l'unique autre point de ramification est $\frac{3}{5}$ et son image est $\lambda = \frac{2^2 3^3}{5^5}$,

C'est donc un arbre au sens classique.

Pour $k = \mathbb{C}$ le graphe (le graphe usuel) est topologiquement homéomorphe au graphe suivant,

On se ramènera à un arbre au sens du chapitre 2 en posant,

$$f = \frac{g}{g - \frac{2^2 3^3}{5^5}}$$

ce qui en termes de ramifications donnera donc,

On a donc bien qu'en dehors de $\varphi^*([0] - [\infty])$ il n'y a qu'un seul point de ramification, seul dans sa fibre et l'arbre tracé ci-dessus est le graphe à l'infini de l'arbre f .

1.3 Arbres pondérés

La notion suivante d'arbre pondéré est à mi-chemin entre un arbre et un dessin d'enfant.

Définition 1.3.1

Un morphisme de Belyi $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ associé à une fonction rationnelle $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ présentant dans une de ses fibres ramifiée un unique point de ramification s'appellera un **morphisme de Belyi simplement ramifié** ou un **arbre pondéré**. Dans le cadre d'un arbre pondéré les **sommets** désigneront les supports des fibres non simplement ramifiées.

Dans le chapitre 2, en cohérence avec la définition d'arbre donnée dans la section précédente, un arbre pondéré désignera un morphisme de Belyi n'ayant en dehors du support de $\text{div}(f)$ au plus un point de ramification.

Remarque 1.3.2

D'après la remarque 1.1.4 on peut dans la définition ci-dessus remplacer l'unicité du point de ramification dans une fibre par le fait qu'une fibre présente au plus un point de ramification : en effet les seuls morphismes de Belyi n'ayant que 2 valeurs critiques sont les morphismes équivalents à t^n , qui sont clairement des morphismes de Belyi simplement ramifiés avec une fibre présentant effectivement un point de ramification unique. En d'autres termes on ne peut pas avoir de morphisme de Belyi qui serait simplement ramifié parce qu'il n'a que deux valeurs critiques et qu'en prenant un troisième sommet quelconque sa fibre serait simplement ramifiée car non ramifiée.

En genre 0, on peut transformer tout morphisme de Belyi simplement ramifié (via un automorphisme de \mathbb{P}_k^1 adéquate à la source et en se plaçant au besoin dans \bar{k}) en un dessin d'enfant dont le points ramifié seul dans sa fibre est ∞ . Topologiquement le graphe à l'infini sera alors du type,

On voit que l'on peut résumer ce graphe avec un graphe pondéré,

1.4 Arbres pondérés à sommets rationnels fixés

Dans [1] sont construits d'autres arbres pondérés. On se place dans un corps de caractéristique 0 et l'on se donne des éléments de \mathbb{Q} distincts $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$. La construction ci-dessous fonctionne lorsque les λ_i sont entiers. Pour établir l'existence d'un arbre pondéré de sommets λ_i on pourra se ramener à une telle situation : on commence par établir l'existence d'un arbre pondéré φ de sommets les $N \times \lambda_i$. La composée de φ avec $t \mapsto N \times t$ est alors toujours un arbre pondéré et a pour sommets les λ_i .

Soit V le déterminant de Vandermonde associé aux λ_i ,

$$V = \prod_{l>j} \lambda_l - \lambda_j = V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

et pour tout i entre 1 et n ,

$$V_i = \prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j$$

Soit alors pour tout i , α_i le quotient de V par V_i . On vérifie sans peine que

$$\alpha_i = (-1)^n (-1)^i V(\lambda_1, \dots, \widehat{\lambda}_i, \dots, \lambda_n)$$

Si les λ_i sont des entiers alors α_i sera également entier et l'on pose pour tout i , $a_i = \alpha_i$. En général les α_i sont seulement rationnels et l'on posera alors pour tout i , $a_i = d\alpha_i \in \mathbb{Z}$ avec d le dénominateur commun des α_i .

Proposition 1.4.1

Soit f la fonction rationnelle de \mathbb{P}_k^1 définie par

$$f = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i)^{a_i}$$

alors f définit un arbre pondéré.

Preuve

Tout comme pour l'exemple précédent le diviseur de f est

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{i=1}^n a_i [\lambda_i]$$

C'est évident à partir de la formule de f , à condition que ce diviseur soit de degré nul (car alors l'infini ne peut intervenir sans changer le degré, or le degré doit être nul car c'est un diviseur principal - autre argument : car alors l'infini est envoyé sur 1). Il suffit donc de démontrer que $\sum_i a_i = 0$ ce qui revient à

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i V(\lambda_1, \dots, \widehat{\lambda}_i, \dots, \lambda_n) = 0$$

mais cela est une conséquence du calcul du déterminant (nul) de la matrice

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-2} & 1 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-2} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-2} & 1 \end{vmatrix}$$

Reste à déterminer les autres points de ramification. On procède comme dans l'exemple précédent par dérivée logarithmique,

$$\frac{f'}{f} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{t - \lambda_i}$$

Afin de montrer que ∞ est le seul autre point de ramification, il suffit alors, comme dans l'exemple précédent d'établir que la somme ci-dessus se simplifie en

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{t - \lambda_i} = \frac{\lambda}{\prod_{i=1}^n t - \lambda_i}$$

pour $\lambda \in k$. C'est une identité algébrique qui revient en multipliant par d (le dénominateur commun des α_i) à l'identité établie dans le lemme ci-dessous.

Lemme 1.4.2

Pour tous rationnels $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$, en posant pour tout i entre 1 et n ,

$$a_i = (-1)^n (-1)^i V(\lambda_1, \dots, \hat{\lambda}_i, \dots, \lambda_n)$$

on a l'identité dans $\mathbb{Q}(t)$ suivante,

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{t - \lambda_i} = \frac{V}{\prod_{i=1}^n t - \lambda_i}$$

où $V = V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est le déterminant de Vandermonde associé à la famille des λ_i .

Preuve

L'interpolation polynomiale de la fonction constante égale à 1 en les λ_i nous fournit l'identité suivante,

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j} = 1$$

On multiplie alors cette identité par $\frac{V}{\prod_j t - \lambda_j}$ ce qui donne

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x - \lambda_i} \frac{V}{\prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j} = \frac{V}{\prod_{i=1}^n t - \lambda_i}$$

or nous avons vu que $\frac{V}{\prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j} = a_i$ donc on obtient l'identité voulue.

De la proposition découle donc directement le corollaire suivant.

Corollaire 1.4.3

Tout ensemble d'éléments de \mathbb{Q} est sommet d'un arbre pondéré défini sur \mathbb{Q} .

Remarquons que c'est l'identité du lemme 1.4.2 qui est la clef du corollaire 1.4.3 ainsi qu'on l'établira avec le théorème 2.7.6.

1.5 Arbres binomiaux

On étudie ici la construction précédente dans le cas particulier de sommets équidistants, par exemple $\{0, 1, \dots, n\}$.

Rappelons qu'étant donné des rationnels $\lambda_0 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$ on a posé pour tout i entre 1 et n ,

$$a_i = \frac{\prod_{l>j} \lambda_l - \lambda_j}{\prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j} = \frac{V(\lambda_0, \dots, \lambda_n)}{\prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j} = (-1)^n (-1)^i V(\lambda_0, \dots, \widehat{\lambda}_i, \dots, \lambda_n)$$

où V désigne le calcul du déterminant de Vandermonde. L'arbre pondéré de sommets λ_i est alors

$$f = \prod_i (t - \lambda_i)^{a_i}$$

Ici on pose pour tout i entre 0 et n , $\lambda_i = i$. On a alors dans ce cas,

Lemme 1.5.1

Pour tout i entre 1 et n , on a

$$a_i = (-1)^{n-i} \left(\prod_{k<n} k! \right) \binom{n}{i}$$

Preuve

On a dans ce cas,

$$V(\lambda_0, \dots, \lambda_n) = V(0, 1, \dots, n) = \prod_{l>j} l - j = 1!2!3! \dots n!$$

donc

$$\begin{aligned} a_i &= \frac{V(\lambda_0, \dots, \lambda_n)}{\prod_{j \neq i} \lambda_i - \lambda_j} \\ &= \frac{1!2! \dots n!}{(-1)^{n-i} i! (n-i)!} \\ &= (-1)^{n-i} 1!2! \dots (n-1)! \binom{n}{i} \end{aligned}$$

En posant $c_i = \binom{n}{i}$ et $\rho_n = \prod_{k<n} k!$ on a donc $c_i = (-1)^{n-i} a_i / \rho_n$. Comme on sait (cf preuve de 1.4.1) que $\sum a_i = 0$ alors il s'en suit que $\sum_i (-1)^{n-i} c_i = 0$ (fait par ailleurs bien connu) mais surtout (par le lemme 1.4.2) que $\sum_i \frac{(-1)^{n-i} c_i}{t - \lambda_i} = \frac{V/\rho_n}{\prod_i t - \lambda_i}$ donc en suivant le même raisonnement que dans la preuve de la proposition 1.4.1 (ou avec le théorème 2.7.6) on en déduit,

Proposition 1.5.2

Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Soit n un entier naturel et soit pour tout i entre 0 et n , $e_i = (-1)^{n-i} \binom{n}{i}$.

La fonction rationnelle $f \in k(t)$ définie par $f = \prod_i (t-i)^{e_i}$ définit alors un arbre pondéré appelé n -ième **arbre binomial** noté \mathcal{B}_n .

Quelques exemples,

Arbre binomial \mathcal{B}_3 : $\frac{(t-1)^3(t-2)}{t(t-2)^3}$

Arbre binomial \mathcal{B}_4 : $\frac{t(t-2)^6(t-4)}{(t-1)^4(t-3)^4}$

1.6 Le théorème de Belyi

De la section 1.4 on peut plus facilement déduire le théorème de Belyi (cf [1]). D'abord quelques considérations générales sur les extensions et modèles de morphismes de Belyi (voir l'article [9] pour des détails et des développements).

Définition 1.6.1

Soit $K \subseteq L$ deux corps et soit $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme. L'**extension des scalaires** de φ à L désigne le morphisme $\varphi_L = \varphi \times_K \text{Id}_L$, qui fait donc commuter le diagramme cartésien suivant,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_L = \mathcal{C} \times_K L & \xrightarrow{\varphi_L} & \mathbb{P}_L^1 \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

Si un morphisme $\psi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{P}_L^1$ est l'extension des scalaires à L d'un morphisme $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ alors on dira que ψ est **défini sur K** et le morphisme φ sera appelé un **modèle de ψ sur K** .

Lemme 1.6.2

Soient $K \subseteq L$ deux corps et soit $\varphi_L : \mathcal{C}_L \rightarrow \mathbb{P}_L^1$ une extension des scalaires d'un morphisme $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ fini séparable. Alors le morphisme φ_L reste fini et séparable et les valeurs critiques de φ sont les images des valeurs critiques de φ_L et de même pour les points de ramification.

Preuve

La finitude et la séparabilité sont stables par changement de base ce qui démontre que φ_L reste fini et séparable. Comme le diagramme est cartésien alors $\alpha^* \Omega_{\mathcal{C}/\mathbb{P}_K^1}^1 \simeq \Omega_{\mathcal{C}_L/\mathbb{P}_L^1}^1$ (cf [7] II.8.10). Avec la description des points de ramification via le support du Ω^1 (cf [10] VI.2.3) les points de ramifications de φ_L sont les pullback de ceux de φ . Leur image via φ_L , c'est-à-dire les valeurs critiques de φ_L sont donc **des** pullback des valeurs critiques de φ par β . On utilise ici la remarque que α étant un changement de base de $\text{Spec}(L) \rightarrow \text{Spec}(K)$ qui est surjectif alors α est surjectif. Il s'en suit ensemblistement que les valeurs critiques de φ sont les images des valeurs critiques de φ_L .

Proposition 1.6.3

Soient $K \subseteq L$ deux corps et soit $\varphi_L : \mathcal{C}_L \rightarrow \mathbb{P}_L^1$ une extension des scalaires d'un morphisme $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ fini séparable à valeurs critiques rationnelles. Alors le morphisme φ est un morphisme de Belyi si et seulement si c'est le cas du morphisme φ_L .

Preuve

Notons $f \in K(t)$ la fonction rationnelle associée au morphisme φ . Le morphisme φ_L n'est alors rien d'autre que le morphisme associé également à f mais en voyant $f \in L(t)$. On voit ainsi que φ_L sera non constant (ie fini) si et seulement si φ le sera, de même pour la séparabilité. Par ailleurs si φ_L est un morphisme de Belyi ie n'a que 3 valeurs critiques alors le lemme 1.6.2 nous apporte la preuve qu'il en va de même pour φ qui est donc également un morphisme de Belyi (ses valeurs critiques sont bien K -rationnelles car

cela fait parti des hypothèses). Inversement si φ est un morphisme de Belyi, ses valeurs critiques sont alors K -rationnelles, mais au-dessus de points K -rationnels le morphisme β est injectif d'après le lemme suivant donc φ_L a également 3 valeurs critiques.

Lemme 1.6.4

Soient deux corps $K \subseteq L$ et $\beta : \mathbb{P}_L^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ le morphisme associé. Alors $\beta^{-1}(\mathbb{A}_K^1) = \mathbb{A}_L^1$ et en considérant la restriction $\mathbb{A}_L^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^1$ on a

1. Pour tout point fermé $P \in \mathbb{A}_L^1$, il existe $R \in L[t]$ irréductible tel que $P = V(R)$ et l'image de P se détermine par

$$\beta(P) = \beta(V(R)) = V(R \cap K[t])$$

2. Pour tout $\lambda \in L$ le point rationnel associé à λ a pour image

$$\beta(P_\lambda) = \beta(V(t - \lambda)) = V(\mu_{\lambda/K})$$

où $\mu_{\lambda/K}$ est le polynôme minimal de λ sur K .

3. Pour tout point fermé $\mathfrak{p} \in \mathbb{A}_K^1$, il existe $Q \in K[t]$ irréductible tel que $\mathfrak{p} = V(Q)$ et la fibre de \mathfrak{p} se détermine par

$$\beta^{-1}(\mathfrak{p}) = \beta^{-1}(V(Q)) = V(Q \in L[t]) = \{P = V(R) \mid R \text{ divise } Q \text{ dans } L[t]\}$$

4. Pour tout $\mu \in K$ le point rationnel associé à μ a pour fibre

$$\beta^{-1}(\mathfrak{p}_\mu) = \beta^{-1}(V(t - \mu)) = V(t - \mu \in L[t]) = P_\mu$$

et sa fibre est donc constituée d'un unique point rationnel.

Preuve

On a

$$\beta^{-1}([0 : 1]) = \beta^{-1}(V_+(X)) = V_+(X \in L[X, Y]) = [0 : 1]$$

donc l'infini de \mathbb{P}_L^1 est le seul point au-dessus de l'infini de \mathbb{P}_K^1 ce qui démontre $\beta^{-1}(\mathbb{A}_K^1) = \mathbb{A}_L^1$. Pour le reste cela découle des formules classiques : en notant $\gamma : K[t] \rightarrow L[t]$ on a en effet pour tout idéal I de $K[t]$

$$\beta^{-1}(V(I)) = V(\gamma(I)) = V(I \in L[t])$$

et pour tout idéal premier \mathfrak{q} de $L[t]$ on a

$$\beta(\mathfrak{q}) = \gamma^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap K[t]$$

Remarque 1.6.5

En genre 0 ie pour $\mathcal{C} = \mathbb{P}_K^1$, si les points de ramifications de φ sont rationnels la même propriété d'injectivité induira alors que φ_L et φ ont les mêmes points de ramification. Ainsi si un point de ramification de φ_L est seul dans sa fibre il sera également seul dans sa fibre pour φ et inversement. Il s'en suit que φ_L est un arbre si et seulement si c'est le cas pour φ . Il en va de même pour la notion d'arbre pondéré.

Théorème 1.6.6

Soit \mathcal{C} une courbe non-singulière projective définie sur \mathbb{C} . La courbe \mathcal{C} est alors définie sur $\overline{\mathbb{Q}}$ si et seulement s'il existe un morphisme non constant $\mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ avec au-plus 3 valeurs critiques (ie un dessin d'enfant défini sur \mathcal{C}).

Preuve

Nous esquissons simplement la preuve dans le seul but de voir le lien avec le corollaire 1.4.3. Il y a deux sens dans ce théorème :

- Le sens communément appelé la “partie évidente” : l'existence du morphisme ramifié en trois points (au plus) implique la définition sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Nous ne revenons pas dessus ici. Voir l'article [9] pour une exposition détaillée.
- Pour l'autre sens (qui a tant étonné Alexandre Grothendieck dans [4]) : comme \mathcal{C} est défini sur $\overline{\mathbb{Q}}$ il existe alors un modèle \mathcal{D} de \mathcal{C} sur $\overline{\mathbb{Q}}$. On démontre alors qu'il existe un morphisme de Belyi ψ défini sur \mathcal{D} . Par la proposition 1.6.3 on pourra alors en déduire que l'extension des scalaires de ψ à \mathbb{C} définira un morphisme de Belyi sur \mathcal{C} . L'existence du morphisme de Belyi sur \mathcal{D} se décompose en trois parties :
 - On commence par considérer $f \in k(\mathcal{D}) \setminus k$ quelconque, qui induit alors $\varphi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{P}_{\overline{\mathbb{Q}}}^1$. Comme $\overline{\mathbb{Q}}$ est algébriquement clos alors les valeurs critiques de φ seront toutes $\overline{\mathbb{Q}}$ -rationnelles.
 - En composant φ avec des polynômes minimaux on peut ramener les valeurs critiques de φ en des points \mathbb{Q} -rationnels. On ne détaille pas cette étape qui est classique est communément détaillée : voir par exemple [5].
 - La dernière étape est celle spécifique à Belyi : on peut par composition amener ces valeurs critiques à 3 valeurs (toujours \mathbb{Q} -rationnelles). Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ainsi qu'éventuellement ∞ les valeurs critiques de φ . D'après le corollaire 1.4.3 il existe un arbre pondéré ψ dont les points de ramification sont exactement les λ_i et ∞ . On considère alors la composée $\psi \circ \varphi : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{P}_{\overline{\mathbb{Q}}}^1$. En général les valeurs critiques d'une composée $\psi \circ \varphi$ sont les valeurs critiques de ψ réunies avec les images par ψ des valeurs critiques de φ . Dans ce cas les valeurs critiques de la composée sont donc 0, 1 et ∞ , ce qui achève la preuve.

Corollaire 1.6.7

Soit \mathcal{C} une courbe non-singulière projective sur \mathbb{C} et soit $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ un morphisme de Belyi. Le morphisme φ est défini sur un corps de nombre K .

Preuve

Nous venons d'établir que φ admet un modèle sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Soit $\varphi_{\overline{\mathbb{Q}}} : \mathcal{C}_{\overline{\mathbb{Q}}} \rightarrow \mathbb{P}_{\overline{\mathbb{Q}}}^1$ ce modèle. Via les équations de $\mathcal{C}_{\overline{\mathbb{Q}}}$ et les coefficients de $f_{\overline{\mathbb{Q}}} = k(\mathcal{C})$ (qui sont des fractions d'éléments de $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}(U) = \overline{\mathbb{Q}}[X_1, \dots, X_n]/I(U)$ avec U un ouvert affine) il existe un corps de nombre $K \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$ tels que $\mathcal{C}_{\overline{\mathbb{Q}}}$ et φ soient défini en tant que morphisme sur K :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{\overline{\mathbb{Q}}} & \xrightarrow{\varphi_{\overline{\mathbb{Q}}}} & \mathbb{P}_{\overline{\mathbb{Q}}}^1 \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \mathcal{C}_K & \xrightarrow{\varphi_K} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

D'après la proposition 1.6.3 (et quitte à étendre encore K afin que les valeurs critiques de φ_K soient rationnelles) le morphisme φ_K est automatiquement un morphisme de Belyi, qui est donc un modèle de φ sur un corps de nombre K .

Chapitre 2

Formes différentielles de Belyi et applications

2.1 Forme différentielle quasi-Belyi

Soit \mathcal{C} une courbe lisse projective définie sur un corps k algébriquement clos. On rappelle que $\Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ est le $k(\mathcal{C})$ -espace vectoriel défini comme étant le germe au point générique du faisceau $\Omega_{X/k}^1$. Les éléments de $\Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$, appelées **formes différentielles rationnelles**, peuvent donc être également vues comme des sections globales du faisceau $\Omega_{X/k}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \underline{k(\mathcal{C})}$ c'est-à-dire que ce sont des sections rationnelles du faisceau inversible $\Omega_{X/k}^1$.

Définition 2.1.1

Une forme différentielle rationnelle $\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ s'appellera une **forme différentielle quasi-Belyi** lorsque

1. elle n'a que des pôles simples,
2. ses résidus sont tous dans \mathbb{Z} en caractéristique nulle, dans \mathbb{F}_p en caractéristique p .
3. elle a au-plus un point d'annulation et au-moins 3 pôles.

Lemme 2.1.2

Si $\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ est une différentielle quasi-Belyi alors

1. ω admet nécessairement un (unique) point d'annulation P_∞
2. en notant P_1, \dots, P_N les pôles de ω on a

$$\operatorname{div}(\omega) = (2g - 2 + N)[P_\infty] - \sum_{i=1}^N [P_i]$$

où $\operatorname{div}(\omega)$ désigne le diviseur de la forme ω .

Preuve

Comme $\deg(\operatorname{div}(\omega)) = 2g - 2 \geq -2$ et que ω a N pôles simples avec $N \geq 3$ alors ω a nécessairement un point d'annulation P_∞ . Comme celui-ci est unique on a nécessairement le diviseur donné ci-dessus.

Remarque 2.1.3

Remarquons que si une 1-forme rationnelle ω a deux pôles alors par le même raisonnement $g = 0$ et $\text{div}(\omega) = -[P_1] - [P_2]$ ie ω n'a pas de point d'annulation $[P_\infty]$.

Définition 2.1.4

1. Étant donnée ω une forme différentielle quasi-Belyi on appellera **sommets** de ω le couple $(P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ où P_∞ est l'unique point d'annulation de ω et P_1, \dots, P_N sont les pôles simples de ω .
2. Étant donnés des sommets $\mathcal{P} = (P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ on notera $D_{\mathcal{P}}$ le diviseur défini par

$$D_{\mathcal{P}} = \sum_{i=1}^N [P_i] - (2g - 2 + N)[P_\infty]$$

Pour la proposition suivante on note Ω_D^1 le sous-faisceau de $\Omega_{X/k}^1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \underline{k(\mathcal{C})} = \underline{\Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1}$ constitué des formes rationnelles de diviseur plus grand que $-D$:

$$\Omega_D^1(U) = \{\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1 \mid \text{div}(\omega)|_U \geq -D|_U\}$$

On notera $\mathcal{O}_X(D)$ ou \mathcal{O}_D le sous-faisceau de $\underline{k(\mathcal{C})}$ constitué des fonctions rationnelles de diviseur plus grand que $-D$.

Proposition 2.1.5

La donnée des sommets $\mathcal{P} = (P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ détermine la forme ω à une constante multiplicative près car en toute généralité les formes rationnelles sont déterminées à une constante multiplicative près par leur diviseur : pour tout diviseur canonique $K = \text{div}(\omega)$,

$$\Omega_{-K}^1(X) \simeq k$$

Preuve

Pour tout diviseur canonique $\text{div}(\omega) = K$ et tout diviseur D , le morphisme suivant

$$\begin{cases} \mathcal{O}_{D+K}(X) & \rightarrow \Omega_D^1(X) \\ h & \mapsto h\omega \end{cases}$$

est un isomorphisme :

- Bonne définition : on a $\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ et $h \in \mathcal{O}_{D+K}(X) \subseteq k(\mathcal{C})$ donc $h\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ et $\text{div}(h\omega) = \text{div}(h) + \text{div}(\omega) \geq -D - K + K = -D$.
- Injectivité : si $h\omega = 0$ dans $\Omega_D^1(X) \subseteq \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ comme $\Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ est un $k(\mathcal{C})$ -espace vectoriel de dimension 1 = $\text{degr } k(\mathcal{C})/k$ alors il est sans torsion d'où $h = 0$ dans $k(\mathcal{C})$ donc également dans $\mathcal{O}_{D+K}(X) \subseteq k(\mathcal{C})$.
- Surjectivité : soit $\zeta \in \Omega_D^1(X)$ alors

$$\text{div}\left(\frac{\zeta}{\omega}\right) = \text{div}(\zeta) - \text{div}(\omega) \geq -D - K$$

donc $\frac{\zeta}{\omega}$ est un élément de $k(\mathcal{C})$ de diviseur supérieur à $-D - K$: c'est un élément de $\mathcal{O}_{D+K}(X)$ et l'on a $\frac{\zeta}{\omega}\omega = \zeta$.

En l'appliquant à $D = -\operatorname{div}(\omega) = -K$ on obtient l'isomorphisme

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X(0)) \simeq \Omega_{-K}^1(X)$$

or $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(0)) = k$ car on a supposé la courbe \mathcal{C} projective. Ainsi si η et ω sont deux formes différentielles rationnelles de même diviseur K alors η et ω appartiennent tous deux à $\Omega_{-K}^1(X)$ donc sont liées sur k .

Proposition 2.1.6

Etant donnés des sommets $\mathcal{P} = (P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ avec $N \geq 3$ l'ensemble des formes différentielles quasi-Belyi de sommets \mathcal{P} est

$$\Omega_{\mathbb{Z}, D_{\mathcal{P}}}^1(X) = \{\omega \in \Omega_{D_{\mathcal{P}}}^1(X) \mid \forall i, \operatorname{Res}_{P_i}(\omega) \text{ est entier}\}$$

Ici le fait d'être entier signifie être dans \mathbb{Z} en caractéristique nulle, dans \mathbb{F}_p en caractéristique p .

Preuve

Dans le lemme 2.1.2 nous avons vu que si ω est une forme différentielle quasi-Belyi alors $\omega \in \Omega_{D_{\mathcal{P}}}^1(X)$.

Inversement si $\omega \in \Omega_{D_{\mathcal{P}}}^1(X)$ alors par définition $\operatorname{div}(\omega) \geq -D_{\mathcal{P}}$, mais $\deg(\omega) = \deg(-D_{\mathcal{P}}) = 2g - 2$ donc $\operatorname{div}(\omega) = -D_{\mathcal{P}}$ et donc par 2.1.2, \mathcal{P} est la donnée des sommets de ω . Par définition de $D_{\mathcal{P}}$, ω n'a donc que des pôles simples, les points P_1, \dots, P_N (avec $N \geq 3$) et au plus 1 point d'annulation P_∞ donc ω est quasi-Belyi.

2.2 Forme différentielles de Belyi

Cette notion a des similitudes avec les formes différentielles logarithmiques.

Définition 2.2.1

Une forme différentielle rationnelle $\omega \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ est appelé une **forme logarithmique** lorsqu'il existe $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ telle que $\omega = \frac{df}{f}$. On note $\Omega_{\log}^1(X)$ le sous k -espace vectoriel des formes logarithmiques de $\Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$ et pour tout diviseur D , on note $\Omega_{\log, D}^1(X)$ le sous k -espace vectoriel des formes logarithmiques de $\Omega_D^1(X)$.

Proposition 2.2.2

Soit $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ un morphisme fini séparable que l'on confond avec f une fonction rationnelle non constante ie $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ et soit $\omega = \frac{df}{f} \in \Omega_{k(\mathcal{C})/k}^1$.

1. Les pôles de ω sont tous simples et l'ensemble de ces pôles est le support de $\text{div}(f)$ ôté des points de ramification sauvage (que l'on pourra appeler le diviseur modéré $\text{div}_m(f)$). En chacun de ces points le résidu de ω est égal à $\text{ord}_P(f) \cdot 1_k$.
2. En notant R_f le lieu de ramification de f , Z_ω le lieu des zéros de ω (le support de la partie positive de $\text{div}(\omega)$) et $\text{div}_m(f)$ la partie modérée du diviseur de f alors,

$$R_f \setminus \text{div}(f) \subseteq Z_\omega \subseteq R_f \setminus \text{div}_m(f)$$

Preuve

1. Si $Q \notin \text{Supp}(\text{div}(f))$ alors $f \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, Q}^*$ donc $v_Q(df/f) = v_Q(df)$ mais cette dernière est $v_Q(df/dt)$ avec t uniformisante locale et $v_Q(df/dt) \geq 0$ car $f \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, Q}$. Ainsi $v_Q(\omega) \geq 0$ ie P n'est pas un pôle de ω .
Si $Q \in \text{Supp}(\text{div}(f))$ alors en prenant t uniformisante locale en Q il existe alors $q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ et $u \in \mathcal{O}_{\mathcal{C}, Q}$ tel que $f = ut^q$ d'où

$$\omega = \frac{df}{f} = \frac{du}{u} + q \frac{dt}{t}$$

d'où

$$\frac{\omega}{dt} = \frac{1}{u} \frac{du}{dt} + \frac{q}{t}$$

Si $q \neq 0$ dans k , comme $v_Q\left(\frac{q}{t}\right) = -1$ et $v_Q\left(\frac{1}{u} \frac{du}{dt}\right) \geq 0$ alors $v_Q\left(\frac{\omega}{dt}\right) = -1$ ie Q est un pôle de $\omega = \frac{df}{f}$ et c'est même un pôle simple, de résidu $q.1_k$.

2. Si $P \notin R_f \setminus \text{div}_m(f)$ alors $P \in \text{div}_m(f)$ ou $P \notin R_f \cup \text{div}(f)$ (voir figure ci-dessus). Si $P \in \text{div}_m(f)$ alors par le premier point on a P qui est un pôle donc $P \notin Z_\omega$. Dans le deuxième cas, le fait que $P \notin \text{div}(f)$ implique que $f \in \mathcal{O}_{C,P}^*$ donc $v_P(df/f) = v_P(df) = v_P(df/dt)$ où t est l'uniformisante de $\mathcal{O}_{C,P}$. Ensuite le fait que $P \notin R_f$ implique que $v_P(df/dt) = 0$. On a ainsi $v_P(df/f) = 0$ donc $P \notin Z_\omega$.
Si $P \in R_f \setminus \text{div}(f)$ alors de même $v_P(\omega) = v_P(df/dt)$ car $P \notin \text{div}(f)$ et comme $P \in R_f$ alors $v_P(df/dt) \geq 1$ ainsi $v_P(\omega) \geq 1$ ie $P \in Z_\omega$.

Corollaire 2.2.3

Si ω est une forme différentielle logarithmique alors :

1. elle n'a que des pôles simples
2. ses résidus sont tous dans \mathbb{Z} ou \mathbb{F}_p selon la caractéristique.

Nous voyons là que cette notion est très proche de la notion de forme différentielle quasi-Belyi.

Définition 2.2.4

Une forme différentielle rationnelle $\omega \in \Omega_{k(C)/k}^1$ s'appellera une **forme différentielle de Belyi** lorsque

1. c'est une forme différentielle logarithmique,
2. elle a au plus un point d'annulation et au-moins 3 pôles.

Par définition des formes différentielles quasi-Belyi et par le corollaire précédent on a alors :

Corollaire 2.2.5

Si ω est une forme différentielle de Belyi alors c'est une forme différentielle quasi-Belyi. On pourra donc parler des sommets de ω .

Nous allons cependant voir dans la section suivante qu'en genre 0 les deux notions coïncident.

D'après le corollaire ci-dessus les résultats de la section précédente s'applique aux forme différentielles de Belyi. On en déduit le résultat suivant :

Proposition 2.2.6

Etant donnés des sommets $\mathcal{P} = (P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ avec $N \geq 3$, l'ensemble des formes différentielles de Belyi de sommet \mathcal{P} est $\Omega_{\log, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$ et l'on a

$$\Omega_{\log, D_{\mathcal{P}}}^1(X) \subseteq \Omega_{\mathbb{Z}, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$$

Preuve

L'inclusion $\Omega_{\log, D_{\mathcal{P}}}^1(X) \subseteq \Omega_{\mathbb{Z}, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$ découle de 2.2.2.

Si ω est une forme différentielle de Belyi de sommet \mathcal{P} alors ω est quasi-Belyi de sommets \mathcal{P} (d'après le corollaire 2.2.5) donc $\text{div}(\omega) = -D_{\mathcal{P}}$ d'après le lemme 2.1.2, d'où $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$.

Inversement si $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$ alors ω est logarithmique par définition et $\omega \in \Omega_{\mathbb{Z}, D_{\mathcal{P}}}^1(X)$ d'après l'inclusion qui vient d'être démontrée, d'où ω est quasi-Belyi d'après 2.1.6. Par définition ω est donc une forme différentielle de Belyi.

2.3 Forme de Belyi et arbres pondérés

Nous allons voir à quelle condition sur f la forme différentielle logarithmique associée est une forme différentielle de Belyi.

On se replace ici dans le cadre général d'une courbe \mathcal{C} définie sur un corps k algébriquement clos.

On rappelle que dans ce chapitre les arbres pondérés sont ramifiés au-dessus de 0 , ∞ et $\lambda \in k$ (on peut toujours s'y ramener via un automorphisme de \mathbb{P}_k^1) et que la valeurs critique simplement ramifiée est λ . Autrement dit ce sont des morphismes ayant en dehors du support de $\text{div}(f)$ au plus un point de ramification.

Proposition 2.3.1

Soit $f \in k(\mathcal{C}) \setminus k$ dont tous les points présents dans $\text{div}(f)$ sont modérément ramifiés (ou non ramifiés), et ayant au-moins 3 pôles ou zéros et n'ayant en dehors du support de $\text{div}(f)$ au plus un point de ramification alors la forme différentielle associée à f , $\omega_f = \frac{df}{f}$ est une forme différentielle de Belyi et f a un point de ramification en dehors du support de $\text{div}(f)$.

Preuve

On vérifie la définition des formes différentielles de Belyi :

- ω_f est un forme différentielle logarithmique par définition.
- D'après la proposition 2.2.2, comme f a au-moins trois pôles ou zéros alors ω_f a au-moins trois pôles et comme f a au plus un point de ramification en dehors de $\text{div}(f)$ alors ω_f a au plus un point d'annulation.

La réciproque ne nécessite pas d'hypothèses sur les ramifications.

Proposition 2.3.2

Une fonction rationnelle $f \in k(\mathcal{C})/k$ telle que sa forme différentielle associée $\omega_f = \frac{df}{f}$ est une forme différentielle de Belyi alors f est un arbre pondéré.

Preuve

En effet d'après la proposition 2.2.2 comme ω_f a au plus un point d'annulation alors f a au plus un point de ramification en dehors de $\text{div}_m(f)$ donc également au plus en dehors de $\text{div}(f)$.

Remarque 2.3.3

Considérons la fonction rationnelle $f \in \mathbb{F}_3(t)$ définie par,

$$f = \frac{(t+1)^3}{t^2(t-1)^2}$$

alors on vérifie sans peine que

$$df/f = \frac{t+1}{t(t-1)}$$

donc ω_f n'est pas une forme de Belyi (car ∞ et -1 sont des points d'annulation de ω) mais le morphisme défini par f est bien un arbre pondéré car

$$df/dt = \frac{(t+1)^4}{t^3(t-1)^3}$$

donc il n'y a que deux valeurs critiques.

Remarquons ici que cette correspondance ne pourrait pas être étendue facilement au cas général de dessins d'enfants en admettant par exemple plusieurs points d'annulation pour la forme logarithmique ω_f . En effet cela donnerait plusieurs points de ramification pour la fonction rationnelle f mais rien ne nous assure que ces points de ramification sont dans la même fibre : on perd donc le fait d'avoir 3 valeurs critiques.

Il est évident que f détermine ω_f mais inversement :

Proposition 2.3.4

Soit $\omega = \frac{df}{f}$ une forme différentielle de Belyi. Si k est un corps dont la caractéristique est nulle ou si les valences de f sont non nulles dans k alors f est déterminée par ω_f à une constante multiplicative près. S'il l'on impose la valeur critique $\lambda = 1$ la fonction f est alors déterminée par ω_f .

Preuve

Si $\text{div}(f) = \sum_i a_i [P_i]$ on a $a_i = \text{Res}_{P_i}(\omega)$ car on est en caractéristique 0 donc ω détermine $\text{div}(f)$ donc elle détermine f à une constante multiplicative près : si $\text{div}(f) = \text{div}(g)$ alors $\text{div}(f/g) = 0$ donc $\frac{f}{g} \in k^*$.

En genre 0, la proposition suivante en découle alors naturellement. Elle sera précisée dans le théorème 2.6.6.

Proposition 2.3.5

Soit k un corps dont la caractéristique est nulle. Pour des sommets donnés dans \mathbb{P}_k^1 , il existe essentiellement (ie modulo inversion et homothétie) au plus un arbre pondéré ayant ces sommets et dont les valences sont premières entre elles globalement (par exemple dès qu'il y a un sommet de valence 1).

Preuve

Les sommets P_i déterminent ω_f à une constante multiplicative près d'après 2.1.5. De plus les degrés de ramification de f sont premiers entre eux, or ceux-ci sont les résidus $a_i = \text{Res}_{P_i}(\omega)$ d'après 2.2.2 donc les résidus de ω_f sont fixés non pas à une constante multiplicative près mais modulo ± 1 . D'après le lemme technique 2.4.1 il s'en suivra que ω_f est elle-même fixée modulo ± 1 . D'après la proposition précédente il s'en suit que f elle-même est déterminée modulo inversion et homothétie.

2.4 En genre 0

On se place ici dans \mathbb{P}_k^1 avec k algébriquement clos.

Isolons d'abord un résultat technique qui nous sera utile par la suite.

Lemme 2.4.1

Deux formes différentielles rationnelles ω et η n'ayant que des pôles simples avec mêmes résidus en ces pôles sont égales.

Preuve

La forme différentielle $\omega - \eta$ est une forme différentielle régulière mais celles-ci forment en général un espace vectoriel sur k de dimension g donc en genre 0 il n'y a que 0 donc $\omega - \eta = 0$.

Proposition 2.4.2

Une forme différentielle rationnelle ω de \mathbb{P}_k^1 est logarithmique si et seulement si

1. elle n'a que des pôles simples,
2. ses résidus sont tous dans \mathbb{Z} en caractéristique nulle, dans \mathbb{F}_p en caractéristique p .

Preuve

Nous avons déjà vu que la condition est nécessaire. Démontrons qu'elle est suffisante : par hypothèse ω vérifie que en tous ses pôles x_i (donc simples) elle admet des résidus dans \mathbb{Z} ou \mathbb{F}_p . Dans les deux cas on peut relever ces résidus en $a_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ et l'on a alors $\text{Res}_{x_i}(\omega) = a_i \cdot 1_k$. On pose alors

$$f = \prod_i (X - x_i)^{a_i}$$

Par la proposition 2.2.2 ω et $\frac{df}{f}$ partagent les mêmes pôles (simples) et les mêmes résidus donc par le lemme précédent elles sont égales.

Corollaire 2.4.3

Une forme différentielle rationnelle ω de \mathbb{P}_k^1 est une forme différentielle de Belyi si et seulement si c'est une forme différentielle quasi-Belyi. Pour tout sommets $(P_\infty, \{P_1, \dots, P_N\})$ avec $N \geq 3$ on a donc :

$$\Omega_{\log, D_P}^1(X) = \Omega_{\mathbb{Z}, D_P}^1(X)$$

2.5 Sommets admissibles

On reste ici dans le contexte $\mathcal{C} = \mathbb{P}_k^1 = \text{Proj}(k[X, Y])$ avec k algébriquement clos. On note z_∞ le point fermé $[0 : 1]$ de \mathbb{P}_k^1 et $\mathbb{A}_k^1 = D_+(X) = \mathbb{P}_k^1 \setminus \{z_\infty\}$. On notera également \mathbb{k} le sous-corps premier de k .

Dans ce contexte nous restreignons notre définition de forme différentielle de Belyi :

Définition 2.5.1

Une forme différentielle rationnelle ω sur \mathbb{P}_k^1 sera dite de Belyi si et seulement si

1. c'est une forme différentielle logarithmique,
2. elle ne s'annule pas en dehors de z_∞ et elle a au-moins 3 pôles.

Les sommets de la forme de Belyi désignerons alors l'ensemble de ses pôles simples.

Définition 2.5.2

Un ensemble de points fermés $\mathcal{Z} = \{z_i\} \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ de cardinal au-moins 3, forme un ensemble de **sommets admissibles** si et seulement s'il existe ω une forme différentielle de Belyi ayant pour sommets \mathcal{Z} .

Nous cherchons dans cette section une condition pour qu'un ensemble de points constitue un ensemble de sommets admissibles.

Notation 2.5.3

Pour tout ensemble de points fermés $\mathcal{Z} = \{z_i\} \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ de cardinal au-moins 3, on note $D_{\mathcal{Z}}$ le diviseur

$$D_{\mathcal{Z}} = \sum_i [z_i] - (n-2)[z_\infty]$$

On a donc que \mathcal{Z} est un ensemble de sommets admissibles si et seulement si $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X) \neq \{0\}$.

Tout revient donc à voir quand est-ce que $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est trivial. Dans le cas de \mathbb{P}_k^1 la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}}$ ci-dessous définie va permettre de trouver un critère simple.

Proposition 2.5.4

Pour tout ensemble de points fermés $\mathcal{Z} = \{z_i\} \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ contenant au-moins 3 points, on définit la forme différentielle rationnelle

$$\omega_{\mathcal{Z}} = \frac{dz}{\prod_i (z - z_i)}$$

On a alors

$$\text{div}(\omega_{\mathcal{Z}}) = -D_{\mathcal{Z}}$$

donc en particulier

$$\omega_{\mathcal{Z}} \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$$

Preuve

Pour tout $\alpha \in \mathbb{A}_k^1(k)$, $z - \alpha$ est une uniformisante de $\mathcal{O}_{\mathbb{A}_k^1, \alpha} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^1, \alpha}$ et $dz = d(z - \alpha)$ donc il est clair que pour tout i on a $\text{ord}_{z_i} \omega_{\mathcal{Z}} = -1$ et qu'en tout $\xi \in \mathbb{A}_k^1(k) \setminus \mathcal{Z}$ l'ordre de $\omega_{\mathcal{Z}}$ sera nul. Reste l'étude en $z_\infty = [0 : 1] = (X)$. Une uniformisante y est $w = \frac{X}{Y} = \frac{1}{z}$ et

$$\frac{\omega_{\mathcal{Z}}}{dw} = \frac{1}{\prod_i (z - z_i)} \frac{dz}{dw} = -\frac{1}{w^2 \prod_i (z - z_i)}$$

mais

$$-\frac{1}{w^2 \prod_i (z - z_i)} = -\frac{1}{w^2 \prod_i \frac{1}{w} - z_i} = -\frac{w^{n-2}}{\prod_i (1 - wz_i)}$$

et $-\frac{1}{\prod_i (1 - wz_i)} \in \mathcal{O}_{z_\infty}$ donc $\text{ord}_{z_\infty}(\omega_{\mathcal{Z}}) = n - 2$. On voit ainsi que la 1-forme ω est régulière en z_∞ et qu'elle s'y annule à l'ordre $n - 2$.

On aurait également pu raisonner en disant que $\deg(\text{div}(\omega_{\mathcal{Z}})) = 2g - 2 = -2$ et que $\deg(\sum_{i=1}^n -[z_i]) = -n$ donc nécessairement

$$\text{div}(\omega_{\mathcal{Z}}) = \sum_{i=1}^n -[z_i] + (n - 2)[z_\infty]$$

ce qu'il fallait établir.

On déduit alors directement de la proposition 2.1.5 :

Corollaire 2.5.5

Le k -espace vectoriel $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est de dimension 1 engendré par $\omega_{\mathcal{Z}}$, c'est-à-dire

$$\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X) \simeq k$$

Preuve

En effet $D_{\mathcal{Z}}$ est alors l'opposé du diviseur canonique $\text{div}(\omega_{\mathcal{Z}})$ d'après 2.5.4 et le corollaire découle alors de 2.1.5.

Un premier critère d'admissibilité est alors le suivant.

Corollaire 2.5.6

Un ensemble $\mathcal{Z} = (z_i) \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ d'au-moins 3 points est un ensemble de sommets admissibles si et seulement s'il existe $\lambda \in k^*$ tel que $\lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ soit logarithmique.

Preuve

- Supposons qu'il existe $\lambda \in k^*$ tel que $\lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ soit logarithmique. Comme $\text{div}(\lambda\omega_{\mathcal{Z}}) = \text{div}(\omega_{\mathcal{Z}})$ alors par la proposition 2.5.4 on aura $\lambda\omega_{\mathcal{Z}} \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$. Comme $\lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ est logarithmique alors on aura $\lambda\omega_{\mathcal{Z}} \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ donc par définition \mathcal{Z} est un ensemble de sommets admissible.
- Supposons inversement que \mathcal{Z} est un ensemble de sommets admissibles. Il existe alors $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$. D'après la proposition 2.5.4 on a alors ω et $\omega_{\mathcal{Z}}$ tous deux dans $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$. Or d'après le corollaire précédent on a $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X) \simeq k$, donc il existe $\lambda \in k^*$ tel que $\omega_{\mathcal{Z}} = \lambda\omega$ et $\omega_{\mathcal{Z}}$ est donc logarithmique.

Nous allons expliciter encore davantage ce premier critère. Nous aurons pour cela besoin du lemme technique suivant.

Lemme 2.5.7

Soit $\mathcal{Z} = \{z_i\}$ un ensemble de sommets et soit $\omega_{\mathcal{Z}}$ la forme différentielle associée. Pour tout indice j on a alors

$$\text{Res}_{z_j}(\omega_{\mathcal{Z}}) = \frac{1}{\prod_{i \neq j} z_j - z_i}$$

Preuve

On a $\omega_{\mathcal{Z}} = \prod_{i \neq j} \frac{1}{z - z_i} \times \frac{1}{z - z_j} d(z - z_j)$ donc le résidu est $\overline{\prod_{i \neq j} \frac{1}{z - z_i}}$ dans $\kappa(z_j) = \mathcal{O}_{z_j}/\mathfrak{m}_{z_j}$ soit via $\kappa(z_j) \xrightarrow{\delta_{z_j}} k$ le résidu est bien celui donnée par l'énoncé.

Le critère d'admissibilité se formule alors ainsi :

Théorème 2.5.8

Soit $\Psi : \mathbb{A}_k^n(k) \rightarrow \mathbb{P}_k^{n-1}(k)$ définie par

$$(z_1, \dots, z_n) \mapsto \left[\frac{1}{\prod_{i \neq 1} z_1 - z_i} : \dots : \frac{1}{\prod_{i \neq n} z_n - z_i} \right]$$

Un ensemble de sommets $\mathcal{Z} = \{z_i\} \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ est alors admissible si et seulement si $\Psi(z_i)$ appartient à l'image dans \mathbb{P}_k^1 de $\mathbb{P}_{\mathbb{k}}^1(\mathbb{k})$ où \mathbb{k} est le sous-corps premier de k .

Preuve

D'après le corollaire ci-dessus \mathcal{Z} est admissible si et seulement s'il existe $\lambda \in k^*$ tel que $\lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ soit logarithmique. Mais d'après la proposition 2.4.3 cela est équivalent à $\lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ est à résidus dans le sous-corps premier. D'après le lemme ci-dessus cela est équivalent à l'énoncé du théorème.

2.6 Forme de Belyi \mathcal{Z} -fondamentale

On se place ici dans le contexte $\mathcal{C} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ ie on prend $k = \mathbb{C}$. Comme précédemment \mathcal{Z} désignera un ensemble de points fermés $\mathcal{Z} = (z_i)_{i=1,\dots,n} \subseteq \mathbb{A}_k^1(k)$ de cardinal au-moins 3.

Nous allons reformuler les résultats des deux précédentes sections via la définition suivante :

Définition 2.6.1

Pour tout forme différentielle rationnelle $\omega \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ on désignera par $\text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega)$ la famille de ses résidus en les sommets de \mathcal{Z} . On obtient ainsi un morphisme \mathbb{C} -linéaire

$$\text{Res}_{\mathcal{Z}} : \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X) \rightarrow \mathbb{C}^n$$

Rappelons que le nombre n désigne le nombre de sommets ie le cardinal de \mathcal{Z} .

La proposition suivante est alors une reformulation du lemme 2.4.1.

Proposition 2.6.2

Le morphisme $\text{Res}_{\mathcal{Z}}$ est injectif :

$$\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X) \hookrightarrow \mathbb{C}^n$$

On note alors $H_{\mathcal{Z}}$ son image qui est donc un sous \mathbb{C} -espace vectoriel de \mathbb{C}^n qui lui est isomorphe. En d'autres termes $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est isomorphe au sous \mathbb{C} -espace vectoriel de ses résidus.

Par ailleurs le corollaire 2.5.5 nous apprend :

Proposition 2.6.3

L'image $H_{\mathcal{Z}}$ de $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ dans \mathbb{C}^n est un sous espace vectoriel de dimension 1. Plus précisément $H_{\mathcal{Z}}$ est la droite \mathbb{C} -vectorielle engendrée par $\text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega_{\mathcal{Z}})$.

Nous nous intéressons maintenant au sous espace $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ des formes de Belyi de sommets \mathcal{Z} . Remarquons tout d'abord :

Lemme 2.6.4

L'ensemble $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ constitue un sous \mathbb{Z} -module de $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$.

Preuve

Nous avons en effet

- la forme différentielle nulle est logarithmique car

$$0 = \frac{d1}{1}$$

- si $\omega = \frac{df}{f}$ et $\eta = \frac{dg}{g}$ alors

$$\omega + \eta = \frac{df}{f} + \frac{dg}{g} = \frac{d(fg)}{fg}$$

— si $\omega = \frac{df}{f}$ alors

$$-\omega = -\frac{df}{f} = \frac{d(f^{-1})}{f^{-1}}$$

Nous avons vu que $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ s'identifie à un sous \mathbb{C} -espace vectoriel de \mathbb{C}^n . Le corollaire 2.4.3 permet alors d'identifier $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ dans cet espace :

Proposition 2.6.5

Soit $L_{\mathcal{Z}}$ l'image de $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ dans \mathbb{C}^n via $\text{Res}_{\mathcal{Z}}$. On a alors

$$L_{\mathcal{Z}} = H_{\mathcal{Z}} \cap \mathbb{Z}^n$$

Cette reformulation nous permet alors d'affirmer :

Théorème 2.6.6

Si \mathcal{Z} est un ensemble de sommets admissible alors l'espace $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est un \mathbb{Z} -module libre de rang 1.

Preuve

Notons $R_{\mathcal{Z}} = H_{\mathcal{Z}} \cap \mathbb{R}^n$. D'après la proposition 2.6.5 on a $L_{\mathcal{Z}}$ est égal à $R_{\mathcal{Z}} \cap \mathbb{Z}^n$ donc est un sous-groupe discret du \mathbb{R} -espace vectoriel $R_{\mathcal{Z}}$. Par ailleurs comme $H_{\mathcal{Z}}$ est un \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension 1 et que $R_{\mathcal{Z}} = H_{\mathcal{Z}} \cap \mathbb{R}^n$ est non vide (car $H_{\mathcal{Z}} \cap \mathbb{Z}^n$ l'est car \mathcal{Z} est admissible) alors $R_{\mathcal{Z}}$ est un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension 1 : Soit $\alpha \in R_{\mathcal{Z}} \setminus \{0\}$, pour tout $\beta \in R_{\mathcal{Z}}$ comme $H_{\mathcal{Z}}$ est un \mathbb{C} -espace vectoriel de dimension 1 alors il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\beta = \lambda\alpha$. Or comme $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ alors $\lambda \in \mathbb{R}$ donc $\alpha \neq 0$ engendre $R_{\mathcal{Z}}$.

Ainsi $L_{\mathcal{Z}}$ est un sous-groupe discret d'un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension 1 : c'est un groupe abélien libre de rang 1 (cf [11], théorème IV.1.1).

Définition 2.6.7

Une forme de Belyi $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est dite **fondamentale** lorsque la famille constituée de cette forme est une base du \mathbb{Z} -module $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$. Les seules formes fondamentales de $\Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ sont alors $\pm\omega$.

Remarque 2.6.8

Pour déterminer une forme fondamentale de sommet \mathcal{Z} on utilise d'abord le critère du théorème 2.5.8 qui calcule $\text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega_{\mathcal{Z}})$. On obtient ainsi $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\lambda \text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega_{\mathcal{Z}}) = (e_1, \dots, e_n) \in \mathbb{Z}^n$. Notons g le pgcd des e_i et posons

$$\eta_{\mathcal{Z}} := \frac{\lambda}{g} \text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega_{\mathcal{Z}})$$

On a alors $\text{Res}_{\mathcal{Z}}(\eta_{\mathcal{Z}}) \in \mathbb{Z}^n$ donc $\eta_{\mathcal{Z}}$ est une forme de Belyi de sommets \mathcal{Z} et de plus par définition ses résidus sont premiers entre eux. Il s'en suit que $\eta_{\mathcal{Z}}$ est une forme de Belyi fondamentale pour les sommets \mathcal{Z} : si l'on avait $\eta_{\mathcal{Z}} = a\omega$ avec $a \neq \pm 1$ et $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ alors $\text{Res}_{\mathcal{Z}}(\eta_{\mathcal{Z}}) = a \text{Res}_{\mathcal{Z}}(\omega)$ donc a diviserait le pgcd des résidus de $\eta_{\mathcal{Z}}$.

Exemple 2.6.9

Prenons $\mathcal{Z} = (0, 1, 2, 3)$ et utilisons le théorème 2.5.8 pour tester l'admissibilité de ces sommets :

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{(0-1)(0-2)(0-3)} = -\frac{1}{6} \\ f_1 &= \frac{1}{(1-0)(1-2)(1-3)} = \frac{1}{2} \\ f_2 &= \frac{1}{(2-0)(2-1)(2-3)} = -\frac{1}{2} \\ f_3 &= \frac{1}{(3-0)(3-1)(3-2)} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Comme ces nombres sont rationnels, donc sont dans le sous-corps premier donc \mathcal{Z} est admissible. D'autre part on a

$$6 \times (f_i) = (-1, 3, -3, 1)$$

et ces coefficients sont premiers entre eux donc $6\omega_{\mathcal{Z}}$ est "la" forme fondamentale de Belyi associée aux sommets $(0, 1, 2, 3)$:

$$\eta_{n-1} = \pm \frac{6dz}{z(z-1)(z-2)(z-3)}$$

Nous généralisons maintenant cet exemple.

Proposition 2.6.10

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 on pose $\mathcal{Z}_n = (0, 1, \dots, n)$. Soit η_{n-1} "la" forme fondamentale pour les sommets \mathcal{Z}_n . Alors on a $\eta_{n-1} = n!\omega_{\mathcal{Z}_n}$ et les résidus (e_j) de η_{n-1} sont :

$$e_j = (-1)^{n-j} \binom{j}{n}$$

Pour cette raison on appelle **forme de Belyi binomiale** cette forme de Belyi :

$$\eta_{n-1} = \frac{n!dz}{z(z-1)\dots(z-n)}$$

C'est la forme de Belyi associée à l'arbre binomial \mathcal{B}_{n-1} de la proposition 1.5.2.

Preuve

Comme les coefficients binomiaux sont globalement premiers entre eux (termes extrémaux égaux à 1) alors il suffit de vérifier que les résidus de $n!\omega_{\mathcal{Z}_n}$ donnent bien la valeur donnée pour le calcul des e_j . D'après le théorème 2.5.8 le résidu de $\omega_{\mathcal{Z}_n}$ au sommet $z_j = j$ est égal à $\prod_{i \neq j} \frac{1}{j-i}$. Or il est assez clair que

$$\begin{aligned} \prod_{i \neq j} \frac{1}{j-i} &= \frac{1}{(j-0)(j-1)\dots(j-(j-1))(j-(j+1))\dots(j-n)} \\ &= \frac{1}{j(j-1)\dots 1 \times (-1)\dots(-(n-j))} \\ &= \frac{1}{j!(-1)^{n-j}(n-j)!} \\ &= (-1)^{n-j} \binom{n}{j} \end{aligned}$$

2.7 Sommets \mathcal{E} -admissibles

On reste ici dans le contexte $\mathcal{C} = \mathbb{P}_k^1$ avec k algébriquement clos et l'on note toujours \mathbb{k} le sous-corps premier de k . Dans cette section les sommets seront ordonnés. Lorsqu'on mentionne un n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ de sommets potentiels, il est toujours sous-entendu que les z_i ne sont pas z_∞ et que $n \geq 3$.

Définition 2.7.1

Soit $\mathcal{E} = (e_i)$ un n -uplet d'éléments non nuls de \mathbb{Z} ou \mathbb{F}_p selon la caractéristique. Un tel n -uplet s'appellera un **n -uplet de valences**. On dira que le n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ constitue un n -uplet de sommets **\mathcal{E} -admissibles** lorsqu'il existe $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ avec pour tout i le résidu de $\omega_{\mathcal{Z}}$ en z_i est e_i .

Proposition 2.7.2

Si \mathcal{Z} est un n -uplet de sommets \mathcal{E} -admissibles alors

$$\sum_{i=1}^n e_i = 0$$

Preuve

En effet si \mathcal{Z} est \mathcal{E} -admissible alors il existe une forme rationnelle ω dont les pôles sont les z_i avec comme résidus les e_i . La somme ci-dessus est donc la somme des résidus d'une forme différentielle rationnelle qui est donc nulle (cf [7] III.7.14.2).

Nous cherchons dans cette section un critère pour décider s'il existe des sommets \mathcal{E} -admissibles et pour déterminer l'ensemble de ces sommets. Nous allons tout d'abord définir la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$:

Proposition 2.7.3

Pour tout n -uplet de valences $\mathcal{E} = (e_i)$ et tout n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ de sommets potentiels, on note $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ la forme différentielle

$$\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}} = \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{z - z_i} dz$$

On a alors :

1. La forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ est logarithmique.
2. Si $\sum_i e_i = 0$ alors la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ n'a que des pôles simples de support \mathcal{Z} et de résidus e_i en z_i .
3. En général la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ a en plus un pôle simple en z_∞ de résidu $\sum_i e_i$.

Preuve

Pour (1), la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ est la dérivée logarithmique de la fonction rationnelle $f = \prod_i (z - z_i)^{e_i}$. Pour (2) et (3) il est clair que sur \mathbb{A}_k^1 la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z}, \mathcal{E}}$ n'a pour

pôles que les z_i , qu'ils sont simples et de résidus e_i . Dans l'anneau local \mathcal{O}_{z_∞} l'uniformisante est $t = \frac{1}{z}$. On a alors

$$\begin{aligned}\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} &= \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{\frac{1}{t} - z_i} d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{t(1 - z_i t)} dt \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{e_i}{t} \sum_{k=0}^{\infty} (z_i t)^k dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} t^{k-1} \sum_{i=1}^n e_i z_i^k dt\end{aligned}$$

On voit donc que si z_∞ est un pôle alors c'est un pôle d'ordre au plus 1 et que le résidu y est égal à la somme des e_i . Ainsi si $\sum_i e_i = 0$, z_∞ ne sera pas un pôle.

Remarque 2.7.4

Dans la suite de cet exposé nous supposons que $\sum_i e_i = 0$ car nous avons vu ci-dessus qu'il n'y a aucune chance de trouver des sommets \mathcal{E} -admissibles sans cette condition. Nous aurons donc toujours $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ qui n'a que des pôles supportés par \mathcal{Z} . Cette forme n'est donc pas loin d'être une forme de Belyi : il ne lui manque que la condition de ne s'annuler qu'en z_∞ .

Un premier résultat est le suivant :

Proposition 2.7.5

Un n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ constitue un n -uplet de sommets \mathcal{E} -admissibles si et seulement si la forme différentielle $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ est de Belyi ie $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$.

Preuve

- Si $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ alors comme $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ est logarithmique on a donc $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ donc \mathcal{Z} est un n -uplet de sommets admissibles. Comme de plus les résidus de $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ sont les e_i en z_i donc \mathcal{Z} est \mathcal{E} -admissible.
- Supposons inversement que \mathcal{Z} est \mathcal{E} -admissible. Il existe alors $\omega \in \Omega_{\log, D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ de résidus e_i en z_i pour tout i . Comme d'après la proposition précédente $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ n'a également que des pôles simples supportés par \mathcal{Z} de résidus e_i en z_i alors ces deux formes différentielles n'ont que des pôles simples et y ont les mêmes résidus donc d'après le lemme 2.4.1 elles sont égales. Il s'en suit que $\omega_{\mathcal{E},\mathcal{Z}}$ est une forme de Belyi.

On en déduit le premier critère suivant (à mettre en parallèle avec 1.4.2) :

Théorème 2.7.6

Un n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ constituera un n -uplet de sommets \mathcal{E} -admissibles si et seulement s'il existe $\lambda \in k^*$ tel que

$$\boxed{\sum_i \frac{e_i}{z - z_i} = \frac{\lambda}{\prod_i z - z_i}}$$

Preuve

D'après la proposition précédente \mathcal{Z} est \mathcal{E} -admissible si et seulement si $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} \in \Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ mais comme $\Omega_{D_{\mathcal{Z}}}^1(X)$ est de dimension 1 sur k de base $\omega_{\mathcal{Z}}$ d'après le corollaire 2.5.5 alors cette dernière condition est équivalente à l'existence de $\lambda \in k^*$ tel que $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} = \lambda\omega_{\mathcal{Z}}$ d'où l'on déduit la condition de la proposition.

Un second critère est le suivant :

Théorème 2.7.7

Un n -uplet $\mathcal{Z} = (z_i)$ constitue un n -uplet de sommets \mathcal{E} -admissibles si et seulement si pour tout $i = 0, \dots, n-2$ on a

$$\sum_j e_j z_j^i = 0$$

c'est à dire que le système à $n-1$ équations ci-dessous est vérifié.

$$\begin{cases} e_1 + e_2 + \dots + e_n = 0 \\ e_1 z_1 + e_2 z_2 + \dots + e_n z_n = 0 \\ e_1 z_1^2 + e_2 z_2^2 + \dots + e_n z_n^2 = 0 \\ \vdots \\ e_1 z_1^{n-2} + e_2 z_2^{n-2} + \dots + e_n z_n^{n-2} = 0 \end{cases}$$

Plus précisément la fonction rationnelle $f = \prod_i (z - z_i)^{e_i}$ définit un arbre pondéré de sommets z_i avec les valences respectives e_i (et de valeurs critiques 0, 1 et ∞).

Preuve

On a l'égalité de la proposition ci-dessus si et seulement si $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ admet l'infini comme point d'annulation d'ordre $n-2$: en effet on a vu que la forme $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ n'a que des pôles simples, supporté par \mathcal{Z} , qui sont au nombre de n . Si l'infini est un zéro d'ordre $n-2$, comme le degré total est égal à 2 et qu'il ne peut y avoir d'autre pôles alors il n'y aura pas d'autres points d'annulation : la forme $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ sera alors une forme de Belyi (cf remarque 2.7.4).

Étudions alors le degré d'annulation de $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ en l'infini : d'après le calcul déjà fait,

$$\begin{aligned} \omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}} &= \sum_i \frac{e_i}{\frac{1}{t} - z_i} d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= \sum_i \frac{e_i}{t(1 - z_i t)} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} t^{k-1} \sum_i e_i z_i^k dt \end{aligned}$$

et l'on obtient bien l'annulation à l'ordre $n-2$ lorsque les $n-1$ équations nulles sont vérifiées.

Nous avons donc démontré que la forme $\omega_{\mathcal{Z},\mathcal{E}}$ est une forme de Belyi donc d'après 2.3.2 la fonction rationnelle $f = \prod_i (z - z_i)^{e_i}$ est associée à un arbre pondéré.

Chapitre 3

Réduction des dessins d'enfants

Nous allons utiliser les résultats du chapitre précédent pour établir quelques faits sur la réduction des arbres pondérés et des arbres. Avant cela nous allons rappeler des définitions et propriétés concernant la réduction et les modèles en géométrie algébrique, puis étudier le cas plus simple des arbres. Ce chapitre se place intégralement en genre 0.

Dans ce chapitre K désigne un corps local ie une extension finie de \mathbb{Q}_p . On désigne par \mathcal{O}_K son anneau des entiers, v sa valuation, π une uniformisante de \mathcal{O}_K et $\mathfrak{m} = (\pi)$ son idéal maximal. On désigne par $k = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}$ son corps résiduel.

3.1 Réduction des morphismes de Belyi

3.1.1 Équivalence des morphismes de Belyi

Définition 3.1.1

Deux morphismes de Belyi φ et ψ seront dits **équivalents (sur K)** ou **conjugués** ou **isomorphes** lorsqu'il existe deux automorphismes α, β de \mathbb{P}_K^1 tels que $\varphi = \alpha \circ \psi \circ \beta$. On le notera $\varphi \stackrel{K}{\sim} \psi$.

Remarque 3.1.2

Les automorphismes de \mathbb{P}_K^1 sont les morphismes associés aux fractions linéaires $\frac{at+b}{ct+d} \in K(t) \setminus K$ avec $ad - bc \neq 0$. Cela revient au morphisme défini par le couple de section globales $(aX + bY, cX + dY)$ engendrant le faisceau $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(1)$ ie le morphisme dont la restriction sur \mathbb{A}_K^1 est défini par le couple $(at+b, ct+d)$ de deux fonctions affines premières entre elles. Pour plus de simplicité on les appellera les **homographies sur K** .

Remarque 3.1.3

On s'intéresse également aux automorphismes de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ qui sont définis via les sections globales de la même manière (ici on ne peut utiliser la description via les corps de fonction ie les fractions rationnelles car l'on est plus sur une variété), sauf que cette fois on a $a, b, c, d \in \mathcal{O}_K$ et $ad - bc \in \mathcal{O}_K^*$. On appellera **homographie sur \mathcal{O}_K** de tels morphismes. Un automorphisme α de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ induit un unique automorphisme $\alpha \times_{\mathcal{O}_K} \text{Id}_K$ de \mathbb{P}_K^1 . En terme de sections globales ce sont les mêmes fonctions linéaires $(at + b, ct + d)$ qui sont vues dans $K[t]$ au lieu d'être vues dans $\mathcal{O}_K[t]$.

Définition 3.1.4

Deux morphismes de Belyi φ et ψ seront dits **équivalents sur \mathcal{O}_K** lorsqu'il existe deux automorphismes α, β de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ tels que $\varphi = \alpha \circ \psi \circ \beta$. On le notera $\varphi \stackrel{\mathcal{O}_K}{\sim} \psi$.

Jusqu'à maintenant nous avons désigné de manière équivalente un morphisme de Belyi ou un dessin d'enfant. Nous allons introduire une distinction.

Définition 3.1.5

Étant donné un morphisme de Belyi $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_K^1$. Nous désignerons alors par $[\varphi]$ la classe d'équivalence de tous les morphismes de Belyi qui lui sont équivalents sur K . Nous parlerons de **dessin d'enfant** lorsque nous désignerons la classe d'équivalence. On parlera de **représentant** ou de **modèle** d'un dessin d'enfant $[\varphi]$ pour désigner un des morphismes de Belyi équivalents à φ sur K .

3.1.2 Réduction des morphismes

Définition 3.1.6

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme fini. Soit $f \in K(t) \setminus K$ la fonction rationnelle associée. Pour plus de simplicité dans la rédaction on confondra souvent f avec φ . Comme $\mathcal{O}_K[t]$ est factoriel alors on peut écrire de manière unique (modulo inversibles) $f = P/Q$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux. La **réduction** $\bar{\varphi}$ du morphisme φ désigne alors le morphisme $\mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ défini par la fonction rationnel \bar{P}/\bar{Q} dans le cas où $\bar{Q} \neq 0$. Le cas $\bar{Q} = 0$ est un cas problématique que l'on appellera un cas de **réduction constante** car on peut l'interpréter en $\bar{\varphi} = \infty$. Les autres cas problématiques sont les cas où $\bar{f} \in k$ ie $\bar{Q} \neq 0$ et $\bar{P} = \lambda\bar{Q}$ avec $\lambda \in k$.

Nous jonglerons également souvent avec les deux interprétations suivantes de la réduction.

Remarque 3.1.7

Un morphisme dans $\mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ peut également être décrit par des sections globales engendrant un faisceau inversible \mathcal{L} . Dans cette manière de voir φ est définie par $p(X, Y)$ et $q(X, Y)$ où p et q sont les polynômes homogénéisés respectifs de P et Q avec une multiplication de p ou de q par Y à la puissance la différence des degrés de P et Q . Les polynômes homogènes p et q sont alors homogènes de même degré d et ils engendrent le faisceau inversible $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_K^1}(d)$ ie l'idéal homogène maximal (X, Y) est le seul contenant l'idéal (p, q) homogène. La réduction $\bar{\varphi}$ est alors le morphisme $\mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ défini par les sections globales \bar{p}, \bar{q} simplifiées éventuellement afin d'engendrer encore un faisceau $\mathcal{O}(d')$ avec $d' \leq d$. Dans ce formalisme le même type de problèmes de **réduction constante** peuvent surgir : si $\bar{p} = 0$ ou $\bar{q} = 0$ alors on a un morphisme $\mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^0$ ie un morphisme constant. De même si après simplification on a la famille $(1, \lambda)$ avec $\lambda \in k$ le morphisme est constant.

Remarque 3.1.8

Si l'on veut garder le formalisme des sections globales sans s'embêter avec les polynômes homogènes on peut considérer la restriction de φ à l'une des cartes \mathbb{A}_K^1 (qui caractérise complètement φ par densité). Un tel morphisme $\mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ est défini par la donnée de $\varphi^*X = P(t)$ et $\varphi^*Y = Q(t)$ sections globales de $\mathcal{O}_{\mathbb{A}_K^1}$ qui engendrent ce faisceau ie $P, Q \in K[T]$ et sont premiers entre eux. La réduction est alors le morphisme $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ défini par les sections globales \bar{P} et \bar{Q} simplifiées éventuellement afin de rester premier entre eux. Ici la **réduction constante** à lieu lorsque $\bar{P} = 0$ ou $\bar{Q} = 0$ auquel cas on se retrouve avec un morphisme $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^0$ ie un morphisme constant ou lorsque après simplification (P, Q) devient $(1, \lambda)$ avec $\lambda \in k$.

Proposition 3.1.9

Si φ et ψ sont deux morphismes de Belyi équivalents sur \mathcal{O}_K alors $\bar{\varphi}$ est non constant si et seulement $\bar{\psi}$ est non constant.

Preuve

Il suffit de montrer que si $\bar{\varphi}$ est constante alors il en va de même de $\bar{\psi}$. On a $\varphi = [P, Q]$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux et $\psi = [P' : Q'] = [aP + bQ : cP + dQ]$ avec $ad - bc \in \mathcal{O}_K$. Si $\bar{Q} = 0$ alors $\bar{P}' = \bar{a}\bar{P}$ et $\bar{Q}' = \bar{c}\bar{P}$. Soit $\bar{c} = 0$ auquel cas $\bar{Q}' = 0$ soit $\bar{c} \neq 0$ auquel cas $\bar{P}' = \bar{a}/\bar{c}\bar{Q}'$. Si $\bar{Q} \neq 0$ et $\bar{P} = \lambda\bar{Q}$ avec $\lambda \in k$. Dans ce cas $\bar{P}' = (\bar{a}\lambda + \bar{b})\bar{Q}$ et

$\overline{Q}' = (\overline{c}\lambda + \overline{d})\overline{Q}$. On a alors soit $\overline{c}\lambda + \overline{d} = 0$ auquel cas $\overline{Q}' = 0$ soit $\overline{c}\lambda + \overline{d} \neq 0$ auquel cas $\overline{P}' = \frac{\overline{a}\lambda + \overline{b}}{\overline{c}\lambda + \overline{d}}\overline{Q}'$.

3.1.3 Réduction des points K -rationnels

Il est connu que les points K -rationnels de \mathbb{P}_K^1 ie les éléments de \mathbb{P}_K^1 s'écrivent $[a : b]$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et équivalence modulo multiplication par un élément non nul. Comme \mathcal{O}_K est principal (cf [3], 6.3.16.3) alors les points \mathcal{O}_K -rationnels de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ ont une description similaire : ce sont les $[a : b]$ avec $a, b \in \mathcal{O}_K$, a et b premiers entre eux et équivalence modulo multiplication par un élément de \mathcal{O}_K^* .

Proposition 3.1.10

On a un isomorphisme entre $\mathbb{P}_K^1(K)$ et $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K)$.

Preuve

Résulte du fait que tout élément $[a : b]$ se $\mathbb{P}_K^1(K)$ se simplifie en $[\alpha : \beta]$ où $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_K$ et sont premiers entre eux, via la factorialité de \mathcal{O}_K et $K = \text{Frac}(\mathcal{O}_K)$. Il est clair que cette application est bien définie ie que α et β ne dépendent que de la classe de (a, b) et qu'elle est bijective (réciproque : identité).

Remarque 3.1.11

Comme \mathcal{O}_K est un anneau à valuation discrète alors $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ se schématise de la manière suivante :

En particulier tout élément de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K)$ peut être vu comme un élément de \mathcal{O}_K en se plaçant dans la bonne carte affine $\mathbb{A}_K^1(K)$.

Corollaire 3.1.12

Il existe un morphisme $\mathbb{P}_K^1(K) \rightarrow \mathbb{P}_k^1(k)$ appelé **morphisme de réduction**.

Preuve

Si $[a : b] \in \mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K)$ alors comme \mathcal{O}_K est principal alors il existe $u, v \in \mathcal{O}_K$ tels que $au + bv = 1$ donc $\overline{au} + \overline{bv} = \overline{1}$ donc $\overline{a} \neq 0$ ou $\overline{b} \neq 0$ donc $[\overline{a} : \overline{b}] \in \mathbb{P}_k^1(k)$. On obtient ainsi une application $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K) \rightarrow \mathbb{P}_k^1(k)$ et le corollaire découle alors de la proposition précédente 3.1.10.

Remarque 3.1.13

Il n'y a pas de "mauvaise réduction" possible pour les points, contrairement aux morphismes. Pour les morphismes soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ est caractérisé par $\varphi : \mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ ie $\varphi = [P(t) : Q(t)]$ avec $P, Q \in K[t]$ premiers entre eux. On peut alors supposer $P(t), Q(t) \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux dans $\mathcal{O}_K[t]$ mais contrairement à ce qui se passe pour les points, on est pas assuré que $\overline{P}, \overline{Q}$ sont premiers entre eux car on ne peut pas passer par une relation de Bezout dans $\mathcal{O}_K[t]$, ce dernier n'étant pas principal.

3.1.4 Bonne définition de la réduction des morphismes

Remarque 3.1.14

La réduction des morphismes n'est pas nécessairement compatible avec celle des points. Prenons le morphisme binomial (cf 1.5.2)

$$\varphi = \frac{X(X+2)^3}{(X+1)^3(X+3)} \in \mathbb{Q}_3(t)$$

On a $\varphi(0) = 0$ et

$$\bar{\varphi} = \left(\frac{X+2}{X+1} \right)^3 \in \mathbb{F}_3(t)$$

donc $\bar{\varphi}(\bar{0}) = 2^3 = -1$ dans \mathbb{F}_3 . Remarquons que cela n'est pas lié à la constance de la réduction $\bar{\varphi}$ mais au fait qu'il y a simplification pour le calcul de $\bar{\varphi}$.

Définition 3.1.15

Soit un morphisme de Belyi φ , dont la fraction rationnelle associée s'écrit P/Q avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux. On dira alors que φ a une **réduction bien définie** lorsque $\bar{\varphi}$ est non constante et que les réductions \bar{P} et \bar{Q} sont premiers entre eux ie $(\bar{P}, \bar{Q}) = 1$

Remarque 3.1.16

Il est bien nécessaire de demander la non constance car celle-ci n'est pas une conséquence de $(\bar{P}, \bar{Q}) = 1$. Par exemple (arbre de Belyi cf A)

$$\varphi = \frac{5^5}{2^2 3^3} X^2(1-X)^3 \in \mathbb{Q}_5[t]$$

on a $P = 5^5 X^2(X-1)^3$ et $Q = 2^2 3^3$ donc $\bar{P} = 0$ et $\bar{Q} \in \mathbb{Z}_5^*$ donc $(\bar{P}, \bar{Q}) = (0, 2^2 3^3) = 1$.

Remarque 3.1.17

On ne peut pas remplacer $(\bar{P}, \bar{Q}) = 1$ par $\deg(\varphi) = \deg(\bar{\varphi})$. Par exemple en considérant le morphisme de Belyi φ défini par

$$\varphi = \frac{5^5}{2^2 3^3} X^3(1-X)^2 \in \mathbb{Q}_2(X)$$

on pose alors

$$\psi = 2^{-3} \varphi(2t) = \frac{5^5}{3^3} (4t^5 - 4t^4 + t^3)$$

on a alors $(\bar{P}, \bar{Q}) = (X^3, 1) = 1$ mais $\deg(\bar{\psi}) < \deg(\psi)$.

Ces considérations nous permettent alors de concilier les réductions de morphismes et de points K -rationnels.

Proposition 3.1.18

Si φ est un morphisme de Belyi tel que $\bar{\varphi}$ est bien défini alors on a compatibilité entre la réduction des points K -rationnels et la réduction de φ ie le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_K^1(K) & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}_k^1(k) & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \mathbb{P}_k^1(k) \end{array}$$

Preuve

Soit $M = [a : b] \in \mathbb{P}_K^1(K)$, on peut alors supposer (cf 3.1.11) que $M = \alpha \in \mathcal{O}_K$ dans une certaine carte affine et sur cette carte affine $\varphi : \mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ est $\varphi = [P(t) : Q(t)]$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ tels que \overline{P} et \overline{Q} sont premiers entre eux dans $k[t]$. On a alors $\varphi(\alpha) = [P(\alpha) : Q(\alpha)]$.

Les éléments $P(\alpha)$ et $Q(\alpha)$ sont des éléments de \mathcal{O}_K étant donné que $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ et $\alpha \in \mathcal{O}_K$ et ils sont de plus premiers entre eux : dans le cas contraire $\pi|P(\alpha)$ et $\pi|Q(\alpha)$ ie $\overline{P(\alpha)} = \overline{Q(\alpha)} = 0$ ie $\overline{P(\overline{\alpha})} = \overline{Q(\overline{\alpha})} = 0$. Mais comme \overline{P} et \overline{Q} sont premiers entre eux dans $k[t]$ alors il existe une relation de Bezout $\overline{P}U + \overline{Q}V = 1$ donc $\overline{P(\overline{\alpha})}U(\overline{\alpha}) + \overline{Q(\overline{\alpha})}V(\overline{\alpha}) = 1$ d'où $0 = 1$ dans k d'où l'impossibilité de notre supposition initiale.

Comme $P(\alpha)$ et $Q(\alpha)$ sont premiers entre eux dans \mathcal{O}_K alors par la définition de la réduction des points K -rationnels,

$$\overline{\varphi(\alpha)} = [\overline{P(\alpha)} : \overline{Q(\alpha)}] = [\overline{P(\overline{\alpha})} : \overline{Q(\overline{\alpha})}]$$

D'autre part comme \overline{P} et \overline{Q} sont premiers entre eux alors $\overline{\varphi} = [\overline{P} : \overline{Q}]$ donc $\overline{\varphi(\overline{\alpha})} = [\overline{P(\overline{\alpha})} : \overline{Q(\overline{\alpha})}]$ d'où $\overline{\varphi(\alpha)} = \overline{\varphi(\overline{\alpha})}$.

La bonne définition n'est pas un invariant du dessin d'enfant, car la constance ne l'est pas. On a cependant :

Lemme 3.1.19

Si φ et ψ sont deux morphismes de Belyi équivalents sur \mathcal{O}_K alors $\overline{\varphi}$ est bien défini si et seulement si $\overline{\psi}$ est bien défini.

Preuve

Si $\varphi = [P : Q]$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux alors $\psi = [aP + bQ : cP + dQ]$ avec $a, b, c, d \in \mathcal{O}_K$ et $ad - bc \in \mathcal{O}_K^*$ donc dans k c'est $[\overline{aP} + \overline{bQ} : \overline{cP} + \overline{dQ}]$ or $\overline{aP} + \overline{bQ}$ et $\overline{cP} + \overline{dQ}$ sont premiers entre eux : comme \overline{P} et \overline{Q} sont premiers entre eux alors il existe $R, S \in k[t]$ tels que l'on ait la relation de Bezout ie

$$\begin{pmatrix} R & S \\ -Q & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Soit $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ l'inverse de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ alors c'est également un inverse dans k (en réduisant les coefficients) et l'on a alors

$$\begin{pmatrix} R & S \\ -Q & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \\ \overline{\gamma} & \overline{\delta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{a} & \overline{b} \\ \overline{c} & \overline{d} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi en posant

$$\begin{pmatrix} U & V \\ W & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & S \\ -Q & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\alpha} & \overline{\beta} \\ \overline{\gamma} & \overline{\delta} \end{pmatrix}$$

On obtient

$$\begin{pmatrix} U & V \\ W & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{aP} + \overline{bQ} \\ \overline{cP} + \overline{dQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne une relation de Bezout donc la coprimauté voulue.

Pour étudier la bonne définition de la réduction on peut au besoin se placer dans une extension du corps K :

Lemme 3.1.20

Soit L une extension finie de K (de corps résiduel l extension finie de k), soit $\psi : \mathbb{P}_L^1 \rightarrow \mathbb{P}_L^1$ un morphisme de Belyi défini sur K ie on a un morphisme de Belyi $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ tel que

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_L^1 & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{P}_L^1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}_K^1 & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

On a alors que $\overline{\psi}$ est une réduction bien définie si et seulement si $\overline{\varphi}$ est une réduction bien définie.

Preuve

Le fait pour deux polynômes de $k[t]$ d'être premiers entre eux ne dépend pas du corps dans lequel on se place.

3.1.5 Réduction des sommets et valeurs critiques

Nous allons détailler ici ce que signifie pour un morphisme de Belyi d'avoir une bonne réduction de ses valeurs critiques et de ses sommets. Attention à ne pas considérer automatiquement les réductions des sommets et des valeurs critiques d'un morphisme de Belyi φ comme les sommets et les valeurs critiques de sa réduction $\bar{\varphi}$ (voir 3.1.30).

Définition 3.1.21

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme de Belyi. Par la définition ?? les valeurs critiques de φ sont K -rationnelles. On dira alors que φ a une **bonne réduction de ses valeurs critiques** lorsque celles-ci restent distinctes dans \mathbb{P}_k^1 après réduction.

Pour les sommets la définition de la bonne réduction est moins aisée car ceux-ci ne sont pas nécessairement K -rationnels. Il convient donc de se placer dans une extension de K et de montrer que cette notion ne dépend pas de l'extension considérée.

Comme les sommets d'un morphisme de Belyi φ sont des points fermés de \mathbb{P}_K^1 alors leurs corps résiduels sont des extensions finies de K . Comme ces points sont en nombre fini alors il existera toujours une extension finie L de K pour laquelle les sommets de φ sont L -rationnels. En notant φ_L l'extension des scalaires de φ à $\mathbb{P}_L^1 = \mathbb{P}_K^1 \times_K \text{Spec}(L)$ ie

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_L^1 & \xrightarrow{\varphi_L} & \mathbb{P}_L^1 \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathbb{P}_K^1 & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

On a alors que les sommets de φ_L sont des points rationnels de \mathbb{P}_L^1 car les valeurs critiques sont K -rationnels (ppar définition) et que pour toute valeur critique $\alpha \in \mathbb{P}_K^1(K) = \mathbb{P}_L^1(K)$,

$$\begin{aligned} \varphi_L^{-1}(\alpha) &= (p \circ \varphi_L)^{-1}(\alpha) \\ &= \mathbb{P}_L^1 \times_{\mathbb{P}_K^1} \kappa(\alpha) \\ &= \text{Spec}(L) \times_K \mathbb{P}_K^1 \times_{\mathbb{P}_K^1} \kappa(\alpha) \\ &= \text{Spec}(L) \times_K \varphi^{-1}(\alpha) \end{aligned}$$

Comme les points de $\varphi^{-1}(\alpha)$ sont L -rationnels alors les points de $\varphi_L^{-1}(\alpha)$ seront donc rationnels.

Proposition 3.1.22

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme de Belyi et soient L et Q deux extensions finies de K dans lesquelles les sommets de φ sont rationnels. L'opération de réduction des sommets de φ sera injective en se plaçant dans L si et seulement si elle l'est en se plaçant de Q . Dans un tel cas on dira que φ a des **sommets qui se réduisent bien**.

Preuve

Il y a une plus petite extension dans laquelle les sommets deviennent rationnels, celle-ci étant alors incluse dans L et Q . On se ramène ainsi au cas où $L \subseteq Q$. En notant l et q les

corps résiduels respectifs de L et Q , il suffit alors que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_L^1(L) & \longrightarrow & \mathbb{P}_Q^1(Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}_l^1(l) & \longrightarrow & \mathbb{P}_q^1(q) \end{array}$$

ce qui est évident en revenant aux définitions.

Un résultat qui sera utile pour la proposition suivante.

Lemme 3.1.23

Si deux points K -rationnels M et N ne se réduisent pas sur le même point et que η est une homographie sur \mathcal{O}_K alors $\eta(M)$ et $\eta(N)$ ne se réduisent pas non plus sur le même point.

Preuve

Si $\eta = [at + b : ct + d]$ le fait que η soit une homographie sur \mathcal{O}_K induit que η ait une réduction bien définie. Il s'en suit par 3.1.18 que l'on a la commutativité de

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_K^1(K) & \xrightarrow{\eta} & \mathbb{P}_K^1(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{P}_k^1(k) & \xrightarrow{\bar{\eta}} & \mathbb{P}_k^1(k) \end{array}$$

De plus la condition $ad - bc \in \mathcal{O}_K^*$ induit dans le quotient que $\bar{\eta}$ est une homographie de k donc est injective, ce qui conclut.

Corollaire 3.1.24

Deux morphismes de Belyi équivalents sur \mathcal{O}_K ont même type de réduction de leurs sommets et de leurs valeurs critiques.

Preuve

d'après 3.1.22 on peut supposer que les sommets de φ sont rationnels. Si ψ et φ sont deux morphismes de Belyi tels que $\psi = \alpha \circ \varphi \circ \beta^{-1}$ avec α, β des homographies de \mathcal{O}_K ie

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}_K^1 & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{P}_K^1 \\ \beta \downarrow & & \downarrow \alpha \\ \mathbb{P}_K^1 & \xrightarrow{\psi} & \mathbb{P}_K^1 \end{array}$$

alors les valeurs critiques et les sommets de ψ sont les images respectives des valeurs critiques et des sommets de φ par α et β . D'après 3.1.23 les sommets et les valeurs critiques de ψ se réduiront donc bien si et seulement si c'est le cas pour ceux de φ .

3.1.6 Conséquence de la bonne réduction des sommets et des valeurs critiques

Un détail technique mais crucial est détaillé dans la preuve du lemme suivant.

Lemme 3.1.25

Pour tout point $[a : b]$ de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K)$ il existe un automorphisme γ de $\mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1$ tel que

$$\gamma \cdot [a : b] = [0 : 1]$$

Preuve

pour envoyer $[a : b] \in \mathbb{P}_{\mathcal{O}_K}^1(\mathcal{O}_K)$ sur $\infty = [0 : 1]$ on trouve $\alpha, \beta \in \mathcal{O}$ coefficients de Bezout et l'automorphisme est alors $\begin{pmatrix} b & -a \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$

Nous aurons besoin du lemme suivant à plusieurs reprises.

Lemme 3.1.26

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme de Belyi dont les valeurs critiques se réduisent bien. Alors φ est équivalent sur \mathcal{O}_K à un morphisme de Belyi ψ dont les valeurs critiques sont $0, 1$ et ∞ avec ∞ au-dessus de 1 ie

$$\varphi \stackrel{\mathcal{O}_K}{\sim} \psi : \left\{ \begin{array}{ccc} & \infty & \\ & \downarrow & \\ 0 & 1 & \infty \end{array} \right.$$

Preuve

D'après le lemme précédent 3.1.25 on peut supposer que l'une des valeurs critiques de φ est $\lambda_3 = \infty$ (comme l'automorphisme est une homographie de \mathcal{O}_K la proposition 3.1.25 nous assure qu'il n'y a pas de modification de la potentielle bonne réduction des valeurs critiques). Comme par définition les valeurs critiques restent distinctes après réduction on aura nécessairement λ_1 et λ_2 dans \mathcal{O}_K . Sans déplacer $\lambda_3 = \infty$ on peut alors supposer que $\lambda_1 = 0$ et que $\lambda_2 = 1$ (a priori $\lambda_2 = u\pi^q$ mais comme on a bonne réduction des sommets alors nécessairement on aura $q = 0$. Il suffit alors de post-composer par $t \mapsto t/u$ pour obtenir $\lambda_2 = 1$). On peut ensuite, toujours avec 3.1.25, envoyer l'un des antécédents de 1 sur ∞ .

Lemme 3.1.27

Un polynôme $P \in \mathcal{O}_K[X]$ est à racines entières si et seulement si son coefficient dominant possède la valuation minimale parmi tous ses coefficients. Par suite un polynôme $P \in \mathcal{O}_K[X]$ primitif et à racines entières a son coefficient dominant inversible.

Preuve

Si P est à racines entières alors $P = u\pi^q \prod_i (X - u_i\pi^{k_i})^{e_i}$ avec tous les $k_i \geq 0$. Il est clair en développant le produit que le coefficient dominant est $u\pi^q$ et que les autres coefficients sont produit de $u\pi^q$ avec des entiers donc présentent une valuation plus grande.

Réciproquement soit $P = \sum_i b_i X^i \in \mathcal{O}_K[X]$ dont $v(b_n)$ est minimal parmi les $v(b_i)$. Quitte à diviser par $\pi^{v(b_n)}$ on peut supposer que $b_n \in \mathcal{O}_K^*$. Soit $r \in K$. Si r n'est pas entier, comme

les b_i sont entiers et que b_n présente une valuation minimale alors la valuation de $b_n r^n$ est strictement inférieure aux valuations des $b_i r^i$ donc la valuation de $P(r)$ est égale à celle de $b_n r^n$ qui est strictement négative. Il s'en suit que $P(r) \neq 0$ ie que r n'est pas une racine de P .

Lemme 3.1.28

Si φ est un morphisme de Belyi tel que

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{O}_K & \infty & \mathcal{O}_K \\ & \downarrow & \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

(en particulier on suppose que les sommets des fibres nulles et à l'infini sont tous K -rationnels) alors

1. La fonction rationnelle associée à φ est du type P/Q avec P et Q primitifs et premiers entre eux.
2. S'il y a un point de la fibre nulle ne se réduisant sur aucun point de la fibre à l'infini alors la réduction est non constante.
3. La réduction de φ est bien définie si et seulement si aucun des sommets de la fibre nulle ne se réduit sur un sommet de la fibre à l'infini. Dans ce cas les sommets des fibres de $\bar{\varphi}$ au-dessus de 0 et ∞ sont exactement les réductions des sommets de φ au-dessus de ces mêmes valeurs.

Preuve

Par factorialité de \mathcal{O}_K et $\mathcal{O}_K[t]$ on a $\varphi = \pi^q P/Q$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ primitifs et premiers entre eux. Comme ∞ est au-dessus de 1 alors $\deg(P) = \deg(Q)$. La fibre au-dessus de 0 est constitué d'entiers ie les racines de P sont entières donc d'après le lemme 3.1.27 son coefficient dominant a_n réalise le minimum de ses valuations et $a_n \in \mathcal{O}_K^*$. En raisonnant de même avec la fibre au-dessus de ∞ on trouve que le coefficient dominant b_n de Q réalise le minimum de ses valuations et que $b_n \in \mathcal{O}_K^*$. Comme ∞ est au-dessus de 1 alors $\pi^q a_n / b_n = 1$ donc $\pi^q \in \mathcal{O}_K^*$ d'où $q \neq 0$. L'énoncé (1) en découle.

Par ailleurs en notant x_i les sommets de la fibre nulle et y_j les sommets de la fibre à l'infini on a

$$\varphi = \frac{\prod_i (t - x_i)^{e_i}}{\prod_j (t - y_j)^{f_j}}$$

donc les sommets étant entiers il s'en suit que

$$\bar{\varphi} = \frac{\prod_i (t - \bar{x}_i)^{e_i}}{\prod_j (t - \bar{y}_j)^{f_j}}$$

Les énoncés (2) et (3) en découlent.

Remarque 3.1.29

On ne peut pas en général arguer du fait que deux points M et N sont deux sommets dans deux fibres différentes avec des valeurs critiques qui ne se réduisent pas sur le même

point pour conclure que $\overline{M} \neq \overline{N}$ (par contre cela devient vrai dès que $\overline{\varphi}$ est bien défini, cf 3.1.18). Par exemple avec $\varphi = \frac{X(X+2)^3}{(X+1)^3(X+3)} \in \mathbb{Q}_3[t]$ (arbre pondéré binomial), on a les sommets 0 et 3 au-dessus des valeurs critiques 0 et ∞ qui se réduisent mal.

Proposition 3.1.30 (Critère de réduction bien définie)

Si φ est un morphisme de Belyi ayant une bonne réduction de ses sommets et de ses valeurs critiques alors la réduction de φ est bien définie. De plus si $\overline{\varphi}$ reste un morphisme de Belyi les sommets et les valeurs critiques de $\overline{\varphi}$ sont les réductions des sommets et des valeurs interdites de φ , avec préservation des valences pour les sommets.

Preuve

Quite à étendre le corps on peut supposer que les racines sont K -rationnelles (cf 3.1.20 et 3.1.22).

Comme les valeurs critiques se réduisent bien alors avec le lemme 3.1.26 on a

$$\varphi \stackrel{\mathcal{O}_K}{\sim} \psi : \begin{cases} & \infty \\ & \downarrow \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

Par ailleurs comme les sommets se réduisent bien alors les fibres nulle et à l'infini sont constituées d'entiers et il n'y a entre autre pas de réduction entre sommets de ces fibres ie les hypothèses du lemme 3.1.28(3) sont vérifiées et ψ a donc une réduction bien définie.

Comme $\varphi \stackrel{\mathcal{O}_K}{\sim} \psi$ alors d'après 3.1.19 φ a une réduction bien définie.

En notant les sommets au-dessus de 0 et ∞ respectivement x_i et y_j on a alors

$$\psi = \frac{\prod_i (t - x_i)^{e_i}}{\prod_j (t - y_j)^{f_j}}$$

Notons qu'il n'y a aucune constante devant car ψ a une réduction bien définie, en particulier non constante. Comme les sommets sont entiers alors on peut considérer la réduction de ψ via la réduction de cette factorisation,

$$\overline{\psi} = \frac{\prod_i (t - \overline{x_i})^{e_i}}{\prod_j (t - \overline{y_j})^{f_j}}$$

et cette réduction ne va pas se simplifier par bonne réduction des sommets. On voit ainsi que les sommets de $\overline{\varphi}$ (on fait jouer l'équivalence sur \mathcal{O}_K) pour deux des fibres sont exactement les réductions des sommets de φ avec préservation des valences (en particulier tous les sommets de $\overline{\varphi}$ sont K -rationnels car on a bien factorisation en facteurs linéaires). En changeant le choix de la fibre envoyée sur 1 on obtient le résultat pour toutes les fibres.

3.1.7 Réduction séparable

Soit φ un morphisme de Belyi sur \mathbb{P}_K^1 . On n'a pas nécessairement que $\bar{\varphi}$ est un morphisme de Belyi sur \mathbb{P}_k^1 :

- Si la réduction est constante il est évident que $\bar{\varphi}$ n'est pas un morphisme de Belyi car par la définition 1.1.1 la fonction rationnelle associée est non constante.
- Le fait d'avoir une réduction non constante n'est pas suffisant pour s'assurer que $\bar{\varphi}$ est un dessin d'enfant : par exemple l'arbre pondéré binomial (voir 1.5.2)

$$\mathcal{B}_3 = \frac{X(X+2)^3}{(X+3)(X+1)^3} \in \mathbb{Q}_3(X)$$

a pour réduction dans \mathbb{F}_3

$$\bar{\mathcal{B}}_3 = \left(\frac{X+2}{X+1} \right)^3 \in \mathbb{F}_3(X)$$

qui n'est pas un dessin d'enfant car il n'est pas séparable.

- Dans l'exemple précédent la réduction n'est pas bien définie. Cependant le fait d'avoir une réduction bien définie n'est toujours pas suffisant pour s'assurer que $\bar{\varphi}$ est un dessin d'enfant. Considérons le même dessin d'enfant mais cette fois dans $\mathbb{Q}_2(X)$, sa réduction est alors

$$\bar{\mathcal{B}}_3 = \left(\frac{X}{X+1} \right)^4 \in \mathbb{F}_2(X)$$

qui n'est toujours pas un dessin d'enfant car non séparable (remarquons d'ailleurs que cela se produit en ramifications modérées).

Lemme 3.1.31

Soit φ un morphisme de Belyi.

1. Le fait pour le morphisme φ d'avoir une réduction qui reste un morphisme de Belyi ne dépend pas du corps K et est invariante par équivalence sur \mathcal{O}_K .
2. Le fait pour le morphisme φ d'avoir une réduction qui reste séparable ne dépend pas du corps K et est invariante par équivalence sur \mathcal{O}_K .

Preuve

1. Pour l'indépendance dans le corps cela est une conséquence de 1.6.3. Pour l'invariance modulo l'équivalence sur \mathcal{O}_K , celle-ci induit une équivalence sur k donc ne modifie pas le fait d'être de Belyi.
2. Une équivalence sur \mathcal{O}_K de deux morphismes de Belyi φ et ψ induit une équivalence sur k des réductions or deux morphismes équivalents ont le même type de réduction : si φ n'est pas séparable alors en notant $F = X^p$ le morphisme de Frobenius de \mathbb{P}_k^1 il existe alors un morphisme η tel que $\varphi = \eta \circ F$ (cf [13] II.2.12). Par suite si ρ est une homographie sur k alors $\rho \circ \varphi = \rho \circ \eta \circ F$ donc $\rho \circ \varphi$ n'est pas séparable. Par ailleurs $\varphi \circ \rho = \eta \circ F \circ \rho$ mais par calcul direct

$$F \circ \frac{at+b}{ct+d} = \frac{a^p t + b^p}{c^p t + d^p} \circ F$$

ce qui démontre que $\varphi \circ \rho$ n'est pas non plus séparable.

Pour l'indépendance dans la corps K cela découle de la stabilité de la séparabilité par changement de base.

La séparabilité est la condition cruciale pour s'assurer que la réduction reste un dessin d'enfant.

Proposition 3.1.32

Soit φ est un morphisme de Belyi tel que $\bar{\varphi}$ est bien définie. Alors $\bar{\varphi}$ sera séparable si et seulement si $\bar{\varphi}$ est un morphisme de Belyi, de plus ses valeurs critiques seront les réductions des valeurs critiques de φ .

Preuve

Il est tout d'abord clair, par la définition des morphismes de Belyi 1.1.1, que le fait d'être un morphisme de Belyi implique la séparabilité : $\bar{\varphi}$ morphisme de Belyi implique que $\bar{\varphi}$ est séparable.

Supposons maintenant que $\bar{\varphi}$ est séparable. La séparabilité et le fait d'être un morphisme de Belyi ne dépendant pas du corps K on peut alors supposer que les points de ramification de φ sont tous K -rationnels. Par ailleurs, comme $\varphi \in K(t)$ est séparable alors $\varphi' \neq 0$ et les points de ramification de φ (qui ne sont pas dans la fibre à l'infini) sont donc les racines de φ' . En notant x_i ces points on aura donc la factorisation $\varphi' = \prod_i (t - x_i)^{e_i-1} / Q^2$. Si les points de ramifications x_i sont entiers alors on peut prendre la réduction de cette factorisation et l'on a alors

$$\bar{\varphi}' = \bar{\varphi}' = \prod_i (t - \bar{x}_i)^{e_i-1} / \bar{Q}^2$$

et l'on voit que les seuls points de ramification de $\bar{\varphi}$ sont des réductions des points de ramification de φ . Par conséquent les valeurs critiques de $\bar{\varphi}$ étant les images des \bar{x}_i , par bonne définition de la réduction (cf 3.1.18) elles seront les réductions des valeurs critiques de φ . Comme celles-ci sont au nombre de 3 alors il y en aura au plus 3 pour $\bar{\varphi}$, lequel restera donc un morphisme de Belyi.

Si les points de ramification ne sont pas entiers le numérateur de φ' aura une factorisation du type

$$R = \prod_i (\pi^{k_i} t - u_i)^{e_i-1} \times \prod_j (t - x_j)^{f_j-1}$$

où les u_i/π^{k_i} sont les points de ramification non entiers. La réduction fera alors disparaître dans \bar{R} le premier terme (celui concernant les racines non entières) et cela aura pour conséquence que ∞ deviendra un point de ramification de $\bar{\varphi}$. Encore une fois les points de ramification de $\bar{\varphi}$ sont les réduction des points de ramification de φ car les points qui ne sont pas entiers sont du type $[1 : u_i/\pi^{k_i}] = [\pi^{k_i} : u_i]$ donc se réduisent bien sur ∞ dans le corps résiduel k . La même conclusion s'applique alors.

Pour étudier les points de ramifications au-dessus de ∞ on procèdera de même avec $1/\varphi$.

Nous allons énoncer une condition suffisante de séparabilité, pour laquelle nous aurons besoin de la définition suivante.

Définition 3.1.33

On dit qu'un morphisme entre courbes sur k présente des ramifications **modérés** lorsque tous les indices de ramification sont premiers à la caractéristique de k . Dans le cas contraire on dit qu'il présente des ramifications **sauvages**.

Lemme 3.1.34

Si φ est un morphisme de Belyi à sommets rationnels tel que

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{O}_K & \infty & \mathcal{O}_K \\ \downarrow & & \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

et avec une bonne réduction dans et entre les fibres nulle et à l'infini. Le morphisme $\bar{\varphi}$ est bien défini et sera séparable si et seulement si toutes les ramifications au-dessus de 0 et de ∞ ne sont pas sauvages ie une des ramifications est modérée.

Preuve

On a vu en 3.1.28 que $\bar{\varphi}$ est bien définie et que en notant les sommets au-dessus de 0 et ∞ respectivement x_i et y_j on a alors

$$\bar{\varphi} = \frac{\prod_i (t - \bar{x}_i)^{e_i}}{\prod_j (t - \bar{y}_j)^{f_j}}$$

Cette réduction ne va pas se simplifier par bonne réduction des sommets, comme nous l'avons déjà vu dans la preuve de 3.1.30. Si l'un des exposant e_i ou f_j n'est pas divisible par la caractéristique du corps résiduel k et que les sommets se réduisent bien alors on peut en déduire que $\bar{\varphi}$ est séparable. Inversement si tous les e_i et les f_j sont divisibles par la caractéristique du corps alors $\bar{\varphi}$ n'est clairement pas séparable.

Une condition suffisante de réduction en morphisme de Belyi est alors donnée par la proposition suivante.

Proposition 3.1.35 (Critère de séparation)

Soit φ un morphisme de Belyi dont les sommets et les valeurs critiques se réduisent bien. Si l'une des ramification est modérée alors $\bar{\varphi}$ est séparable et est un morphisme de Belyi. Si aucune ramification n'est modérée alors $\bar{\varphi}$ n'est pas séparable.

Preuve

D'après la proposition 3.1.30 la réduction de φ est bien définie. Quitte à étendre le corps K on peut supposer que les sommets sont K -rationnels. Cela ne modifiera pas la conclusion grace au lemme 3.1.31.

On reprend alors le cheminement de la preuve de la proposition 3.1.30 : il existe un morphisme de Belyi ψ tel que

$$\varphi \stackrel{\mathcal{O}_K}{\sim} \psi : \begin{cases} \mathcal{O}_K & \infty & \mathcal{O}_K \\ \downarrow & & \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

avec la ramification modérée au-dessus de 0. Le lemme que nous venons d'établir nous permet alors de conclure (en utilisant le fait que ψ est bien défini d'après 3.1.28. Le lemme 3.1.31 permet alors de se ramener à φ .

Remarque 3.1.36

Notons que la mauvaise réduction n'entraîne pas automatiquement la non séparabilité (sauf pour les arbres pondérés, voir plus loin). Considérons le morphisme de Belyi de l'exemple 1.1.2 et plaçons nous dans \mathbb{Q}_3 :

$$\varphi = \frac{(1-t+t^2)^3}{t^2(t-1)^2}$$

Afin que les sommets soient tous rationnels on se place dans $\mathbb{Q}_3[\rho]$ avec ρ une racine de t^2-t+1 (et $\rho' = 1-\rho$ l'autre racine). Dans la réduction ce polynôme n'est plus irréductible dans \mathbb{F}_3 car dans $\mathbb{F}_3[t]$ on a $(t+1)^2 = t^2+2t+1 = t^2-t+1$. La réduction a donc lieu dans \mathbb{F}_3 mais l'uniformisante de $\mathbb{Q}_3[\rho]$ n'est plus 3 mais $2\rho-1$ car $(2\rho-1)(2\rho'-1) = 3$. On a mauvaise réduction des valeurs critiques car celles-ci sont 0, 27/4 et ∞ , mais également mauvaise réduction des sommets au sein d'une fibre car comme $\rho+\rho' = 1$ et que $2\bar{\rho}-1 = 0$ ($2\rho-1$ étant l'uniformisante) alors $\bar{\rho} = \bar{\rho}'$. Cependant la réduction reste séparable car c'est

$$\bar{\varphi} = \frac{(t+1)^6}{t^2(t-1)^2} = \left(\frac{(t+1)^3}{t^2(t-1)^2} \right)^2$$

Remarquons que en posant $\psi = (t+1)^3/t^2(t-1)^2$ on a

$$(\bar{\psi})' = -\frac{(t+1)^4}{t^3(t-1)^3}$$

le morphisme $\bar{\varphi}$ n'a donc que 2 valeurs critiques.

3.1.8 Bonne réduction des morphismes de Belyi

Définition 3.1.37

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme de Belyi, de valeurs critiques $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. On dira que le morphisme de Belyi φ admet une **bonne réduction** ou que $\bar{\varphi}$ est un bonne réduction lorsque les sommets et les valeurs critiques de φ se réduisent bien (donc que φ a une réduction bien définie d'après 3.1.30) et que φ a une réduction séparable (ie $\bar{\varphi}$ est un morphisme de Belyi d'après 3.1.32).

Lemme 3.1.38

Soit φ un morphisme de Belyi. Le fait pour le morphisme φ d'avoir une réduction qui reste un morphisme de Belyi ne dépend pas du corps K et est invariante par équivalence sur \mathcal{O}_K .

Preuve

Pour l'indépendance dans le corps K : pour la bonne réduction des sommets cela a été démontré en 3.1.22, pour les valeurs critiques c'est la même démonstration. Pour la séparabilité cela a été démontré en 3.1.31.

Pour l'invariance par équivalence sur \mathcal{O}_K : pour la bonne réduction des sommets et des valeurs critiques cela a été démontré en 3.1.24. Pour la séparabilité cela a été démontré en 3.1.31.

Proposition 3.1.39 (Critère des sommets pour les morphismes de Belyi)

Soit φ un morphisme de Belyi dont les sommets et les valeurs critiques se réduisent bien. La réduction de φ sera alors bonne si et seulement si toutes les ramifications ne sont pas sauvages ie il y a au-moins une ramification modérée.

Preuve

Découle directement de la proposition 3.1.35.

Définition 3.1.40

Soit $\varphi : \mathbb{P}_K^1 \rightarrow \mathbb{P}_K^1$ un morphisme de Belyi. On dira que le dessin d'enfant $[\varphi]$ a une **bonne réduction** s'il existe un représentant ψ de $[\varphi]$ dont la réduction est bonne.

Du théorème 3.1.39 découle alors le corollaire suivant.

Corollaire 3.1.41 (Critère des sommets pour les dessins d'enfants)

Un dessin d'enfant ayant une ramification modérée est un dessin à bonne réduction si et seulement s'il admet un représentant dont les sommets se réduisent bien. Lorsque toutes ses ramifications sont sauvages ils n'aura pas de bonne réduction.

Preuve

Si un dessin d'enfants a toutes ses ramifications sauvages alors il ne peut avoir de bonne réduction. Par l'absurde : s'il avait un représentant φ avec une bonne réduction alors les sommets et les valeurs critiques de φ se réduiraient bien. Mais la proposition 3.1.39 que nous venons d'établir impliquerait alors qu'il y a une ramification modérée.

Supposons maintenant que toutes les ramifications ne sont pas sauvages. Si le dessin d'enfant $[\varphi]$ est un dessin à bonne réduction alors par définition il admet un représentant

ψ qui se réduit bien. Par définition les sommets de ψ se réduisent bien.

Soit un dessin d'enfant $[\varphi]$ admettant un représentant ψ dont les sommets se réduisent bien. Via post-composition par un automorphisme de \mathbb{P}_K^1 , on peut supposer que ψ a pour valeurs critiques $0, 1$ et ∞ . Notons que comme l'on opère que sur le but il n'y a pas de changement sur les sommets donc on a toujours bonne réduction des sommets. Par ailleurs d'après le lemme 3.1.25 on peut supposer via pré-composition par une homographie α sur \mathcal{O}_K que ∞ est au-dessus de 1 . Comme α est une homographie de \mathcal{O}_K alors les sommets se réduisent toujours bien. Le représentant ψ ainsi construit a une bonne réduction de ses valeurs critiques (qui sont $0, 1$ et ∞), de ses sommets et a une ramification modérée. Toutes les conditions sont donc réunies pour pouvoir appliquer la proposition 3.1.39.

Remarque 3.1.42

Lorsque l'on part d'un dessin φ défini sur un corps de nombre K , pour parler de réduction modulo \mathfrak{p} un idéal de \mathcal{O}_K on se plonge d'abord dans le complété \mathfrak{p} -adique $K_{\mathfrak{p}}$ de K . Cela revient à considéré l'extension des scalaires ϕ de φ à $K_{\mathfrak{p}}$. Il convient de remarquer que l'extension des scalaires d'un dessin sur K sur un sur-corps L (ici $K_{\mathfrak{p}}$) reste bien un dessin comme nous l'avons établi dans la proposition 1.6.3. D'autre part comme nous l'avons remarqué en 1.6.5 les valeurs critiques restent les mêmes, de mêmes que les points de ramifications si ceux-ci sont K -rationnels (on peut toujours élargir K afin qu'il contienne les sommets).

3.2 Réduction des arbres pondérés

Tout comme pour les dessins d'enfants on réservera l'appellation d'**arbre pondéré** à la classe d'équivalence $[\psi]$ de tous les morphismes de Belyi simplement ramifiés qui sont conjugués à ψ via des automorphismes de \mathbb{P}_K^1 . Le terme de **morphisme de Belyi simplement ramifié** ou de **modèle** désignera alors un représentant de cette classe.

Nous avons vu avec la proposition 3.1.39 que avec des ramifications modérées la réduction $\overline{\psi}$ était une bonne réduction lorsque les sommets et les valeurs critiques de ψ se réduisaient sans coalescence. Nous allons voir que dans le cas des arbres pondérés ce critère se simplifie.

Définition 3.2.1

Soit φ un modèle d'arbre pondéré de valeurs critiques λ_1, λ_2 et σ la valeur critique dont la fibre est simplement ramifiée. On dira que φ a une **bonne réduction en un sommet** lorsque, en se plaçant dans une extension L rendant les sommets des fibres λ_i rationnels, il existe x dans la fibre d'un λ_i tel que pour tout autre point y dans ces fibres on ait $\overline{y} \neq \overline{x}$.

Remarque 3.2.2

Cette notion ne dépend pas de l'extension L dans laquelle on se place. La preuve est la même qu'en 3.1.22.

Proposition 3.2.3

Soit φ un modèle d'arbre pondéré du type

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{O}_K & \infty & \mathcal{O}_K \\ & \downarrow & \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

avec ∞ l'unique point de ramification au-dessus de 1. On suppose de plus que toutes les ramifications des fibres nulles et à l'infini sont modérées.

1. Si les sommets des fibres nulles et à l'infini se réduisent bien alors tous les sommets se réduisent bien et la réduction de φ est bonne.
2. Si φ a une bonne réduction en un sommet alors φ a une bonne réduction.

Preuve

Quitte à étendre le corps K on peut supposer que les sommets de φ (en tant que morphisme de Belyi) sont rationnels. Cela ne modifiera pas les conclusion grace au lemme 3.1.38.

Notons x_i les sommets de φ (rappelons que pour un morphisme de Belyi simplement ramifié les sommets désignent les points des deux fibres non simplement ramifiées, ici 0 et ∞) et e_i leurs valences respectives (prises négatives pour les sommets de la fibre à l'infini).

1. Comme les fibres au-dessus de 0 et ∞ se réduisent bien et par l'hypothèse de modération alors le lemme 3.1.34 nous assure que la réduction est bien définie et séparable. Comme φ est un morphisme de Belyi simplement ramifié alors les (e_i, x_i) vérifient le système \mathcal{S} du théorème 2.7.7. Comme les x_i sont entiers on peut

réduire le système \mathcal{S} et sa réduction $\bar{\mathcal{S}}$ présente des $e_i \neq 0$ d'après l'hypothèse de modération. Le théorème 2.7.7 nous assure alors que $\bar{\varphi}$ est également un morphisme de Belyi simplement ramifié (sur \bar{k} , donc sur k d'après la remarque 1.6.5). Par ailleurs la valence de ∞ est donnée par la formule $N - 2$ où N est le nombre de sommets (cf 2.1.2) qui est donc la même que celle de φ , il ne peut donc pas y avoir de mauvaise réduction de sommets dans la fibre au-dessus de la valeur critique 1. Comme la réduction est bien définie et que les valeurs critiques se réduisent bien, alors d'après ?? on a assuré qu'il n'y a pas de réduction entre les fibres. On a donc bonne réduction des sommets, des valeurs critiques et séparabilité de la réduction donc par définition la réduction est une bonne réduction.

2. Notons x_1 le sommet qui se réduit bien. D'après 3.1.28 (énoncé 2) la bonne réduction en un sommet implique que φ a une réduction non constante et il s'écrit donc

$$\varphi = u \prod_{i \in I} (t - x_i)^{e_i}$$

avec $u \in \mathcal{O}_K^*$. Comme tous ces sommets sont entiers alors

$$\bar{\varphi} = \bar{u} \prod_{i \in I} (t - \bar{x}_i)^{e_i} = \bar{u} \prod_{j \in J} (t - y_j)^{f_j}$$

où les éléments distincts y_j sont \bar{x}_i pour tous les $i \in I_j \subseteq J$ et les $f_j = \sum_{i \in I_j} \bar{e}_i$ (on regroupe les \bar{x}_i identiques après réduction).

Par ailleurs d'après le théorème 2.7.7 les e_i vérifient le système linéaire (S) :

$$\sum_i e_i x_i^l = 0, \quad l = 0, \dots, n-2$$

d'où l'on déduit que les f_j vérifient par réduction le système linéaire \bar{S} :

$$\sum_j f_j y_j^l = 0, \quad l = 0, \dots, n-2$$

Supposons maintenant qu'il y ait une mauvaise réduction sans que aucun sommet ne se réduise sur x_1 . D'après le premier point la mauvaise réduction provient nécessairement de deux x_i qui se réduisent sur le même y_j . Il s'en suit que le système \bar{S} devient alors carré ou surdéterminé. Mais comme les y_j sont distincts, par le déterminant de Vandermonde on est assuré que la solution triviale est la seule possible ie $\forall j, f_j = 0$. On a supposé qu'aucun sommet ne se réduisait sur x_1 donc on aura $f_1 = e_1$. Par ailleurs la ramification de x_1 a été supposée modérée d'où l'on déduit que $f_1 = e_1 \neq 0$ d'où la contradiction.

On en déduit alors le résultat plus général suivant pour les modèle d'arbre pondérés.

Proposition 3.2.4

Soit φ un modèle d'arbre pondéré tel que

- les ramifications de ses sommets sont modérées

- il a une bonne réduction en l'un de ses sommets
- ses sommets ne se réduisent pas sur l'unique point ramifié de sa fibre simplement ramifiée
- ses valeurs critiques se réduisent bien

alors φ aura une bonne réduction.

Preuve

Les hypothèses nous assurent que φ est équivalent sur \mathcal{O}_K à un modèle d'arbre pondéré du type de la proposition précédente avec une bonne réduction en l'un de ses sommets, ce qui permet de conclure.

On en déduit enfin le critère suivant pour les arbres pondérés.

Proposition 3.2.5

Soit $[\varphi]$ un arbre pondéré ayant un modèle tel que

- les ramifications de ses sommets sont modérées
- il a une bonne réduction en l'un de ses sommets
- ses sommets ne se réduisent pas sur l'unique point ramifié de sa fibre simplement ramifiée

alors $[\varphi]$ est un arbre pondéré à bonne réduction.

Preuve

On procède comme dans 3.1.41 pour se ramener à un modèle d'arbre vérifiant les hypothèses de la proposition précédente.

3.3 Réduction des arbres

3.3.1 Allègement des hypothèses de modération

Comme dans les section précédentes on pourra toujours supposer que les sommets des morphismes de Belyi considérés sont rationnels, ce qui ne modifiera pas la potentielle bonne réduction.

Tout comme pour les dessin d'enfants ou les arbres pondérés, on restreindra habituellement le terme d'**arbre** pour désigner la classe d'équivalence $[\varphi]$ de tous les morphismes de Belyi équivalents à φ . On utilisera plutôt le terme de **morphisme de Belyi totalement ramifié** ou de **modèle l'arbre** pour les morphismes de Belyi ayant une valeur critique totalement ramifiée.

Dans le cas des arbres il n'est pas nécessaire de vérifier la bonne réduction de la fibre totalement ramifiée. Cela induit un allègement de l'hypothèse de modération générale des sommets de la proposition 3.2.3.

Proposition 3.3.1

Soit φ un modèle d'arbre sous la forme

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{O}_K & \infty & \mathcal{O}_K \\ & \downarrow & \\ 0 & 1 & \infty \end{cases}$$

avec ∞ l'unique point de ramification au-dessus de 1. On suppose de plus que l'un des sommets de la fibre nulle a une ramification modérée.

1. Si les sommets des fibres nulles et à l'infini se réduisent bien alors tous les sommets se réduisent bien et la réduction est bonne.
2. Si φ a une bonne réduction en un sommet à ramification modérée alors φ a une bonne réduction.

Preuve

Reprenons la preuve de la proposition 3.2.3.

1. Ici encore pour obtenir la bonne définition et la séparation de la réduction on peut appliquer le lemme 3.1.34 car celui-ci ne nécessite pas d'hypothèse de modération générale. Ici on a pas à invoquer le théorème 2.7.7 pour s'assurer que la réduction reste un modèle d'arbre : il n'y a pas de mélange de fibre par bonne définition de la réduction et bonne réduction des valeurs critiques et l'infini reste donc nécessairement seul dans sa fibre. On a donc bonne réduction de toutes les fibres ainsi que des valeurs critiques et séparabilité donc on a bonne réduction.
2. La démonstration est identitique (x_1 y est le sommet qui se réduit bien et qui est modérément ramifié).

On peut alors adapter la proposition 3.2.4 pour les modèle d'arbres.

Proposition 3.3.2

Soit φ un modèle d'arbre tel que

- il y a bonne réduction en l'un de ses sommets à ramification modérée
- ses sommets ne se réduisent pas sur l'unique point totalement ramifié
- ses valeurs critiques se réduisent bien

alors φ aura une bonne réduction

Preuve

Modulo équivalence sur \mathcal{O}_K c'est la traduction de la proposition précédente.

3.3.2 modèle affine centré

Définition 3.3.3

On appellera **morphisme de Belyi affine** ou **modèle affine** tout morphisme de Belyi totalement ramifié dont la valeur critique totalement ramifiée est ∞ avec pour antécédent ∞ et dont les autres valeurs critiques sont 0 et $\lambda \in K$.

Étant donné un morphisme de Belyi affine on désignera respectivement par **fibre nulle** et **fibre à l'infini** les fibres au-dessus de 0 et de ∞ . La fibre au-dessus de la troisième valeur critique pourra être appelée la **tierce fibre**.

On appellera morphisme de Belyi affine **centré** ou **modèle affine centré** tout morphisme de Belyi affine φ dont l'un des antécédents de 0 est nul ie $\varphi(0) = 0$.

Un tel morphisme φ est alors caractérisé par sa restriction à \mathbb{A}_K^1 qui est par définition un endomorphisme de \mathbb{A}_K^1 . Un tel morphisme est caractérisé par son action structural sur les sections globales de \mathbb{A}_K^1 qui est un morphisme de K -algèbres $K[X] \rightarrow K[X]$ décrit par l'image $\varphi^*(X) \in K[X]$ qui n'est autre que la fonction rationnelle $f \in K(X)$ (ici c'est donc un polynôme) associée à φ (voir l'annexe A pour le calcul de certains de ces polynômes). Dans la suite nous confondrons souvent φ avec sa fonction rationnelle associée $f \in K(X)$.

On peut se ramener à l'étude de la bonne réduction des morphismes de Belyi affines centrés :

Proposition 3.3.4

Pour étudier la bonne réduction d'un arbre on peut se ramener à n'étudier que la bonne réduction des modèles φ affines centrés.

Preuve

Si un arbre n'a pas de bonne réduction il n'aura a fortiori pas de bonne réduction avec un modèle centré.

Si un arbre admet une bonne réduction alors via le lemme 3.1.25 on peut se ramener via post-composition par une homographie à coefficient dans \mathcal{O}_K à un morphisme de Belyi à valeurs critiques 0, 1 et ∞ avec ∞ totalement ramifiée. Avec le lemme 3.1.25 on peut alors supposer que l'unique sommet au-dessus de ∞ et ∞ . Les autres sommets sont alors entiers (par bonne réduction) et l'on peut alors envoyer n'importe quel sommet au-dessus de 0 sur 0.

3.3.3 Bonne réduction des modèles affines centrés

Proposition 3.3.5

Soit φ un modèle d'arbre. Alors la réduction de φ est non constante si et seulement si elle est bien définie.

Preuve

Via 3.1.25 il est clair que φ est équivalent sur \mathcal{O}_K à un modèle d'arbre sous forme affine. La bonne réduction et la bonne définition étant stable par équivalence sur \mathcal{O}_K on peut donc supposer que φ est affine.

Par définition si φ est bien définie alors elle est non constante.

Pour la réciproque, comme φ est affine alors $\varphi = \pi^q P$ avec P primitif. Comme φ est non constante alors $q = 0$ donc $\varphi = P/Q$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_K[t]$ premiers entre eux et $Q = 1$. Il s'en suit que l'on a automatiquement que \overline{P} et \overline{Q} premiers entre eux : comme φ non constante alors $\overline{P} \notin k$ et $\overline{Q} = 1$.

Corollaire 3.3.6

Soit φ un modèle d'arbre affine centré alors la réduction est bien définie si et seulement si elle est non constante si et seulement si $\varphi = P$ est primitif.

Preuve

D'après la proposition précédente $\overline{\varphi}$ est bien défini si et seulement si $\overline{\varphi}$ est non constante. En général un modèle φ affine centré s'écrit $\varphi = \pi^q P$ avec $P \in \mathcal{O}_K[X]$ primitif et $P = XQ$. Ainsi $\overline{\varphi}$ est non constant lorsque $q = 0$ et \overline{P} non constant. Mais comme $P = XQ$ alors \overline{P} ne sera jamais constant (il ne peut être nul car il est primitif), ainsi $\overline{\varphi}$ est non constant si et seulement si $q = 0$ ie $\varphi = P$ primitif.

Proposition 3.3.7

Soit φ un modèle d'arbre de valeurs critiques λ_1, λ_2 et σ la valeur critique totalement ramifiée. Si φ est tel que :

- la fibre de λ_1 a une bonne réduction en un point modérément ramifié
- la fibre de λ_1 ne se réduit pas sur le point totalement ramifié
- les valeurs critiques se réduisent bien
- la réduction est non constante

alors φ se réduit bien.

Preuve

Comme la réduction est non constante alors la réduction est bien définie d'après la proposition précédente. Comme la réduction est bien définie et que les valeurs critiques se réduisent bien alors les sommets de λ_2 ne se réduisent pas sur les sommets de λ_1 ni sur les point totalement ramifié. Les conditions de 3.3.2 sont alors vérifiées et nous apportent la conclusion.

Remarque 3.3.8

Le fait qu'il suffit de scruter la bonne réduction en un point sur une seule des deux fibres non simplement ramifiée est clairement faux en général pour les modèles d'arbres pondérés. Prenons par exemple l'arbre binomial

$$\varphi = \frac{t(t+2)^{10}(t+4)^5}{(t+1)^5(t+3)^{10}(t+5)}$$

Pour la réduction dans \mathbb{F}_3 toutes les conditions sont clairement vérifiées mais on a pas bonne réduction entre les fibres nulles et à l'infini car les sommets 0 et 3 se réduisent sur le même sommet.

Dans le cas des modèles d'arbres centrées la proposition devient :

Proposition 3.3.9

Soit φ un modèle d'arbre affine centré de tierce valeur critique λ . Si φ est tel que :

- la racine nulle est modérément ramifiée
- les racines non nulles ont une réduction non nulle
- les racines non nulles sont entières
- la valeur critique λ est entière et ne se réduit pas sur 0
- $\varphi = P \in \mathcal{O}_K[t]$ est primitif

alors φ a une bonne réduction.

Preuve

C'est la traduction de la proposition précédente dans le cas d'une modèle affine centré.

3.3.4 Modèles d'arbres minimaux

Dans cette section les racines des modèles affines φ considérés ont tous les sommets de leur fibre nulle qui sont des points K -rationnels, ce qui est toujours possible quitte à étendre le corps K .

Nous avons vu que la fonction rationnelle associée à un modèle affine est un polynôme $f \in K[X]$ qui peut en général s'écrire $\pi^q P(X)$ avec $P \in \mathcal{O}_K[X]$ un polynôme primitif et $q \in \mathbb{Z}$. On appellera alors **modèle affine entier** ou **modèle entier** les modèles affines φ associés à des polynômes $\pi^q P(X)$ comme ci-dessus avec $q \geq 0$ ie à des polynômes à coefficients entiers.

Rappelons que le **polygone de Newton** d'un polynôme $P = \sum_i a_i X^i \in K[X]$ est l'enveloppe convexe des points $(i, v(a_i))$. Ce polygone est constitué de segments de pentes m_j et de longueurs (horizontales) k_j . On a alors que le polynôme P possède pour tout j exactement k_j racines de valuation $-m_j$ (voir [6] théorème 6.4.7 pour un traitement détaillé de ce sujet).

Un modèle affine φ sera donc entier lorsque son polygone de Newton sera au-dessus de l'axe de abscisses.

Il est clair que si le modèle affine φ n'est pas entier alors $\bar{\varphi}$ ne sera pas une bonne réduction car celui-ci sera mal défini. Mais être entier ne garanti pas une bonne réduction : si $\varphi = \pi^q P(X)$ avec $P \in \mathcal{O}_K[X]$ mais que $q \geq 1$ alors on aura également mauvaise réduction. Une condition nécessaire évidente est donc d'être entier primitif.

En termes de polygone de Newton un arbre affine entier sera primitif lorsque l'un des sommets du polygone vient toucher l'axe de abscisses.

Exemple 3.3.10

Considérons l'arbre à deux branches non séparées de valences 4 et 3 noté $D_{3,2}$. Dans l'annexe A.2 nous avons vu que l'un de ses polynômes de Belyi est

$$\begin{aligned} f(X) &= \frac{6!}{3!2!} \int X^3(X-1)^2 \\ &= 10X^6 - 24X^5 - 15X^4 \end{aligned}$$

Ce polynôme étant à coefficients entiers il définit un modèle entier de f pour toutes les nombres premiers p . Comme le coefficient dominant est 10 alors sous-cette forme l'arbre n'a pas de bonne réduction modulo 2 et 5 (bonne définition de la réduction implique préservation du degré). De même comme 3 divise 15 alors la valence de 0 augmente de 1 modulo 3 ce qui indique que sous cette forme l'arbre n'a pas de bonne réduction modulo 3. Cela n'indique pas a priori que l'arbre lui-même n'a pas de bonne réduction modulo 2, 3 et 5 car il faut pour cela inspecter tous les modèles affines centrés entiers (d'après 3.3.4 cela est suffisant).

Inspecter tous les modèles entiers peut être laborieux. Un modèle va jouer pour les arbres le même rôle que le modèle minimal de Weierstrass pour les courbes elliptiques.

Dans le contexte des modèles affines, φ et ψ seront isomorphes lorsqu'il existe $a, \alpha \in K^*$ et $b \in K$ tels que $\varphi = \alpha\psi(aX + b)$.

Définition 3.3.11

Deux morphismes de Belyi totalement ramifiés affines centrés $\varphi, \psi : \mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^1$ seront **isomorphes de même centre** lorsqu'il existe $a, \alpha \in K^*$ tel que $\varphi = \alpha\psi(aX)$.

Nous avons vu qu'une condition clairement nécessaire pour que la réduction soit bonne est que le modèle affine soit entier primitif. Une autre condition clairement nécessaire est que toutes ses racines soient entières (sinon ils se réduisent sur ∞). Rappelons que d'après 3.1.27 cela equivaut au fait que le coefficient dominant réalise le minimum des valuations.

En termes de polygone de Newton un modèle affine entier sera donc à racines entières lorsque son polygone est décroissant.

Définition 3.3.12

Un modèle entier à racines entières ψ est appelé un **modèle entier minimal** lorsque les valuations de ses coefficients en tant que polynôme de $\mathcal{O}_K[X]$ sont minimales parmi toutes les valuations des coefficients des modèles entiers à racines entières de même centre que ψ . En termes de polygones de Newton cela signifie que le polygone de φ est en-dessous de tous les polygones des arbres affines entiers de même centre.

Une propriété évidente des modèles entiers minimaux,

Proposition 3.3.13

Si $\psi \in \mathcal{O}_K[X]$ est un modèle entier minimal alors son coefficient dominant est un inversible de \mathcal{O}_K ie le polygone de Newton de ψ est décroissant et touche l'axe de abscisse en son dernier sommet.

Preuve

En effet si q désigne la valuation (forcément positive) du coefficient dominant de ψ alors $\pi^{-q}\psi$ sera encore un modèle entier et présentera des valuations strictement plus petites que celle de ψ si et seulement si $q > 0$.

La proposition suivante met en lumière ce qui distingue les modèles minimaux parmi les modèle à racines entières.

Proposition 3.3.14

Un modèle ψ à racines entières est minimal si et seulement si l'une de ses racines est inversible et qu'il est primitif. Un modèle entier à racines entières est donc minimal si et seulement si son polygone de Newton est décroissant de dernière pente nulle et de dernier sommet sur l'axe de abscisses.

Preuve

Soit k le minimum des valuations des racines de ψ et notons $\psi = u \prod_i X - u_i \pi^{k_i}$ avec u, u_i inversibles de \mathcal{O}_K (u est inversible d'après la proposition 3.3.13). Notons que l'on a l'une

des racines inversibles si et seulement si $k = 0$. On a en général, en notant n le degré de ψ ,

$$\begin{aligned}\pi^{-kn}\psi(\pi^k X) &= \pi^{-kn}u \prod_i (\pi^k X - u_i \pi^{k_i})^{e_i} \\ &= \pi^{-kn}u \pi^{kn} \prod_i (X - u_i \pi^{k_i - k})^{e_i} \\ &= u \prod_i (X - u_i \pi^{k_i - k})^{e_i}\end{aligned}$$

Il est alors clair que $\eta = \pi^{-kn}\psi(\pi^k X)$ est un modèle entier à racines entières, de même centre que ψ et qu'il présentera des valuations pour ses coefficients strictement plus petites si et seulement si $k > 0$, ce qui achève la démonstration.

Les modèles entiers minimaux existent. Le théorème suivant le prouve.

Théorème 3.3.15

Soit $\varphi : \mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^1$ un modèle affine centré. Alors $[\varphi]$ admet un modèle entier minimal de même centre que φ .

Preuve

Soit $P = \sum_i a_i X^i$ le polynôme associé à l'arbre φ et pour tout i , notons $v_i = v(a_i)$. On pose alors $H = P(\pi^{-k} X)$ avec k à fixer. Le polynôme H est associé à un arbre (toujours affine centré) isomorphe à φ . Le polynôme H présente comme valuation pour son i -ième coefficient $v_i - ki$. En posant

$$k = \boxed{\text{Max} \left\{ r \in \mathbb{N} \mid \forall i, r \geq \frac{v_n - v_i}{n - i} \right\}} (*)$$

on a alors pour tout i ,

$$v_n - kn \leq v_i - ki$$

ie le coefficient dominant de H présente la plus faible valuation des ses coefficients. Soit $q \in \mathbb{Z}$ la valeur de cette valuation ie

$$q = \boxed{v_n - kn} (**)$$

on pose alors $Q = \pi^{-q} H$ et en notant $Q = \sum_i b_i X^i$ on a alors pour tout i

$$\begin{aligned}v(b_i) &= -q + v_i - ki \\ &= -(v_n - kn) + v_i - ki \geq 0\end{aligned}$$

donc $Q \in \mathcal{O}_K[X]$ et b_n présente la plus faible valuation des coefficient de Q ie c'est un modèle entier à racines entières. D'autre part on a choisit k le plus petit possible tel que le coefficient dominant de $P(\pi^{-k} X)$ soit le plus petit des coefficient en valuation, ie tel que les sommets soient entiers. Il s'en suit que l'une des racines est inversibles sinon on aurait pu prendre k strictement plus petit. Ainsi le modèle Q est-il un modèle minimal.

Remarquons que la formule (*) pour le calcul de k dans la procédure de fabrication du modèle minimal fait intervenir la plus grande partie entière supérieure des $\frac{v(b_n)-v(b_i)}{n-i}$. Cela revient à la plus grande pente entre les points $(n, v(b_n))$ et $(i, v(b_i))$ pour i variant. Comme le polygone de Newton est convexe cela revient à la plus grande partie entière supérieure des pentes du polygone de Newton (ie la dernière). Cela correspond donc à l'opposé de la plus petite valuation des racines du polynôme (qui est donc en fait entière) et pré-composer par $\pi^{-k}X$ rend donc toutes les racines entières et une des racines inversible, ce qui correspond bien aux résultats des propositions ?? et 3.3.14.

Théorème 3.3.16

Soit ψ un modèle entier minimal centré de ramification modérés. On suppose que le corps K contient toutes les racines. Alors $\bar{\psi}$ est une bonne réduction si et seulement s'il n'y a pas de coalescence en 0 ie aucune des racines non nulle (qui sont entières) ne se réduit à 0 dans le corps résiduel k et si la tierce valeur critique se réduit bien (pas sur 0 ni sur ∞).

Preuve

C'est la proposition 3.3.9.

En termes de polygones de Newton la bonne réduction des racines signifie qu'aucune racines non nulles ne se réduit sur 0 ie les racines sont inversibles c'est-à-dire qu'elles ont une valuation nulle : le polygone est plat.

Pour ce qui est de la bonne réduction de la tierce valeur critique, si l'on part d'un polynôme P de tierce valeur critique 1, en suivant la preuve du théorème 3.3.15 on voit que la valeur critique résultant est π^{-a} ie l'opposé de $v_n - kn$.

L'intérêt des modèles minimaux est donné par le théorème suivant.

Théorème 3.3.17

Soit $[\varphi]$ un arbre et soit ψ un de ses modèles affines minimaux centrés. L'arbre $[\varphi]$ sera un arbre à bonne réduction si et seulement si $\bar{\psi}$ est une bonne réduction.

Preuve

Il suffit de montrer que si $\bar{\psi}$ est une mauvaise réduction alors pour tout modèle η , $\bar{\eta}$ sera une mauvaise réduction. D'après 3.3.4 il suffit de considérer les modèles η affines centrés ie les $\alpha\psi(aX + b)$ avec $a, b \in K$.

Si $b = 0$ ie $\eta = \alpha\psi(at)$. Si $a \notin \mathcal{O}_K$ alors les racines de η sont les racines de ψ multipliées par un certain π^q (cf calcul de la preuve 3.3.14). Or ψ a une racine $u \in \mathcal{O}_K^*$ donc η a une racine du type $u\pi^q$ qui se réduira donc mal. Si $a \in (\pi)$ alors les racines de η sont celles de ψ divisées par un certain π^q , or ψ a une racine u inversible donc η aura une racine du type u/π^q qui se réduira donc mal. Ainsi $a \in \mathcal{O}_K^*$ et l'on est ramené à $\eta = \alpha\psi$. Mais $\psi = P \in \mathcal{O}_K[t]$ avec P primitif. Donc si $\alpha \notin \mathcal{O}_K$ comme φ est entier primitif donc $\eta = P/\pi^q$ qui aura une réduction constante. De même si $a \in (\pi)$ on aura $\eta = \pi^q P$ qui aura également une réduction constante.

Si $b \neq 0$. Considérons d'abord les $\psi(t + b)$ Comme ψ se réduit mal alors d'après 3.3.16 soit deux de ses racines auront même réduction soit ses valeurs critiques se réduisent mal. Si c'est à cause des valeurs critiques, il en ira de même de $\psi(t + b)$ car ses valeurs critiques sont les mêmes.

Si c'est à cause des racines. Soient ces deux racines sont 0 et $u\pi^q$. Si $b \in \mathcal{O}_K$ alors les deux nouvelles racines étant $-b$ et $u\pi^q - b$ alors elles se réduiront toutes deux sur $-b$ donc il y aura mauvaise réduction. Si $b = v\pi^{-r} \notin \mathcal{O}_K$ alors les deux nouvelles racines correspondront aux points $[1 : -v\pi^{-r}] = [\pi^r : v]$ et $[1 : u\pi^q - v\pi^{-r}] = [\pi^r : u\pi^{q+r} - v]$ donc ils se réduisent tous deux sur $[0 : -v]$ et il y a donc mauvaise réduction.

Un cas particulier qui va nous servir : si ζ est un modèle affine centré (pas forcément minimal) qui a une mauvaise réduction alors il en ira de même de $\zeta(X + b)$ pour tout $b \in \mathcal{O}_K$ tel que l'arbre reste un arbre centré : si $\zeta = \psi$ est minimal nous venons de le traiter. Si ζ n'est pas minimal car il n'est pas entier primitif ie $\bar{\zeta}$ est constant, il en ira de même de $\zeta(X + b)$ d'après 3.1.9, si ζ est bien entier primitif mais n'est pas à racines entières, les sommets non entiers P'_i de $\zeta(X + b)$ sont des $[1 : u_i/\pi^{q_i} - b] = [\pi_i^{q_i} : u_i - b\pi^{q_i}]$ qui se réduisent donc en $[0 : u_i] = [0 : 1] = \infty$ donc la réduction est mauvaise. Si les racines sont bien entières mais non minimales le même raisonnement que dans le cas minimal s'applique : ζ a comme racines 0 et $u\pi^q$, les deux nouvelles racines sont $-b$ et $u\pi^q - b$ qui se réduisent toutes deux sur $-b$.

Considérons le cas général : $\eta = \alpha\psi(at + b) = \alpha\psi(a(t + b/a))$. En posant $\zeta = \alpha\psi(aX)$ on a alors $\eta = \zeta(t + b/a)$.

Si b/a est entier comme $\zeta = \alpha\psi(at)$ alors quoi qu'il en soit ζ aura une mauvaise réduction et l'on peut appliquer le cas particulier que nous venons de voir pour affirmer que η ne se réduit pas bien non plus.

Si b/a n'est pas entier comme ζ est centré alors l'une des racine de η est $-b/a$ qui va se réduire sur ∞ donc η ne se réduit pas bien.

3.3.5 Un exemple

Le polynôme de Belyi de l'arbre suivant :

est (voir l'annexe A.2)

$$f(X) = 10X^6 - 24X^5 + 15X^4$$

Son polygone de Newton modulo 5 est donc :

Calculons un modèle minimal. On voit que le polygone n'est pas décroissant donc toutes les racines ne sont pas entières. Les formules (*) et (**) donnent alors le modèle minimal modulo 5 :

$$g(X) = 5^5 f(5^{-1}X)$$

donc

$$g(X) = 2X^6 - 24X^5 + 75X^4$$

dont le polygone de Newton est

Cette fois le polygone est bien décroissant (ie racines entières) et la dernière pente est nulle (une racine inversible ie modèle minimal). On voit qu'en plus de la racine 0 d'ordre 4 il y a une racine non nulle de valuation 2 (ie dans $25\mathbb{Z}_5$) et une racine dans \mathbb{Z}_5^* de valuation nulle. L'arbre a donc mauvaise réduction modulo 5 car la racine de valuation 2 se confond avec 0 modulo 5.

Par ailleurs la tierce valeur critique est 5^5 qui se réduit mal.

Modulo 2 : la ramification de la racine nulle est de valence 4 qui est sauvage modulo 2. On ne peut donc pas utiliser le critère ici.

Modulo 3 : le polynôme $f(X) = 10X^6 - 24X^5 + 15X^4$ a pour polygone

Comme il est décroissant ses racines sont entières (quitte à se placer dans $\mathbb{Q}_3[\sqrt{3}]$) mais il n'y a pas de pente nulle donc ce n'est pas un modèle minimal.

Plutôt que de normaliser la valuation on peut rester avec une valuation vérifiant $v(\pi) = 1/2$ mais dans la (*) on prendra non pas la partie entière supérieur mais ici le demi-entier supérieur.

D'après les formules (*) (avec demi-entiers ici) et (**) un modèle minimal est

$$\begin{aligned} g(X) &= 3^{-3} f(3^{1/2}X) \\ &= 10X^6 - 8.3^{1/2}X^5 + 5X^4 \end{aligned}$$

Son polygone de Newton est donc plat donc il n'y a pas de mauvaise réduction des sommets. Cependant la tierce valeur critique est 3^{-3} qui a donc mauvaise réduction.

Pour les autres valeurs de p il est clair que le polygone de Newton est plat (car $p \nmid 10$ et $p \nmid 15$) donc il y a bonne réduction. On peut synthétiser cela en le notant :

$$2^s 3^v 5^{rv}$$

où le s signifie ramification sauvage, v que la mauvaise réduction vient de la valeur critique et r qu'elle vient des racines.

Remarque 3.3.18

On constate que pour les arbres

$$D_{a,b} = \int \frac{(a+b+1)!}{a!b!} x^a (x-1)^b$$

les premiers de mauvaise réduction sont tous diviseurs de

$$\frac{(a+b+1)!}{a!b!}$$

Preuve

par intégration les coefficients extrémaux de $D_{a,b}$ (ie de degré $a+b+1$ et $a+1$) sont tous diviseurs de $\frac{(a+b+1)!}{a!b!}$. En effet

$$D_{a,b} = \binom{a+b}{b} X^{a+b+1} + \dots + (-1)^b \binom{a+b+1}{b} X^a$$

Or si

$$p \nmid \frac{(a+b+1)!}{a!b!} = (a+b+1) \binom{a+b}{b} = (a+1) \binom{a+b+1}{b}$$

alors $p \nmid \binom{a+b}{b}$ et $p \nmid \binom{a+b+1}{b}$: le polygone de Newton est donc plat.

3.3.6 Etude systématique, algorithmes

On étudie de même que dans l'exemple précédent la famille des arbres $D_{a,b}$ dont le calcul de la fonction de Belyi est détaillé dans l'annexe A.2 : l'arbre à a et b branches a pour

Arbre à deux branches non séparées

fonction de Belyi centrée et normalisée

$$D_{a,b} = \frac{(a+b+1)!}{a!b!} \int_0^x x^a (x-1)^b$$

Ci-dessous les algorithmes qui nous permettent cette étude. On a noté P_i le i -ième coefficient d'un polynôme P , v_p la valuation p -adique.

L'algorithme suivant calcule le polygone de Newton du modèle minimal de même centre que le polynôme de Belyi fourni. Afin de garder la trace de la tierce valeur critique on calcule le polygone de Newton du polynôme minimal non renormalisé ie on ne remultiplie pas par π^{-q} à la fin.

Algorithm 1 PolMin : Calcul du polygone de Newton non renormalisé

Require: P un polynôme de Belyi centré de valeurs critiques 0, 1 et ∞ et $p \in \mathbb{P}$ ne divisant pas l'indice de ramification de la racine nulle

$d \leftarrow \deg(P)$

$L \leftarrow (v_p(P_i))_{i=0,\dots,d}$

$M \leftarrow \max((L_d - L_i)/(d - i))_{i=0,\dots,d-1}$

$L' \leftarrow (L_i - i \times M)_{i=0,\dots,d}$

return L'

L'algorithme suivant fournit la plus grande pente dans le polygone de Newton entré en argument ie calcule la valuation de la plus petite (en terme de norme p -adique) racine.

Algorithm 2 Valuation : Calcul de la valuation de la plus petite racine

Require: L' le polygone de Newton du polynôme minimal non renormalisé

for $i = 0, \dots, d$ **do**

if $L'_i \neq +\infty$ **then**

return $-\min((L'_j - L'_i)/(j - i))_{j>i}$

end if

end for

Dans l'algorithme suivant **expmin** désigne l'exposant minimal des monômes d'un polynôme P , ce qui dans notre cas revient à l'indice de ramification de la racine nulle.

Algorithm 3 Teste la bonne réduction : “s” en cas de ramification sauvage du centre, “v” si mauvaise ramification via valeur critique, “r” si via racine, 0 en cas de bonne réduction

Require: P un polynôme de Belyi de valeurs critiques 0, 1 et ∞ et $p \in \mathbb{P}$ ne divisant pas l'indice de ramification de la racine nulle

```

 $r \leftarrow \text{expmin}(P)$ 
if  $p|r$  then
  return “s”
end if
 $d = \text{deg}(P)$ 
 $L' \leftarrow \text{PolMin}(P, p)$ 
 $\text{Val} \leftarrow \text{Valuation}(L')$ 
if  $\text{Val} \neq 0$  et  $L'_d \neq 0$  then
  return “rv”
end if
if  $L'_d \neq 0$  then
  return “v”
end if
if  $\text{Val} \neq 0$  then
  return “r”
end if
return 0

```

Les tableaux suivants résument une exploration systématique des ramifications des arbres $D_{a,b}$ pour a variant en colonne et b en ligne. Les deux premiers tableaux dressent la liste des mauvaises ramifications et le dernier calcule le discriminant.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	$2^s 3^v$	$2^s 3^{rv}$	$2^s 5^v$	$2^s 3^r 5^{rv}$	$2^s 3^{rv} 7^v$	$2^s 7^{rv}$	$2^s 3^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r$	$2^s 5^{rv} 11^v$
2	$2^v 3^s$	$2^{rv} 3^s 5^v$	$2^{rv} 3^s 5^{rv}$	$3^s 5^r 7^v$	$2^{rv} 3^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^s 5^r$	$3^s 5^r 11^v$	$2^r 3^s 5^{rv} 11^v$
3	$2^s 5^v$	$2^s 3^v 5^{rv}$	$2^s 5^{rv} 7^v$	$2^s 5^{rv} 7^{rv}$	$2^s 3^{rv} 7^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r 7^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r 11^v$	$2^s 3^{rv} 5^r 11^{rv}$	$2^s 5^{rv} 11^v 13^{rv}$
4	$2^v 3^v 5^s$	$3^{rv} 5^s 7^v$	$2^v 5^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 7^{rv} 11^v$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 11^{rv}$	$3^{rv} 5^s 11^v 13^v$	$2^r 5^s 7^r 11^v 13^{rv}$
5	$2^v 3^s 7^v$	$2^v 3^s 7^{rv}$	$2^s 3^s 7^{rv}$	$2^s 3^s 5^r 7^{rv}$	$2^s 3^s 7^v 11^v$	$2^s 3^s 7^{rv} 11^{rv}$	$2^s 3^s 11^v 13^v$	$2^s 3^s 5^r 7^v 11^v 13^{rv}$	$2^s 3^s 5^r 7^v 11^v 13^{rv}$
6	$2^v 7^s$	$2^{rv} 3^r 7^s$	$2^{rv} 3^{rv} 5^v 7^s$	$2^{rv} 3^{rv} 5^r 7^s 11^v$	$2^{rv} 3^{rv} 7^s 11^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 7^s 11^{rv} 13^v$	$2^{rv} 3^{rv} 7^s 11^{rv} 13^{rv}$	$3^{rv} 5^r 7^s 11^{rv} 13^{rv}$	$2^{rv} 5^{rv} 7^s 11^v 13^{rv}$
7	$2^s 3^v$	$2^s 3^{rv} 5^v$	$2^s 3^{rv} 5^{rv} 11^v$	$2^s 3^{rv} 5^{rv} 11^{rv}$	$2^s 3^{rv} 11^v 13^v$	$2^s 3^{rv} 7^v 11^v 13^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r 11^v 13^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r 11^v 13^{rv}$	$2^s 5^v 11^v 13^{rv} 17^v$
8	$2^v 3^s 5^v$	$3^s 5^{rv} 11^v$	$2^{rv} 3^s 5^{rv} 11^{rv}$	$3^s 5^{rv} 11^v 13^v$	$2^r 3^s 7^v 11^v 13^{rv}$	$3^s 5^r 7^v 11^v 13^{rv}$	$2^{rv} 3^s 5^r 11^v 13^{rv}$	$2^s 3^{rv} 5^r 11^v 13^v 17^v$	$2^v 3^s 5^v 11^v 13^{rv} 17^{rv}$
9	$2^s 5^s 11^v$	$2^s 3^v 5^s 11^{rv}$	$2^s 5^s 11^v 13^v$	$2^s 5^s 7^v 11^v 13^{rv}$	$2^s 3^r 5^s 7^{rv} 11^v 13^{rv}$	$2^s 5^s 7^{rv} 11^v 13^{rv}$	$2^s 5^s 11^v 13^v 17^v$	$2^s 3^{rv} 5^s 11^v 13^v 17^v$	$2^s 5^s 11^v 13^{rv} 17^{rv} 19^v$

X	1	2	4	6	10	12
1	$2^s 3^v$	$2^s 3^{rv}$	$2^s 3^r 5^{rv}$	$2^s 7^{rv}$	$2^s 3^r 11^{rv}$	$2^s 7^r 13^{rv}$
2	$2^v 3^s$	$2^{rv} 3^s 5^v$	$3^s 5^r 7^v$	$2^{rv} 3^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^s 11^v 13^v$	$3^s 5^r 7^v 13^{rv}$
4	$2^v 3^v 5^s$	$3^{rv} 5^s 7^v$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 7^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 5^s 7^v 11^v$	$3^r 5^s 7^v 11^v 13^{rv}$	$2^{rv} 5^s 7^v 13^v 17^v$
6	$2^v 7^s$	$2^{rv} 3^r 7^s$	$2^{rv} 3^{rv} 5^r 7^s 11^v$	$2^{rv} 3^{rv} 7^s 11^v 13^v$	$2^{rv} 7^s 11^v 13^{rv} 17^v$	$2^{rv} 3^r 7^v 13^v 17^v 19^v$
10	$2^v 3^v 11^s$	$2^{rv} 3^{rv} 11^s 13^v$	$3^v 5^r 7^{rv} 11^s 13^{rv}$	$2^{rv} 3^{rv} 11^s 13^{rv} 17^v$	$2^{rv} 7^r 11^s 13^{rv} 17^v 19^v$	$2^{rv} 7^{rv} 11^s 13^{rv} 17^v 19^v 23^v$
12	$2^v 7^v 13^s$	$3^v 5^v 7^{rv} 13^s$	$2^{rv} 5^v 7^{rv} 13^s 17^v$	$2^{rv} 3^{rv} 7^{rv} 13^s 17^v 19^v$	$2^{rv} 7^{rv} 11^v 13^s 17^v 19^v 23^v$	$2^{rv} 5^{rv} 7^v 13^s 17^v 19^v 23^v$
16	$2^v 3^v 17^s$	$3^{rv} 17^s 19^v$	$2^{rv} 5^v 7^v 17^s 19^v$	$3^{rv} 7^{rv} 11^v 17^s 19^v 23^v$	$2^{rv} 3^{rv} 11^v 17^s 19^v 23^v$	$3^{rv} 5^{rv} 7^v 13^v 17^s 19^v 23^v 29^v$
18	$2^v 5^v 19^s$	$2^{rv} 3^v 5^v 7^v 19^s$	$5^v 7^v 11^v 19^s 23^v$	$2^{rv} 5^v 7^v 11^v 19^s 23^v$	$2^{rv} 3^v 5^v 7^v 11^v 13^v 19^s 23^v 29^v$	$3^{rv} 5^r 7^v 13^v 19^s 23^v 29^v 31^v$
22	$2^v 3^v 23^s$	$2^{rv} 3^v 5^v 23^s$	$2^{rv} 3^v 5^v 13^v 23^s$	$2^{rv} 3^v 5^v 11^v 13^v 23^s 29^v 31^v$	$2^{rv} 3^v 5^v 11^v 13^v 23^s 29^v 31^v$	$2^{rv} 3^v 5^v 7^r 13^v 17^v 23^s 29^v 31^v$
28	$2^v 3^v 5^v 29^s$	$3^{rv} 5^{rv} 29^s 31^v$	$2^{rv} 3^r 5^{rv} 11^v 29^s 31^v$	$2^{rv} 5^r 7^v 11^v 17^v 29^s 31^v$	$2^{rv} 3^r 11^v 17^v 19^v 29^s 31^v 37^v$	$2^{rv} 5^r 13^v 17^v 19^v 29^s 31^v 37^v 41^v$

3.4 Relèvement des arbres pondérés

3.4.1 Existence et unicité du relèvement

On se place dans un corps p -adique K de degré résiduel f , on pose $q = p^f$ et l'on suppose donnés des entiers relatifs premiers à p de somme nulle e_1, \dots, e_n avec $n < p$ et dans \mathcal{O}_K un n -uplet x_1, \dots, x_n d'éléments distincts dans les corps résiduel \mathbb{F}_q , tels que modulo l'uniformisante π

$$(\mathcal{S}) \begin{cases} e_1 x_1 + \dots + e_n x_n = 0 \\ \vdots \\ e_1 x_1^{n-2} + \dots + e_n x_n^{n-2} = 0 \end{cases}$$

Ces égalités ont lieu dans \mathbb{F}_q et l'on peut considérer les x_i comme des éléments de \mathbb{F}_q . On cherche à relever ces solutions en une solution sur \mathcal{O}_K via une méthode "à la Hensel". Si l'on trouve un relèvement y_1, \dots, y_n des x_i qui vérifie toujours le système alors l'arbre pondéré déterminé par les (y_i, e_i) (cf 2.7.7 ou plus basiquement 1.1.6) se réduira sans coalescence des sommets. La proposition 3.2.3 permet alors d'affirmer que cet arbre pondéré se réduit bien.

Faisons la première étape pour fixer les idées : on cherche une solution modulo π^2 de la forme $x_i + \pi u_i$ pour tout i . Pour tout i on a

$$(x_i + \pi u_i)^k = x_i^k + k x_i^{k-1} \pi u_i$$

Ce nouveau n -uplet sera solution donc modulo π^2 si et seulement si

$$\begin{cases} e_1 x_1 + \dots + e_n x_n + e_1 \pi u_1 + \dots + e_n \pi u_n = 0 \\ \vdots \\ e_1 x_1^k + \dots + e_n x_n^k + k e_1 x_1^{k-1} \pi u_1 + \dots + k e_n x_n^{k-1} \pi u_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Or le premier système (modulo π) nous donne l'existence de v_i tels que

$$\begin{cases} e_1 x_1 + \dots + e_n x_n = \pi v_1 \\ \vdots \\ e_1 x_1^{n-2} + \dots + e_n x_n^{n-2} = \pi v_{n-2} \end{cases}$$

donc le nouveau n -uplet sera solution lorsque

$$\begin{cases} \pi v_1 + \pi(e_1 u_1 + \dots + e_n u_n) = 0 \\ \vdots \\ \pi v_k + \pi(k e_1 x_1^{k-1} u_1 + \dots + k e_n x_n^{k-1} u_n) = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Ayant simplifié par π ce nouveau système n'est plus modulo π^2 mais modulo π . Nous avons donc à résoudre le système linéaire dans \mathfrak{F}_q ,

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ (n-2)x_1^{n-3} & \dots & (n-2)x_n^{n-3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 u_1 \\ \vdots \\ e_n u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_{n-2} \end{pmatrix}$$

Comme les e_i sont inversibles dans \mathbb{F}_q , ainsi que les nombres $1, 2, \dots, n-2$ (car $n < p$) alors ce système aura une solution si la matrice est de rang $n-2$ dont le rang est le même que la matrice suivante (rang de A égal rang de A^t) :

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-3} & \dots & x_n^{n-3} \end{pmatrix}$$

ce qui est le cas car la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

est inversible d'après la formule de Vandermonde.

Par ailleurs d'après la formule du rang les solutions sont de dimension 2 donc si l'on fixe $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$ on aura bien unicité de la solution et à terme unicité du relèvement.

Supposons maintenant que les x_i définis modulo π^r et vérifiant le système modulo π^r . Remontons les arguments précédemment pour formaliser la preuve. Il existe alors des entiers $v_j \in \mathcal{O}_K$ tels que

$$(\mathcal{S}') \begin{cases} e_1 x_1 + \dots + e_n x_n = \pi^r v_1 \\ \vdots \\ e_1 x_1^{n-2} + \dots + e_n x_n^{n-2} = \pi^r v_{n-2} \end{cases}$$

On pose alors u_i solution dans \mathbb{F}_q du système

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ (n-2)x_1^{n-3} & \dots & (n-2)x_n^{n-3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 u_1 \\ \vdots \\ e_n u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_{n-2} \end{pmatrix}$$

Il s'en suit que le système suivant est vérifié dans \mathbb{F}_q

$$\begin{cases} v_1 + e_1 u_1 + \dots + e_n u_n = 0 \\ \vdots \\ v_k + k e_1 x_1^{k-1} u_1 + \dots + k e_n x_n^{k-1} u_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

En multipliant toutes les lignes par π^r on obtient alors le système suivant modulo π^{r+1}

$$\begin{cases} \pi^r v_1 + e_1 \pi^r u_1 + \dots + e_n \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \\ \pi^r v_k + k e_1 x_1^{k-1} \pi^r u_1 + \dots + k e_n x_n^{k-1} \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Donc d'après le système (\mathcal{S}') ,

$$\begin{cases} e_1(x_1 + \pi^r u_1) + \dots + e_n(x_2 + \pi^r u_n) = 0 \\ \vdots \\ e_1(x_1^k + k x_1^{k-1} \pi^r u_1) + \dots + e_n(x_n^k + k x_n^{k-1} \pi^r u_n) = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Mais modulo π^{r+1} , pour tout i et tout k , $(x_i + \pi^r u_i)^k = x_i^k + k x_i^{k-1} \pi^r u_i$ donc modulo π^{r+1} ce dernier système devient

$$\begin{cases} e_1(x_1 + \pi^r u_1) + \dots + e_n(x_2 + \pi^r u_n) = 0 \\ \vdots \\ e_1(x_1 + \pi^r u_1)^k + \dots + e_n(x_n + \pi^r u_n)^k = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

donc en posant pour tout $y_i = x_i + \pi^r u_i$ on obtient

$$\begin{cases} e_1 y_1 + \dots + e_n y_n = 0 \\ \vdots \\ e_1 y_1^k + \dots + e_n y_n^k = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Ainsi les y_i vérifient à leur tour le système (\mathcal{S}) mais cette fois modulo π^{r+1} . Cela démontre l'existence des y_i au rang $r + 1$.

Pour démontrer l'unicité des y_i on raisonne par condition nécessaire. Si les y_i existent et sont égaux aux x_i modulo π^r alors il existe des $u_i \in \mathcal{O}_K$ tels que $y_i = x_i + \pi^r u_i$. Par l'identité $(x_i + \pi^r u_i)^k = x_i^k + k x_i^{k-1} \pi^r u_i$ on obtient alors le système suivant,

$$\begin{cases} e_1 x_1 + \dots + e_n x_n + \pi^r u_1 + \dots + e_n \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \\ e_1 x_1^k + \dots + e_n x_n^k + k x_1^{k-1} \pi^r u_1 + \dots + e_n k x_n^{k-1} \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Mais d'après le système (\mathcal{S}) on a $v_j = (\sum_i e_i x_i^j) / \pi^r \in \mathcal{O}_K$ donc les u_i vérifient nécessaire-

ment (modulo π^{r+1}) le système

$$\begin{cases} \pi^r v_1 + \pi^r u_1 + \dots + e_n \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \\ \pi^r v_k + kx_1^{k-1} \pi^r u_1 + \dots + e_n kx_n^{k-1} \pi^r u_n = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

Ainsi en simplifiant par π^r on obtient modulo π ie dans \mathbb{F}_q le système suivant

$$\begin{cases} e_1 u_1 + \dots + e_n u_n = -v_1 \\ \vdots \\ ke_1 x_1^{k-1} u_1 + \dots + ke_n x_n^{k-1} u_n = -v_k \\ \vdots \end{cases}$$

Si l'on part de $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$ dans \mathbb{F}_q . On est en train de construire les suites cohérentes $(x_{i,r})_r$ avec $x_{i,r} \in \mathcal{O}_K/(\pi^r)$ et si l'on impose $(x_{1,r})_r = 0$ alors pour tout r , $x_{1,r} = 0$ donc dans notre cas $y_1 = 0$ et $x_1 = 0$ modulo π^{r+1} donc $u_1 = 0$ modulo π et de même pour u_2 . Dans ce cas le système linéaire à résoudre devient

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ (n-2)x_3^{n-3} & \dots & (n-2)x_n^{n-3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_3 u_3 \\ \vdots \\ e_n u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_1 \\ \vdots \\ -v_{n-2} \end{pmatrix}$$

et la matrice à inverser est de même rang que la matrice de Vandermonde de x_3, \dots, x_n . Les éléments u_3, \dots, u_n sont donc déterminés (dans \mathbb{F}_q) de manière unique et il y a donc bien unicité du relèvement à $\mathcal{O}_K/(\pi^{r+1})$.

Nous avons ainsi établi le lemme de relèvement suivant :

Lemme 3.4.1

Soit $q = p^f$, $n < p$, x_1, \dots, x_n des éléments distincts de \mathfrak{F}_q et e_1, \dots, e_n des entiers relatifs premiers à p et de somme nulle. Soit K un corps p -adique de degré résiduel f . Il existe alors un morphisme de Belyi simplement ramifié dont les sommets y_i se réduisent sur les x_i et ont pour valences respectives e_i . De plus si $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$ alors ce morphisme est unique quitte à choisir $y_1 = 0$ et $y_2 = 1$.

3.4.2 Construction d'arbre sur \mathbb{F}_q

Si l'on veut utiliser la méthode précédente pour s'assurer de l'existence d'arbres dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$ il faut savoir fabriquer des arbres dans \mathbb{F}_p . Voici une méthode (Méthode de M. Saidi).

On se donne un polynôme $\varphi \in \mathbb{F}_p[X]$ qui induit alors un morphisme que l'on note (abusivement) également φ

$$\mathbb{P}_{\mathbb{F}_p}^1 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{P}_{\mathbb{F}_p}^1$$

Les points de branchement de φ sont ∞ et les racines de φ' . Ces racines sont dans un corps \mathbb{F}_q avec $q = p^f$. Pour toute racine x de φ' on a $\varphi(x)$ qui appartient encore à \mathbb{F}_q . L'idée est alors de composer φ avec X^{q-1} :

$$\mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^1 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^1 \xrightarrow{X^{q-1}} \mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^1$$

L'intérêt c'est qu'en composant avec X^{q-1} toutes les valeurs critiques $\varphi(x)$ avec x racine de φ' sont envoyées en 1, sauf éventuellement 0 qui reste en 0 (et ∞ qui reste en ∞) et que X^{q-1} n'introduit pas d'autres valeurs critiques car sa dérivée est $(q-1)X^{q-2} = -X^{q-2}$ qui ne s'annule qu'en 0.

3.4.3 Bonne réduction d'arbres de degré 4

Utilisons la méthode du relèvement (et son unicité) pour démontrer la bonne réduction de certains arbres.

Soit sur \mathbb{F}_p le polynôme $f(X) = X^n - 1 = \prod_i X - \zeta_i$ avec $n < p$. On a alors $f' = nX^{n-1}$ donc il a pour seuls points (et valeurs) critiques 0 et ∞ .

Soit pour toute collection d'entiers premiers à p de somme nulle e_1, \dots, e_n ,

$$g(X) = \prod_{i=1}^n (X - \zeta_i)^{1+pe_i}$$

On a donc $g = fh^p$ avec $h(X) = \prod_i (X - \zeta_i)^{e_i}$. Il s'en suit que $g' = f'h^p$ donc les points de ramification sont 0, ∞ et les ζ_i . En calculant les images les valeurs critiques sont donc $\lambda \neq 0, \infty$ et 0. En divisant par λ on obtient donc un arbre de sommets noirs les antécédents de 0 ie les racines de l'unité ζ_i qui sont de degré $1 + pe_i$. Tous les sommets noirs sont donc ramifiés. Les sommets blancs sont tous non ramifiés mis-à-part le sommet noir central en 0. C'est donc nécessairement un arbre de diamètre 4 et le sommet central est de degré n . Comme les degrés sont soit $n < p$, soit $1 + pe_i$ soit 1 (tous premiers à p) alors le lemme de relèvement 3.4.1 nous apprend que les arbres dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$ avec ces indices de ramification ont une bonne réduction. Notons que l'on a bien un sommet en 0 et en 1 ce qui assure bien l'unicité.

Annexe A

Quelques fonctions de Belyi

A.1 Arbres de Belyi

C'est l'arbre utilisé par Belyi dans sa première preuve (cf [1]). Sa réalisation topologique est la suivante (les coordonnées du sommet central sont à établir),

L'arbre de Belyi

Il est clair d'après le graphe que le polynôme associé possède 2 racines, que l'on peut placer en 0 et 1. Si le point à l'infini est envoyé sur l'infini alors la fonction de Belyi associée sera un polynôme, qui sera donc de la forme

$$P = x^n(1 - x)^m$$

avec n et m les valences des deux sommets blancs ramifiés.

Cherchons alors les coordonnées du sommet noir central :

$$P' = x^{n-1}(1 - x)^{m-1}(n - x(n + m))$$

On voit ainsi que le sommet noir central a pour coordonnées $\frac{n}{n + m}$. La valeur critique associée est alors

$$\begin{aligned} P\left(\frac{n}{n + m}\right) &= \left(\frac{n}{n + m}\right)^n \left(\frac{m}{n + m}\right)^m \\ &= \frac{n^n m^m}{(n + m)^{n+m}} \end{aligned}$$

Ainsi la fonction de Belyi dont les valeurs critiques sont 0, 1 et ∞ est

$$B_{n,m} = \frac{N^N}{n^n m^m} x^n (1-x)^m$$

où $N = n+m$ est le degré de l'arbre. C'est donc un arbre défini sur \mathbb{Q} ie un arbre rationnel.

A.2 Arbres à deux branches non séparées

Étudions maintenant la fonction de Belyi de l'arbre suivant, que l'on pourra appeler arbre à deux branches séparées (contrairement à l'arbre de Belyi où les deux branches sont séparées par le sommet central), On considère que le sommet totalement ramifié à

Arbre à deux branches non séparées

l'infini est l'antécédent de ∞ donc la fonction de Belyi recherchée sera un polynôme P . Il est clair que cet arbre présente deux points ramifiés (autres que ∞) donc on aura

$$P' = x^a(x-1)^b$$

ce qui permet de calculer le polynôme P . Essayons de déterminer la fonction de Belyi normalisée ie dont les valeurs critiques sont 0, 1 et ∞ . Les calculs se font en caractéristique 0.

On a

$$\begin{aligned} P &= \int x^a(x-1)^b \\ &= \frac{x^{a+1}}{a+1}(x-1)^b + \frac{b}{a+1} \int x^{a+1}(x-1)^{b-1} \\ &= \frac{x^{a+1}}{a+1}(x-1)^b + \frac{x^{a+2}}{(a+2)(a+1)}b(x-1)^{b-1} + \frac{b(b-1)}{(a+1)(a+2)} \int x^{a+2}(x-1)^{b-2} \\ &= \frac{x^{a+1}}{a+1}(x-1)^b + \dots + \frac{b(b-1)\dots 1}{(a+1)(a+2)\dots(a+b)} \int x^{a+b} \\ &= \frac{x^{a+1}}{a+1}(x-1)^b + \dots + \frac{b(b-1)\dots 1}{(a+1)(a+2)\dots(a+b)} x^{a+b+1} a+b+1 \end{aligned}$$

On a alors bien $P(0) = 0$ (le sommet blanc de gauche) et d'autre part

$$P(1) = \frac{b!}{(a+1)\dots(a+b+1)} = \frac{a!b!}{(a+b+1)!}$$

Ainsi la fonction de Belyi centrée au sommet de valence $a+1$ normalisée (ie dont les valeurs critiques sont 0, 1 et ∞) est

$$D_{a,b} = \frac{N!}{a!b!} \int x^a(x-1)^b$$

où l'on prend la primitive s'annulant en 0 et $N = a+b+1$ est le degré de l'arbre.

Annexe B

Prérequis de géométrie algébrique

Nous détaillons dans cette annexe certains détails et prérequis de géométrie algébrique.

B.1 Courbes algébriques

Nous nous appuyons ici sur les sections I.6, II.6 et IV de [7].

Les courbes considérées ici sont projectives et non singulières. Une courbe désignera un schéma réduit et irréductible de type fini sur un corps parfait k et de dimension 1. Le corps des fonctions d'une courbe \mathcal{C} sera ici noté $k(\mathcal{C})$.

Proposition B.1.1

Soit \mathcal{C} et \mathcal{P} deux courbes algébriques projectives non-singulières. Si $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$ est un morphisme non constant alors :

1. le morphisme φ est surjectif
2. $\varphi^*k(\mathcal{P}) \subseteq k(\mathcal{C})$ est une extension finie. On appelle alors $\deg(\varphi)$ le degré de cette extension.
3. Le morphisme φ est un morphisme fini, ce qui permet de définir pour tout point P de \mathcal{P} le diviseur

$$\varphi^*(P) = \sum_{Q \in \varphi^{-1}(P)} v_Q(\varphi^*t_P)Q = \sum_{Q | v_Q(\varphi^*t_P) > 0} v_Q(\varphi^*t_P)Q$$

où t_P désigne une uniformisante de l'anneau de valuation discrète $\mathcal{O}_{P,\mathcal{P}}$ et v_Q est une valuation dans $\mathcal{O}_{Q,\mathcal{C}}$.

4. En étendant la définition ci-dessus par linéarité on définit φ^*D pour tout diviseur D de \mathcal{P} . On a alors, pour tout diviseur de \mathcal{P} ,

$$\deg(\varphi^*D) = \deg(\varphi) \deg(D)$$

Preuve

Comme la courbe \mathcal{C} est projective alors elle est propre (sur k) et pour la même raison la courbe \mathcal{P} est séparée. Il s'en suit par l'astuce classique du graphe fermé que le morphisme φ est lui-même propre et que donc (par définition de la propriété) son image est

fermée dans \mathcal{P} . Il est par ailleurs purement topologique que l'image d'un irréductible est irréductible. Un fermé propre d'une courbe étant un ensemble fini de points fermés l'irréductibilité de l'image nous assure donc la surjectivité du morphisme φ . Comme le morphisme φ est surjectif, il est en particulier dominant donc il induit un morphisme φ^* entre les corps de fonctions des deux courbes (les voir comme des classes d'équivalences de fonctions régulières définies sur un ouvert dense). Les courbes étant de dimension 1 leurs corps de fonction sont de degré de transcendance 1 sur le corps de base k donc $k(\mathcal{C})$ est nécessairement algébrique sur $\varphi^*k(\mathcal{P})$. Comme il est par ailleurs de type fini sur k alors il sera également de type fini sur $k(\mathcal{P})$ donc l'algébricité nous assure la finitude du degré $[k(\mathcal{C}) : k(\mathcal{P})]$. Démontrons maintenant la finitude de φ . Soit $V = \text{Spec}(B)$ un ouvert affine de \mathcal{P} . Le corps $k(\mathcal{P})$ est alors le corps des fractions de B et $k(\mathcal{C})$ est une extension finie de $k(\mathcal{P})$. Il est alors connu que la clôture intégrale A de B dans $k(\mathcal{C})$ est un B -module de type fini. Il ne reste plus qu'à voir que $\text{Spec}(A) = \varphi^{-1}(\text{Spec}(B))$ pour pouvoir conclure : comme $B \subseteq A$ alors la trace d'idéaux premiers de A est forcément un idéal premier de B ce qui en termes d'idéaux démontre un sens d'inclusion. Considérons inversement $x \in \text{Spec}(A)$ est tel que $\varphi(x) \in \text{Spec}(B)$. En termes d'anneaux à valuations discrète cela se traduit par $\mathcal{O}_x \cap k(\mathcal{P}) \supseteq B$ (car $\text{Spec}(B) = \{y \mid \mathcal{O}_y \supseteq B\}$), donc comme \mathcal{O}_x est intégralement clos, $\mathcal{O}_x \supseteq A$ ie $x \in \text{Spec}(A)$. Pour le dernier item, il suffit de considérer le cas particulier de $D = P$ est un point fermé de \mathcal{P} et de démontrer que $\deg(\varphi^*P) = \deg(\varphi)$. Comme nous venons de le voir il suffit de considérer le cas de $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ avec A clôture intégrale de B dans $k(\mathcal{C})$. C'est alors un avatar de la formule $n = \sum_i e_i f_i$ de la théorie algébrique des nombres.

Remarquons que pour le dernier item, dans le cas où le corps de base k n'est pas algébriquement clos il convient de bien définir $\deg(D)$ par

$$\deg\left(\sum_i n_i P_i\right) = \sum_i n_i [k(P_i) : k]$$

de sorte que pour P donné dans \mathcal{P} on a

$$\deg(\varphi) = \sum_{Q \in \varphi^{-1}(P)} v_Q(\varphi^*t_P) [k(Q) : k]$$

Les entiers naturels $v_Q(\varphi^*t_P)$ s'appelle les **indices de ramification** de φ en Q , et seront notés e_Q . On dira que la ramification est modéré en Q lorsque e_Q n'est pas un multiple de la caractéristique du corps de base.

Théorème B.1.2

Soit $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$ un morphisme fini, séparable et modérément ramifié entre deux courbes projectives non-singulières. En notant $g_{\mathcal{C}}$ et $g_{\mathcal{P}}$ les genres respectifs des courbes \mathcal{C} et \mathcal{P} , on a alors

$$2g_{\mathcal{C}} - 2 = 2g_{\mathcal{P}} - 2 + \sum_{Q \in \mathcal{C}} (e_Q - 1) [k(Q) : k]$$

Preuve

La séparabilité de φ a pour conséquence que $\Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P}}$ est nul au point générique. Cela a deux conséquences importantes : premièrement la suite exacte $\varphi^*\Omega_{\mathcal{P}} \rightarrow \Omega_{\mathcal{C}} \rightarrow \Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P}} \rightarrow 0$

a sa flèche de gauche qui est injective (car surjective au point générique donc injective par inversibilité des faisceaux en présence). Deuxième conséquence, le faisceau $\Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P}}$ a un support propre donc fini. Comme en tout point Q avec $P = \varphi(Q)$ le faisceau $\Omega_{\mathcal{C},Q}/\varphi^*\Omega_{\mathcal{P},P} = \mathcal{O}_Q/(d\varphi^*t_P)$ est de longueur finie (t_P uniformisante de \mathcal{O}_P) alors le faisceau $\Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P}}$ est le faisceau structural du diviseur effectif $R = \sum_i l(\Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P},Q_i})Q_i$. En tensorisant la suite exacte des différentielles par $\Omega_{\mathcal{C}}^{-1}$ on obtient la suite exacte :

$$0 \rightarrow \varphi^*\Omega_{\mathcal{P}} \otimes \Omega_{\mathcal{C}}^{-1} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{O}_R \rightarrow 0$$

qui identifie $\mathcal{O}(-R)$ avec $\varphi^*\Omega_{\mathcal{P}} \otimes \Omega_{\mathcal{C}}^{-1}$ ie $R \sim \varphi^*K_{\mathcal{P}} - K_{\mathcal{C}}$ (les diviseurs canoniques). Le théorème en découle en remarquant que $d\varphi^*t_P = d\varphi^*t_Q^e = et_Q^{e-1}dt_Q$ et en utilisant la modération des ramifications.

Les morphismes $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ seront d'une particulière importance dans ce mémoire. Un tel morphisme peut se décrire par la donnée de $f \in k(\mathcal{C})$: comme $k(\mathbb{P}_k^1) = k(t) = k(\frac{Y}{X})$, la donnée de $f \in k(\mathcal{C})$ permet de définir $\varphi^* : k(\mathbb{P}_k^1) \rightarrow k(\mathcal{C})$ ce qui conclut par équivalence de catégorie entre corps de fonction et courbes non-singulières. On a donc $f = \varphi^*(t)$. De manière plus concrète, si $f = g/h$ on a f régulière sur $D(h)$ donc f induit $D(h) \rightarrow \mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ (via $k[t] \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}}(Dh)$ défini par $t \mapsto f(t)$). Or on peut toujours prolonger les morphismes $U \rightarrow \mathcal{P}$ avec \mathcal{P} projectif sur un nombre fini de points ie à \mathcal{C} tout entier. Une autre manière de voir c'est que $f \in k(\mathcal{C})$ s'écrit G/H avec G, H polynômes homogènes de même degré l premiers entre eux. Il s'en suit que G et H sont deux sections globales de $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}(l)$ qui engendrent ce faisceau, et définissent donc un morphisme $\mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$.

Dans le cadre de ces morphismes on a la proposition suivante.

Proposition B.1.3

Soit $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ un morphisme associé à la fonction rationnelle $f \in k(\mathcal{C})$. On a alors,

$$\text{div}(f) = \varphi^*[0] - \varphi^*[\infty]$$

Preuve

Par définition

$$\text{div}(f) = \sum_Q v_Q(f)[Q]$$

par conséquence

$$\text{div}(f) = \sum_{Q|v_Q(f)>0} v_Q(f)[Q] - \sum_{Q|v_Q(f^{-1})>0} v_Q(f^{-1})[Q]$$

comme l'uniformisante en 0 est $t = X/Y$ et $\varphi^*t = f$ alors

$$\sum_{Q|v_Q(f)>0} v_Q(f)[Q] = \sum_{Q|f(Q)=0} v_Q(\varphi^*t)[Q] = \varphi^*[0]$$

De même comme l'uniformisante en ∞ est $t^{-1} = Y/X$ alors

$$\sum_{Q|v_Q(f^{-1})>0} v_Q(f^{-1})[Q] = \sum_{Q|f(Q)=\infty} v_Q(\varphi^*t^{-1})[Q] = \varphi^*[\infty]$$

Exemple B.1.4

On se place dans $\mathcal{C} = \mathbb{P}_k^1$. On a alors $k(\mathcal{C}) = \text{Frac}(k[X, Y])_0 = k(t)$ avec $t = \frac{Y}{X}$. Considérons alors

$$f = \frac{(1 - t + t^2)^3}{t^2(t - 1)^2} = \frac{(X^2 - XY + Y^2)^3}{Y^2(Y - X)^2 X^2} \in k(\mathcal{C})$$

On a ainsi f régulière sur $D(t(t - 1)) \subset \mathbb{A}_k^1$ donc définit un morphisme $D(t(t - 1)) \rightarrow \mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ qui s'étend alors en $\varphi : \mathbb{P}_k^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ (ensemblément en envoyant 1 et 0 sur $\infty = [0 : 1]$). Alternativement on peut définir φ via le couple de sections globales $((X^2 - XY + Y^2)^3, Y^2(Y - X)^2 X^2)$ engendrant de faisceau $\mathcal{O}(6)$ ie en termes ensemblistes $\varphi = [(X^2 - XY + Y^2)^3 : Y^2(Y - X)^2 X^2]$.

La preuve du théorème de Riemann-Hurwitz établit le lien entre lieu de ramification d'un morphisme $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$ et support du faisceau des différentielles relatives $\Omega_{\mathcal{C}/\mathcal{P}}$ dont les localisations en $Q \in \mathcal{C}$ sont isomorphes à $\mathcal{O}_Q/(d\varphi^*t)$ où t est une uniformisante de $\mathcal{O}_{f(Q)}$. En termes concrets φ se ramifiera en $Q \in \mathcal{C}$ lorsque $v_Q(df/dt_Q) \neq 0$ (où dt/dt_Q désigne $g \in \mathcal{O}_Q$ tel que $d\varphi^*t_{f(Q)} = gdt_Q$).

Exemple B.1.5

Reconsidérons le morphisme φ de l'exple précédent défini via

$$f = \frac{(1 - t + t^2)^3}{t^2(t - 1)^2}$$

Considérons les ramifications éventuelles au-dessus de 0. Si k est algébriquement clos les points au-dessus de 0 sont les deux racines simples α_1 et α_2 de $1 - t + t^2$. L'uniformisante de \mathbb{P}_k^1 en 0 est t et $\varphi^*t = u(t - \alpha)^3$ dans \mathcal{O}_α donc φ est ramifié d'indice de ramification 3 en les α_i . Si le corps n'est pas algébriquement clos on peut avoir un point de degré résiduel 2 dont l'uniformisante est $t1 - t + t^2 = s$ donc $\varphi^*t = us^3$ et φ est également ramifié.

Considérons les ramifications éventuelles au-dessus de $\infty = [0 : 1]$. Une uniformisante de ∞ est X/Y ie $1/t$, or $\varphi^*(1/t) = 1/f = \frac{t^2(t-1)^2}{(1-t+t^2)^3}$ donc en raisonnant comme précédemment il y a clairement 0 et 1 au-dessus de ∞ , qui sont ramifiés d'indice de ramification 2. Il y a également ∞ . L'uniformisante en ∞ étant $s = 1/t$ et

$$\frac{\left(\frac{1}{s}\right) \left(\frac{1}{s} - 1\right)^2}{\left(1 - \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2}\right)^3} = \frac{s^2(1 - s)^2}{(s^2 - s + 1)^3} = us^2$$

avec u inversible dans \mathcal{O}_∞ donc φ est également ramifié en ∞ d'indice de ramification 2. Considérons maintenant α un point rationnel (non infini) dans le but. Alors $t - \alpha$ est une uniformisante de \mathcal{O}_α , $\varphi^*(t - \alpha) = f - \alpha$ et $d(f - \alpha) = df$. Si β est au-dessus de α on a de même $t - \beta$ uniformisante en β et $d(t - \beta) = dt$. Il s'en suit que $d\varphi^*(t - \alpha)/d(t - \beta) = df/dt$. Ainsi β sera un point de ramification lorsque $v_\beta(df/dt) \neq 0$ avec t uniformisante en 0. Ce calcul est fait en 1.1.2 et permet de trouver les autres points de ramification qui sont $1/2$, 2 et -1 avec une valuation de 1. En caractéristique 0 cela permet d'affirmer que l'indice de ramification est 2 car $v_\beta = e_\beta - 1$. En règle général on a seulement $v_\beta \geq e_\beta - 1$, mais si $v_\beta = 1$ on est sûr que $e_\beta = 2$ (car on a forcément ramification donc $e_\beta \geq 2$).

Le notebook ci-dessous présente une vérification des calculs que nous venons de faire via le logiciel Macaulay2.

Le package Divisor gère les diviseurs.

```
[1]: loadPackage "Divisor"
```

```
o1 = Divisor
```

```
o1 : Package
```

On définit l'anneau de base $R = \mathbb{Q}[x, y]$.

```
[2]: R = QQ[x, y];
```

Le morphisme $\varphi : \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ défini par $f(t) = \frac{(1-t+t^2)^3}{t^2(t-1)^2}$ est associé au morphisme homogène de degré 6:

$$\begin{cases} \mathbb{Q}[x, y] & \leftarrow \mathbb{Q}[x, y] \\ x^2(y-x)^2y^2 & \leftarrow x \\ (y^2 - xy + x^2)^3 & \leftarrow y \end{cases}$$

```
[3]: f = map(R, R, {x^2*(y-x)^2*y^2, (x^2-x*y+y^2)^3});
```

```
o3 : RingMap R <--- R
```

```
[5]: R=ramificationDivisor(f);
R
```

```
o4 : WeilDivisor on QQ[x, y]
```

```
o5 = 2*Div(x^2-x*y+y^2) + Div(x) + Div(-2*x+y) + Div(-x+2*y) + Div(y) +
Div(-x+y) + Div(x+y)
```

```
o5 : WeilDivisor on QQ[x, y]
```

On retrouve le même diviseur que calculé précédemment: $\text{Div}(x^2-x*y+y^2)$ correspond aux deux points triplement ramifiés qui sont confondus ici dans un même point non rationnel de degré résiduel 2 car on est sur \mathbb{Q} . Pour les autres: $\text{Div}(x)$ est ∞ , $\text{Div}(-2*x+y)$ est le point 2, $\text{Div}(-x+2*y)$ est le point $\frac{1}{2}$, $\text{Div}(y)$ est le point 0, $\text{Div}(-x+y)$ est le point 1 et $\text{Div}(x+y)$ est le point -1.

Changeons maintenant le corps de base: plaçons nous sur $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

```
[6]: R2=ZZ/7[x, y]
```

```
o6 = R2
```

```
o6 : PolynomialRing
```

```
[7]: f2 = map(R2, R2, {(x^2-x*y+y^2)^3, x^2*(x-y)^2*y^2});
```

```
o7 : RingMap R2 <--- R2
```

```
[9]: R2=ramificationDivisor(f2);  
R2
```

```
o8 : WeilDivisor on (ZZ/7)[x, y]
```

```
o9 = 2*Div(2*x+y) + 2*Div(-3*x+y) + Div(-x+y) + Div(x) + Div(x+y) + Div(-2*x+y)  
+ Div(3*x+y) + Div(y)
```

```
o9 : WeilDivisor on (ZZ/7)[x, y]
```

Ici le point non rationnel se scinde en deux points rationnels car le polynôme $t^2 - t + 1$ a un discriminant de -3 qui est un résidu quadratique modulo 7 (le carré de 2) et a comme racines 3 et -2 . Il n'y a de plus pas de coalescence des points de ramification.

Conclusion

Ce mémoire a établi une condition, sous la forme d'un système de $n - 1$ équations polynomiales, reliant des points de $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1$ et leurs valences, afin que ceux-ci soit les sommets d'un morphisme de Belyi simplement ramifié. Nous en avons déduit des conséquences concernant la réduction des arbres ainsi que la bonne réduction de certains arbres de diamètre 4. Ce mémoire n'aborde malheureusement pas l'un des intérêts centraux des dessins d'enfants : l'action du groupe de Galois absolu de \mathbb{Q} sur les dessins. Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction le théorème de Lenstra-Schneps démontre que cette action est fidèle, et l'on conjecture que cette action est déjà fidèle sur les arbres de diamètre 4. Pour ce problème, l'étude des arbres pondérés peut aider car quitte à inverser les rôles de ∞ et de 0 les arbres de diamètre 4 sont exactement les arbres pondérés en étoile ie de diamètre 2. De ce point de vue le système (\mathcal{S}) du théorème 2.7.7 pourrait aider à exhiber un arbre de diamètre 4 sur lequel agit effectivement un automorphisme γ donné du groupe de Galois absolu de \mathbb{Q} . Pour un arbre pondéré en étoile un tel système n'est constitué que de valences positives, et il conviendrait alors d'exhiber une collection de sommets $(1, \alpha, \beta_1, \dots, \beta_k)$ de valences $(a, b, 1, \dots, 1)$ où α est effectivement affecté par l'automorphisme γ donné.

Bibliographie

- [1] Gennadii Vladimirovich BELYI. « Another proof of the three points theorem ». In : 193(3) (2002), p. 329-332.
- [2] Adrien DOUADY et Régine DOUADY. *Algèbre et théories galoisiennes*. Cassini, 1999.
- [3] Antoine DUCROS. *Introduction à la théorie des schémas*. 2019.
- [4] « ESQUISSE D'UN PROGRAMME ». In : *Geometric Galois Actions*. T. 1. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 1997, p. 5-6. DOI : [10.1017/CB09780511758874.002](https://doi.org/10.1017/CB09780511758874.002).
- [5] Ernesto GIRONDO et Gabino GONZÁLEZ-DIEZ. *Introduction to Compact Riemann Surfaces and Dessins d'Enfants*. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge University Press, 2011.
- [6] Fernando Q. GOUVÊA. *p-adic Numbers: An Introduction*. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1997.
- [7] Robin HARTSHORNE. *Algebraic Geometry*. T. 52. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY : Springer New York, 1977.
- [8] Gareth A. JONES et Jürgen WOLFART. *Dessins d'Enfants on Riemann Surfaces*. Springer International Publishing, 2016.
- [9] Bernhard KÖCK. « Belyi's theorem revisited ». In : (2001). arXiv : [math/0108222](https://arxiv.org/abs/math/0108222) [[math.AG](https://arxiv.org/abs/math/0108222)].
- [10] Liu QING. *Algebraic geometry and arithmetic curves*. Oxford Graduate Texts in Mathematics. Oxford University Press, 2006.
- [11] Pierre SAMUEL. *Théorie algébrique des nombres*. 2^e éd. Hermann, 1971.
- [12] Leila SCHNEPS. « Dessins d'enfants on the Riemann sphere ». In : *The Grothendieck Theory of Dessins d'Enfants*. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 1994, p. 47-78. DOI : [10.1017/CB09780511569302.004](https://doi.org/10.1017/CB09780511569302.004).
- [13] Joseph H. SILVERMAN. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. Springer New York, 2009.
- [14] Leonardo ZAPPONI. « Fleurs, arbres et cellules: un invariant galoisien pour une famille d'arbres ». In : *Compositio Mathematica* 122.2 (2000), p. 113-133. DOI : [10.1023/A:1001875723351](https://doi.org/10.1023/A:1001875723351).